

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Dr. Ahmet Faik Öner

Editör

Dr. Hakan Çankaya

Editör Yardımcıları

Dr. İrfan Bayram

Dr. İsmail Katı

Dr. Nejmi Kıymaz

Dr. Serhat Avcu

Yayın Kurulu

Dr. M. Kasım Karahocagil

Dr. Oğuz Tuncer

Dr. Sıddık Keskin

Dr. Zehra Kurdođlu

Türkçe Editörü

Dr. Raşit Koç

Teknik Sorumlu: Zöhre Öztürk **Baskı Tarihi:** Ekim / 2012 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

- Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)
Dr. A. CUMHUR DÜLGER
Dr. A. Faik ÖNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faruk KIROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Yaşar TURANLI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Abdullah CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Abdurrahman ÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem AYDIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem GÜNGÖR (Ankara)
Dr. Adil KILIÇ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adnan ÇINAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adnan OKUR (Atatürk)
Dr. Adnan SEYREK (Fırat)
Dr. Ahmet BAŞOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet BAYDIN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet ÇEKİRDEKÇİ (Kocatepe)
Dr. Ahmet DEMİRKAZIK (Ankara)
Dr. Ahmet ÖZBEK (Atatürk)
Dr. Ahmet ÖZEL (Selçuk)
Dr. Akın AKTAŞ (Atatürk)
Dr. Aktan KARAHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Akün EVİNÇ (Ege)
Dr. Ali DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali GÜR (Gaziantep)
Dr. Ali KOLUSARI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali TELLİ (Ege)
Dr. Alp DEMİRELLER (Ankara)
Dr. Alpaslan YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alpay ÇELİKER (Hacettepe)
Dr. Aslan OĞUZ (Erciyes)
Dr. Ata Nevzat YALÇIN (Akdeniz)
Dr. Atıf AYDINLIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Atilla KÖKSAL (Osmangazi)
Dr. Aydemir ÖLMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın BORA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın HİM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın ŞENCAN (Celal Bayar)
Dr. Aydın TÜRKMEN (İstanbul)
Dr. Ayhan KAMANLI (Fırat)
Dr. Ayhan SARITAŞ (Düzce)
Dr. Ayla TÜR (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ayşe KAFKASLI (İnönü)
Dr. Ayşe GÜLER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe Serap KARADAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe Serap BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe YÜKSEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşegül ERDEMİR (Uludağ)
Dr. Aytekin OĞUZ (İstanbul)
Dr. Ayтуğ ATICI (Mersin)
Dr. Aziz SÜMER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Azzam DEMİREL (Atatürk)
Dr. Babür KÜÇÜK (Ankara)
Dr. Banu KURAN (Şişli Etfal)
Dr. Barış OTLU (İnönü)
Dr. Başar CANDER (Selçuk)
Dr. Bekir ATİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Belgin BAMAÇ (Kocaeli)
Dr. Berna ARDA (Ankara)
Dr. Berrin CEYHAN (Marmara)
Dr. Bülent BAYSAL (Selçuk)
Dr. Bülent ERBAY (Ankara)
Dr. Bülent KARCI (Ege)
Dr. Bülent MÜNGEN (Fırat)
Dr. Bülent OKTAY (Uludağ)
Dr. Bülent ÖZBAY (Yüzüncü Yıl)
Dr. Bülent TIRAŞ (Gazi)
Dr. Bülent TOPUZ (Pamukkale)
Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cahit TAŞKIRAN (9 Eylül)
Dr. Canpolat EYİĞÜN (GATA)
Dr. Celal BÜTÜN (Cumhuriyet)
Dr. Celal KATI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Cemal GÜNDOĞDU (Atatürk)
Dr. Cengiz DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz TÜRKAY (Akdeniz)
Dr. Cengiz YAKINCI (İnönü)
Dr. Cihat ÜNLÜ (Bakırköy Acıbadem İstanbul)
Dr. Coşkun YORULMAZ (Cerrahpaşa Tıp)
Dr. Çağatay ÜSTÜN (İzmir)
Dr. Çetin EROL (Ankara)
Dr. Çetin Refik KAYAĞLU (Atatürk)
Dr. Dağhan IŞIK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Doğan CEYLEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dolonay ODABAŞI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dursun BUĞRA (İstanbul)
Dr. E. Emin ÜSTÜN (Ege)
Dr. Emel ULUPINAR (Osmangazi)
Dr. Ender ERDOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Enis ÖZYAR (Hacettepe)
Dr. Ensar BAŞPINAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Esin KARLIKAYA (Trakya)
Dr. Ercan KIRIMI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ercan TUTAR (Ankara)
Dr. Erdal TUNCER (Ankara)
Dr. Erdem DİKER (Ankara)
Dr. Erhan VAROĞLU (Atatürk)
Dr. Erkan DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol EGELİ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Erol KİSLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol MİR (Celal Bayar)
Dr. Ertan ADALI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ertan TATLICIOĞLU (Gazi)
Dr. Ertuğrul ERTAŞ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Fahrettin GÜLMEHMET (Yüzüncü Yıl)
Dr. Fahri OVALI (İstanbul)
Dr. Faruk ÖZER (Selçuk)
Dr. Fatma GÖÇER (Atatürk)
Dr. Fatma Hüsnüye DİLEK (Kocatepe)
Dr. Fahmi DÖNER (Bursa)
Dr. Feza OTAĞ (Mersin)
Dr. Fikret İLERİ (Gazi)
Dr. Fikri İÇLİ (Ankara)
Dr. Filiz ÇAY ŞENLER (Ankara)
Dr. Fuat SAYIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Füsün ŞAHİN (Pamukkale)
Dr. G. Şen MUTLU (Akdeniz)
Dr. Gökhan OTO (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gökhan YILMAZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay KINIKLI (Ankara)
Dr. Gülgün ENGİN (İstanbul)
Dr. Günter HAFIZ (İstanbul)
Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Yüzüncü Yıl)
Dr. H. Bülent ÜNER (İstanbul. Adli Tıp Enstitüsü)
Dr. H. Cemal KAHRAMAN (Erciyes)
Dr. H. Güler ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haldun GÜNER (Gazi)
Dr. Haldun Şükrü ERKAL (İnönü)
Dr. Halil ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Halis DOKGÖZ (Mersin)
Dr. Halil ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Harika ÇELEBİ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Harun DOĞRU (Süleyman Demirel)
Dr. Hasan EKİM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan KOÇ (Selçuk)
Dr. Hakan ÇANKAYA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan KUTLAY (Ankara)
Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Hakan USLU (Atatürk)
Dr. Hakkı GÖKBEL (Selçuk)
Dr. Hanzade DOĞAN (İstanbul)
Dr. Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan Oğuz (Selçuk)
Dr. Hasan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haşim ÇAKIRBAY (Karadeniz Teknik)
Dr. Halil BAŞEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hayrettin AKDENİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hayrettin KARA (İstanbul)
Dr. Hayriye GÖNÜLLÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (Başkent)
Dr. Hakkı ÖNÇAĞ (Ege)
Dr. Hilmi KOCAOĞLU (Ankara)
Dr. Hülya ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÇAKSEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hilmi Serdar İSKIT (Çukurova)
Dr. Hüseyin DİNDAR (Ankara)
Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÖZ (İstanbul)
Dr. Hüseyin VURAL (Harran)
Dr. Hüseyin BEĞENİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüsnü ÇAĞLAR (Celal Bayar)
Dr. Işık TUĞLULAR (Ege)
Dr. İ. Hakkı AYDIN (Atatürk)
Dr. İbrahim HAZNEDAROĞLU (Hacettepe)
Dr. İbrahim TEKEOĞLU (Sakarya)
Dr. İdris ŞAHİN (İnönü)
Dr. İlham SABUNCU (Osmangazi)
Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU (Osmangazi)
Dr. İlhan GÖLBAŞI (Akdeniz)
Dr. İlker ÖKTEN (Ankara)
Dr. İlhan GEÇİT (Yüzüncü Yıl)
Dr. İpek ÇİNGİ (Osmangazi)
Dr. İrfan BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. İslam KAKLIKAYA (Karadeniz)
Dr. İsmail BALIK (Ankara)
Dr. İsmail KATI (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmail KÜLAHLI (Erciyes)
Dr. İsmail MERAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmet AYDOĞDU (İnönü)
Dr. İsmet BAYRAMOĞLU (Gazi)
Dr. İsmet DÖKMECİ (Trakya)
Dr. Kadir CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kazım ŞENEL (Atatürk)
Dr. Kemal BENLİ (Hacettepe)
Dr. Kemal NAS (Dicle)
Dr. Kemal GÖRÜR (Mersin)
Dr. Kenan HASPOLAT (Dicle)
Dr. Köksal YUCA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kubilay UZUNER (Osmangazi)
Dr. Kunter YÜCE (Hacettepe)
Dr. Kürşat UZUN (Selçuk)
Dr. Levent ALİMGİL (İstanbul)
Dr. Levent ELBEYLİ (Gaziantep)
Dr. Levent EDİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lütfiye KAMİL (Ege)
Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mansur KAMACI (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Akif KARAN (İstanbul)
Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Ali VARDAR (Çukurova)
Dr. M. Çetin KOTAN (Yüzüncü Yıl)

Dr. Mehmet Fatih GARÇA (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Derya ONUK (Atatürk)
Dr. M. Fethi CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Levent ALİMGİL (Trakya)
Dr. Mehmet GÖKSU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ASLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet YENİTERZİ (Selçuk)
Dr. Mehmet Şah TOPÇUOĞLU (Çukurova)
Dr. Metehan ESEOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Metehan ESEOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet BAKKALOĞLU (Hacettepe)
Dr. Mehmet ÇOLAKOĞLU (Selçuk)
Dr. Mehmet BEKERECİOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet KABUKÇU (Akdeniz)
Dr. Mehmet KARA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KORKMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet MELEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Dicle)
Dr. Mehmet SELÇUKİ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet MELLİ (Ankara)
Dr. Mehmet TARAKCIOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet YILDIZ (Karadeniz)
Dr. Meltem SERİN (İnönü)
Dr. Mertihan KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhammet Bilal ÇEĞİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa YÜKSEL (Marmara)
Dr. Murat AKSU (Adnan Menderes)
Dr. Muhit ÖZCAN (Ankara)
Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TUNÇ (İstanbul)
Dr. Murat TURGAY (Ankara)
Dr. Mustafa ALTINDIŞ (Afyon)
Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa BERKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ERKAN (Erciyes)
Dr. Mustafa İZMİRLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa GÖZ (Harran)
Dr. Mustafa KİBAR (Çukurova)
Dr. Mustafa KÖSEM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa GÜNEŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KÜÇÜKAYDIN (Erciyes)
Dr. Mustafa ÖZTÜRK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa PAÇ (Ankara Yüksek İhtisas)
Dr. Mustafa SARSILMAZ (Fırat)
Dr. Mustafa TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa YILDIZ (Fırat)
Dr. Muzaffer ESKİOCAK (Trakya)
Dr. Münacettin CEVİZ (Atatürk)
Dr. Nadir ARICAN (İstanbul)
Dr. Nahide KONUK (Ankara)
Dr. Namık DELİBAŞ (Süleyman Demirel)
Dr. Necmettin AKDENİZ (Atatürk)
Dr. Nedim SAVACI (Selçuk)
Dr. Nedret KILIÇ (Gazi)
Dr. Nejat AKALAN (Hacettepe)
Dr. Nejmi KIYMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necip PİRİNÇÇİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necat KOYUN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Neyhan ERGENE (Selçuk)
Dr. Nurettin CENGİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nurhan ERGİNAR (İstanbul)
Dr. Nuriye METE (Dicle)
Dr. Nurullah YÜCEER (Dokuz Eylül)
Dr. Oğuz TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Oğuz POLAT (Marmara)
Dr. Orhan DENİZ (Atatürk)
Dr. Orhan ÖZCAN (Uludağ)
Dr. Orhan ÖZGÖZTAŞI (Gaziantep)
Dr. Osman Nuri DİLEK (Kocatepe)
Dr. Ömer TAŞER (İstanbul)
Dr. Ömer ÇALKA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer GÜVEN (İstanbul)
Dr. Ömer KURTIPEK (Gazi)
Dr. Önder ARSLAN (Ankara)
Dr. Özcan HIZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özkan ÜNAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özlem SARIKAYA (Marmara)
Dr. Öztekin OTO (Dokuz Eylül)
Dr. Özgür KEMİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep YILDIZHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Refah SAYIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ESEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ŞEKEROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep IŞIK (Dicle)
Dr. Recep MEMİK (Selçuk)
Dr. Remzi ÇEVİK (Dicle)
Dr. Remzi SAĞLAM (Fatih)
Dr. Remzi KARADAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salim BİLİCİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÇETINKURŞUN (Afyon Kocatepe)
Dr. Sadık GÖRÜR (Mustafa Kemal)
Dr. Sadettin ÇALIŞKAN (Süleyman Demirel)
Dr. Salih ÖZGÖÇMEN (Kayseri)
Dr. Said BODUR (Selçuk)
Dr. Sait BİLGİÇ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Sait KAPICIOĞLU (Karadeniz Teknik)
Dr. Sait KARAKURT (Marmara)
Dr. Savaş GÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Saliha KARATAY (Atatürk)
Dr. Sedat KADANALI (Atatürk)
Dr. Selim KURTOĞLU (Erciyes)
Dr. Serap GÜNEŞ BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Sevdegül KARADAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Semra ATALAY (Ankara)
Dr. Serhat AVCU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Selçuk DUMAN (Selçuk)
Dr. Sermet KOÇ (Cerrahpaşa Tıp)
Dr. Semih DİYARBAKIRLI (Atatürk)
Dr. Serdar NECMİOĞLU (Dicle)
Dr. Sezen KOŞAY (Ege)
Dr. Sıddık KESKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suliddin HAMİDLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suzi DEMİRBAĞ (Gata)
Dr. Süleyman KUTLUHAN (Süleyman Demirel)
Dr. Süleyman KAPLAN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Süleyman ÖZEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Süleyman PİŞKİN (Trakya)
Dr. Şamil ECİRLİ (Selçuk)
Dr. Şahnur ŞENER (Gazi)
Dr. Şahin AKSOY (Harran)
Dr. Şenol YAVUZ (Bursa)
Dr. Şefik DURSUN (İstanbul)
Dr. Şefik HOŞAL (Hacettepe)
Dr. Şinasi ÖZSOYLU (Fatih)
Dr. Şükran SEVİMLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ş. Korur FİNCANCI (İstanbul)
Dr. Talip GÜL (Dicle)
Dr. Tahir YÜKSEK (Selçuk)
Dr. Tanju PEKİN (Marmara)
Dr. Tayfun ALPER (Ondokuz Mayıs)
Dr. Tekin YAŞAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Temel DAĞOĞLU (İstanbul)
Dr. Tevfik CENGİZ (Ankara)
Dr. Temel TOMBUL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tolga DAĞLI (Marmara)
Dr. Tuncay ÇOLAK (Kocaeli)
Dr. Tuncay ÖZGÜVENEN (Çukurova)
Dr. Turgay ÇELİKEL (Marmara)
Dr. Turhan ECE (İstanbul)
Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ufuk ŞAKUL (Ankara)
Dr. Uğur ÇEVİKBİBAŞ (İstanbul)
Dr. Uğur TÜRKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Uğur GÖKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ümit BİÇER (Kocaeli)

VAN TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. 'Van Tıp Dergisi', Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır ve üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı çıkar, bu bir cilt olarak yayınlanır.
2. Bu dergide, sağlık bilimlerinin değişik disiplinlerinde yapılmış klinik ve deneysel araştırma yazıları, derleme yazıları, olgu sunumları ve editöre mektuplar yer alır. Derginin amacı, tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri ve çalışmalarını aktarmak ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzu'na uygun olması gerekir.
4. Dergi Yayın Kurulu, dergi yazım kurallarına uymayan yazıları yayımlamamaya, düzeltilmek üzere sorumlu yazarına geri göndermeye ve biçim olarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayımlanır. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Yayınlanmamasına karar verilen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.
5. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "**Yayın Hakkı Devir Formu**"nun tüm yazarlarca imzalanarak sunum aşamasında dergi editörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler dergiye elektronik ortamda gönderildiyse, bu formun orijinali Editöre posta yolu ile veya faksla gönderilmelidir.
6. Yazıların araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğunda olan bir zorunluluktur. Yazarlar, insan ile ilgili tüm çalışmalarda etik ilkeleri kabul ettiklerini, araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yaptıklarını belirtmelidirler. Bununla ilgili olarak Gereç ve Yöntem bölümünde klinik araştırmanın yapıldığı bölgedeki etik kuruldan prospektif her çalışma için onay aldıklarını ve çalışmaya katılmış kişilerden veya bu kişilerin vasilerinden bilgilendirilmiş onam aldıklarını belirtmek zorundadır. Hayvanlar ile ilgili deneysel çalışmalarda ise , makalenin gereç ve yöntemler bölümünde hayvan haklarını koruduklarını, ilgili deney hayvanları etik kurulundan onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. İnsan veya deney hayvanı üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçları ile ilgili olarak, dergiye yapılan başvuru esnasında, etik kurul onay belgesinin sunulması zorunludur. Yayınlanmayan makaleler geri gönderilmez.
7. Gönderilen yazıların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir:
 - a) Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile çift aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.
 - b) Klinik ve deneysel araştırma yazıları ile derleme yazıları aşağıda belirtilen düzene uygun şekilde hazırlanmalıdır:
 - I. Birinci sayfada yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 30 karakteri aşmayan kısa başlık), yazarların açık ad, soyadları, akademik ünvanları, kurumları; çalışmanın yapıldığı kurum, yazışma yapılacak yazarın adresi, telefon ve varsa fax numarası, varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 - II. İkinci sayfada Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler araştırma yazılarında 200, olgu sunumu ve derlemelerde 100 kelimeyi geçmemelidir. İçinde dipnot, referans ve kısaltma bulunmamalı; "Amaç", "Yöntem", "Bulgular" ve Sonuç" başlıklarını içermelidir. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) yine bu sayfada belirtilmelidir. Anahtar kelimeler seçilirken keyfi davranılmamalı, kelimeleri <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilmelidir. Bu konuda TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir.
 - III. Üçüncü sayfada ve devamındaki sayfalarda ana metin yer almalıdır. Araştırma yazılarında, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri yer almalıdır. Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalı, bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır. Ana metni bir paragraftan fazla olmayacak şekilde teşekkür (varsa), kaynaklar, tablolar, resim, çizim ve grafikler izlemeli ve bunların her biri ayrı bir sayfada yazılmalıdır. Derleme yazılarında ana metinde konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak alt başlıklar (konunun içeriği, tarihi ve temel bilgiler, metodoloji, yapılmış hayvan ve insan çalışmaları, tartışma, sonuç, gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler gibi) bulunmalıdır.
 - c) Kaynaklar, tablo ve şekiller de dahil olmak üzere yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (.) konarak yazılmalıdır. Yazı ile ilgili Türkçe kaynaklar da mevcutsa bunların kullanımına önem verilmelidir. Kabul edilmiş ancak yayınlanmamış yazılar yayının adı belirtilip Türkçe kaynaklarda "baskıda", Türkçe dışı kaynaklarda "in press" ifadesi kullanılarak kaynaklarda yer alabilir. Atıfta bulunulan bilginin esas kaynağı elde edilememişse, sadece görüldüğü kaynak yazılmalı, doğrudan yararlanılmayan kaynak, kaynaklar listesinde belirtilmemelidir. Dergi isimleri yazılırken kısaltılmaları Index Medicus'a veya Science Citation Index'e uygun olmalıdır. Dergi Index Medicus veya Science Citation Index'te yer almıyorsa ismi tam olarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalenin künyesinde altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; altıdan daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda "ve ark.", Türkçe dışı kaynaklarda "et al." kullanılmalıdır. Kaynak sayısı derlemelerde 50'yi, araştırma yazılarında 25'i, olgu sunumu ve editöre mektuplarda 10'u geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi kaynaklar listesinde yer almalıdır.

DERGİ MAKALELERİ

Makale

Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12):722-728.

KİTAPLAR VE DİĞER MONOGRAFLAR

Yazarlı

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. 76 ed. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976.

Editörlü

Diener HC, Wilkinson M, eds. Drug-induced headache. New York: Springer-Verlag; 1988.

Kıtapta Bölüm

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. In: Taylor Z, Tyler J, editors. Collected Historical Fantasies. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976: 204-212.

Çeviri Kıtaptan Alıntı

White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000.

TEZ

Kurdoğlu M. İntranasal östrojen replasman tedavisi alan postmenopozal kadınlarda, okside LDL ölçümü ile kardiyovasküler risk tayini. Uzmanlık Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005.

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997;336:309-315.

- d) Tablo, resim, çizim ve grafikler her biri ayrı kağıda ve iyi kalitede çizilmeli ya da basılmalıdır ve metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları altında olmalıdır. Yazarların, tablo, resim, çizim ve grafiklerin metnin neresinde yer almasını istedikleri ayrıca belirtilebilir. Ayrıca resimlerin arka sayfalarında numarası ve üst tarafı belirtilmeli, ilk yazar ve makale adı da not düşülmelidir Resim, çizim ve grafiklerin açıklamaları ayrı bir kağıda yazılmalıdır.
- e) Araştırma yazıları ve derlemeler 10, olgu sunumları 3, editöre mektuplar 1 sayfayı geçmemelidir (tablo, şekil ve kaynaklar hariç).
- f) Olgu sunumlarında Türkçe ve İngilizce başlıklar, özetler, anahtar sözcükler bulunmalı; yazı giriş, olgu, tartışma bölümlerini içermelidir.
- g) Editöre mektup bölümü, daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri ve katkı sağlamak amacıyla yazıldığından, özet içermemeli, Referans sayısı 5'i geçmemelidir, kısa ve öz olarak biçimlendirilmelidir.
- h) Kopyalarda yazar (lar) ve kurum ismi belirtilmemelidir. Hazırlanan yazılar, çalışmanın önemini, ana bulgularını ve tüm yazarların imzasını içeren bir üst yazı ile birlikte aşağıda belirtilen yazışma adresine direkt olarak e-posta yolu ile de gönderilmelidir.

YAZIŞMA ADRESİ

Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA
Van Tıp Dergisi
YYÜ Tıp Fakültesi Yayın Kurulu Başkanlığı
65200 / VAN

Tel: (432) 216 47 06 (11 Hat), Dahili telefon no: 62 50 Faks: (432) 216 75 19

e-mail: vantipdergisi@hotmail.com

www.vantipdergisi.vyu.edu.tr

YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar; yayınlanmak üzere Van Tıp Dergisi'ne gönderdiğimiz “.....” başlıklı makalenin derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun ve orijinal bir çalışma olduğunu, aynı zamanda başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini, yayınlanmış bir çalışma olmadığını, bilimsel ve etik kurallara uygun olduğunu taahhüt ediyoruz.

Bu makalenin yazılması yanında, çalışmanın planlanması, yapılması, ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında da aktif olarak rol aldığımızı ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Hepimiz makalenin son halini gözden geçirdik ve gerekmesi durumunda makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi de taahhüt ediyoruz.

Yayına sunduğumuz bu yazının gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra her türlü yayın hakkını yayına kabul edildiği tarihten itibaren Van Tıp Dergisi'ne devrettiğimizi belirtiriz.

Yazarların Adları

İmzaları

Tarih

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

19

Sayı
Number

4

Ekim
October

2012

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Abdominal Aort Cerrahisinde İntravenöz Aminoasit İnfüzyonunun Etkileri 158
Mustafa Turhan, Ayşe Baysal, Mevlüt Dogukan, Hüseyin Toman, Sibel Alpaslan, Tuncer Kocak
- 2 Ventilatör İlişkili Pnömoni Sıklığı Risk Faktörleri ve Etkenleri 170
Adnan Bilici, Mustafa Kasım Karahocagil, Kubilay Yapıcı, Uğur Gökteş, Görkem Yaman, İsmail Kattı, Hayrettin Akdeniz, Mahmut Sünnetçioğlu, Osman Menteş, Aysel Sünnetçioğlu
- 3 Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Kökenlerinin İdentifikasyonu ve Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması 177
Yasemin Bayram, Bilge Gültepe, Hüseyin Güdücüoğlu
- 4 Hipokalsemiye bağlı semptomatik nöbet geçiren hastaların değerlendirilmesi 182
Binnaz Tekatlı Çelik, Neşat Çelik, Yahya Kemal Yavuz Gürer

OLGU SUNUMLARI

- 1 Epstein-Barr virüs enfeksiyonuna bağlı Hemofagositik lenfhistiyositoz olgusu 185
M. Selçuk Bektaş, Avni Kaya, Gökmen Taşkın, Muhammed Akıl, Fahrettin Gülmehmed, Abdullah Ceylan
- 2 Konjenital Sitomegalovirüs İnfeksiyonu Olgu Sunumu 189
Özmert M. A. Özdemir, Liya Alkılıç, Nurdan Yıldırım, Elif Yılmaz, Fulya Adalı
- 3 Posterior Mediastinumda Kist Hidatik: Olgu Sunumu 193
Şule Karadayı, Ekber Şahin, Aydın Nadir, Melih Kaptanoğlu
- 4 Tümöral Kalsinozis: Olgu Sunumu 196
Leman Evren Yılmaz, Serkan Tosun

Klinik Çalışma

Abdominal Aort Cerrahisinde İntravenöz Aminoasit İnfüzyonunun Etkileri

Mustafa Turhan^{*}, Ayşe Baysal^{**}, Mevlüt Dogukan^{***}, Hüseyin Toman^{****}, Sibel Alpaslan^{*****}, Tuncer Kocak^{**}

Özet

Amaç: Abdominal aort cerrahisinde, genel anestezi ve kombine genel+epidural anestezi uygulamalarında intravenöz aminoasit infüzyonunun cerrahi stres yanıtı, ısı regülasyonuna ve gastrointestinal sistem fonksiyonlarına etkileri incelendi.

Gereç ve Yöntem: Ardışık 40 hasta genel anestezi sırasında amino asit infüzyonu uygulanan ve uygulanmayan (Grup 1 ve 2, n=10), kombine genel+epidural anestezi sırasında amino asit infüzyonu uygulanan ve uygulanmayan (Grup 3 ve 4, n=10) olarak dört gruba rastgele ayrıldı. Genel anestezide intravenöz remifentanil, rokuronyum ve sevofluran uygulandı. Kombine genel/epidural anestezide, indüksiyon öncesi lomber epidural kateterden 10 mL % 0,25 bupivakainin enjeksiyonu sonrası infüzyon halinde % 0,25 bupivakain 4 mL saat⁻¹ olarak 24 saat uygulandı. İntravenöz aminoasit 80 g.L⁻¹ solüsyonundan 2,5 ml.kg⁻¹.saat⁻¹ olarak operasyondan 2 saat öncesinde başlandı, toplam 8 saat uygulandı. İntraoperatif 10 dakikada bir, postoperatif 1. ve 24. saatlerde kan basıncı değerleri ile kalp atım hızı değerlendirildi. Cerrahi stres yanıtı değerlendirmek için kan şekeri, kortizol seviyeleri preoperatif, postoperatif 1. ve 24. saatte ölçüldü. Gaz-gaita çıkış zamanları ile yan etkiler kaydedildi.

Bulgular: Grup 3 ve 4' de entübasyondan sonra 5. ve 15. dakikalardaki ortalama arteriyel kan basıncı değerleri Grup 1 ve 2' deki değerlerden yüksek iken, entübasyondan sonra 5. dakikadaki ortalama kalp atım hızı Grup 3 ve 4'de Grup 1 ve 2'den düşüktü (p<0,05). Gruplar karşılaştırıldığında, kan glukoz, kortizol değerlerinde istatistiksel anlamlı bir fark gözlenmedi. Gastrointestinal fonksiyonların geri dönüşü benzerdi. Isı takibinde ve komplikasyonların görülme sıklığında bir fark bulunmadı (p>0,05).

Sonuç: Abdominal aort cerrahisinde genel anestezi veya kombine genel+epidural anestezi sırasında intravenöz aminoasit uygulamasının cerrahi strese karşı yanıtta ve gastrointestinal sistem fonksiyonlarının geri dönüşü ile ısı regülasyonuna etkisi görülmedi.

Anahtar kelimeler: Epidural anestezi, genel anestezi, glukoz, kortizol, analjezi

Abdominal aort cerrahisinde, abdominal aortada ani olarak veya yavaş gelişen anevrizmalar nedeni ile acil veya elektif şartlarda greft ile tamir operasyonu yapılır. Ayrıca tıkaçıcı

damar hastalıkları nedeni ile abdominal aortadan iliak ve femoral arterlere greft tamirinin uygulandığı baypas operasyonları da yapılmaktadır. Abdominal aort cerrahisi operasyonlarında genel anestezi yanında epidural anestezinin uygulanmasının özellikle kardiyak risk taşıyan hastalarda faydalı olabileceği konusunda çalışmalar literatürde yer almıştır (1, 2). Anestezide dengeli bir genel anestezi yanında torasik veya lomber epidural anestezi uygulamalarının perioperatif miyokard iskemisinin önlenmesi üzerine olumlu etkileri tartışılmıştır (3, 4). Abdominal aort cerrahisinde aortik kros klemp sırasındaki hemodinamik değişikliklerin kontrolünde epidural anestezi uygulamasının olumlu faydaları olacağı görüşü çeşitli çalışmalar ile literatürde bildirilmiştir (1, 3, 5, 6). Epidural blok ile sempatik blokajın perioperatif süreçte kardiyak, pulmoner fonksiyonlara olumlu etkileri bildirilmiştir (7, 8).

*Aksaray Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Aksaray.

**Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Kartal, İstanbul.

***Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Adıyaman.

****Trabzon Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Trabzon.

*****Muş Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Muş.

Yazışma Adresi: Dr. Mevlüt Doğukan
Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Adıyaman.

Makalenin Geliş Tarihi: 19.07.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 14.09.2012

Abdominal aort cerrahisinde intraoperatif epidural anestezi kullanımı ile birlikte intraoperatif anesteziye ihtiyaç azalmakta, ekstübasyonun erken yapılması kolaylaşmakta, aortaya kros klamp yapılması sırasında ve öncesinde vazodilatasyon yapıcı ajanlara gereksinim azalmakta, postoperatif analjezide daha başarılı olunmakta ve bunların yanı sıra pulmoner ve gastrointestinal fonksiyonların geri dönüşü daha kısa sürede olmaktadır. Ancak, intraoperatif epidural anestezi istenilmeyen bir etkisi ise aorta kros klempinin açılması sırasında intravasküler volüm değişikliklerine karşı genel anesteziye göre daha dikkatli olunması gerektirir (9-12).

Yakın zamanda, operasyon öncesinde ve operasyon sırasında aminoasit infüzyonu yapılmasının genel anestezi altında özellikle iskelet kasında metabolik hızın artışı uyardığı, perioperatif hipotermiyi önlediği ve hastanede kalış süresini azalttığı yolunda çalışmalar literatürde yayınlanmıştır (13, 14).

Amacımız, abdominal aort cerrahisi operasyonlarında genel anestezi veya kombine genel anestezi-epidural anestezi uygulamaları sırasında operasyonda aminoasit infüzyonu yapılan ve yapılmayan hasta grupları arasında perioperatif ve postoperatif cerrahi strese karşı yanıtın değerlendirilmesi için kan glukoz ve kortizol ölçümlerinin yapılması yanında, gastrointestinal sistem ve termoregülasyon fonksiyonlarındaki etkilerinin de araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi etik komite izni ile ve hastalar bilgilendirilip onayları alındıktan sonra, 30 ile 80 yaş arası, ASA II-III sınıflamasında bulunan 40 hasta rastgele, prospektif olarak çalışmaya alındı. Olgularda rastgele kapalı zarf yöntemi ile grup tayini yapıldı. Gruplar; genel anestezi ve amino asit infüzyonu uygulanan (Grup 1, n=10), genel anestezi ve amino asit infüzyonu uygulanmayan (Grup 2, n=10), kombine genel+epidural anestezi ve amino asit infüzyonu uygulanan (Grup 3, n=10) ve kombine genel+epidural anestezi ve amino asit infüzyonu uygulanmayan (Grup 4, n=10) idi.

Çalışma kapsamına alınma kriterleri: Abdominal aort anevrizması ve abdominal aort tıkaçıcı damar hastalığı olan ejeksiyon fraksiyonu % 30'un üzerinde olan ve elektif şartlarda operasyona alınan ve diyabetes mellitusu olmayan tüm hastalar kardiyak risk durumuna bakılmaksızın çalışmaya dahil edildi.

Çalışma kapsamı dışında kalma kriterleri: İnsüline bağımlı veya düzenli oral antidiyabetik

ilaç kullanan diyabetes mellitus, acil operasyon, akut kanama, kritik aort darlığı olan hastalar, karaciğer yetmezliği veya böbrek yetmezliği tanısı almış olan, serum kreatinin değeri 1,5 mg.dL-1'den yüksek olan hastalar ile hematokrit değerinin 25 g.dL-1'den düşük olduğu anemili hastalar ve Parkinson, Alzheimer, şizofreni gibi hastalıkları nedeni ile 'hasta olur formunu' dolduramayacak olan hastalardır.

Dört grupta da anestezi indüksiyon sırasında; propofol, 1-2 mg.kg-1, remifentanil 1 µg.kg-1 ve rokuronyum 0,7 mg.kg-1 uygulandı. Her iki grupta da anestezi idamesi % 35 O₂ - % 65 hava karışımı ile % 1-1,5 sevofluran, remifentanil infüzyonu (0,5-0,25 mg.kg-1) ile sağlandı. Operasyon süresince invazif yöntemlerle sistolik (SAB), diastolik (DAB), ortalama arter basıncı (OAB), kalp atım hızı (KAH) ve periferik oksijen saturasyonu kaydedildi. Başlangıç değerlerine göre OAB'de % 20'den fazla azalma olması hipotansiyon olarak ve KAH'nın 50 atım/dk-1 altında olması bradikardi olarak tanımlanarak, hipotansiyon durumunda adrenalin (1 mg adrenalin 10 mL serum fizyolojik ile sulandırılarak gerekli miktarda) yapılması, bradikardi tespit edildiğinde ise 0,5 mg iv atropin yapılması planlandı. Operasyon sırasında, her iki grupta da indüksiyon öncesi, indüksiyon sonrası, entübasyon sonrası, entübasyon sonrası 5. dk, entübasyon sonrası 15. dk, insizyon sonrası hemen, insizyon sonrası 10. dk, insizyon sonrası 20. dk, insizyon sonrası 30. dk, insizyon sonrası 40. dk, ekstübasyon öncesi, ekstübasyon sonrası 10. dk hemodinamik parametreler kayıt edildi.

Grup 3 ve 4'de anestezi indüksiyonu öncesi oturur pozisyonda, direnç kaybı tekniği ile lomber epidural aralık tayin edildi. Lidokain % 2'lik 1 mL test doz sonrası, 10 mL dozda bolus şeklinde % 0,25 konsantrasyonda bupivakain verildi. Grup 3 ve 4'de, genel anesteziye epidural bolus doz uygulanmasından 5 dakika sonra başlandı. Epidural kataterden bupivakain solüsyonu % 0,25 konsantrasyonda 50 mL içine 100 µg (2mL) fentanil katılarak 5 mL.saat-1 gidecek şekilde hazırlandı ve operasyon sonrası da devam edilerek toplam 20 saatlik uygulama sonrası total doz kayıt edildi. Operasyon boyunca bu dozda devam edilirken SAB, DAB, OAB, KAH değerlerinde %20'den fazla artış veya azalma görülürse dozda gerekli düzenleme yapıldı. Çalışmada uygulanacak amino asit infüzyonu protokolü hazırlandı. Amino asit 80 g.L-1 olan solüsyondan (Aminosteril N-Hepa % 8'lik, 500 mL), 2,5 mL.kg-1.saat-1 olarak operasyondan 2 saat önce başlanıp toplam 8 saat süre ile 4 kJ.kg-1.saat-1 enerji verecek şekilde periferik intravenöz uygulama yapıldı (15, 16).

Primer Ölçümler

Operasyon sırasında, önemli tekrarlı ölçüm zamanları olarak seçilen; induksiyon, entübasyon, insizyon, aortik kross klamp konulması ve açılması noktalarının öncesi ve sonrası ile diğer zamanlarda her 10 dakikada bir olacak şekilde SAB, DAB, OAB, NDS, ve ısı izlemleri yapıldı. Isı ölçümleri ösofageal yolla yapıldı. Operasyon sonrası 1. saat ve 24. saatte de hemodinamik ölçümler ve ısı ölçümleri tekrarlandı. Operasyon öncesi ve operasyon sonrası 24. saatte kan şekeri, kortizol değerleri operasyon öncesi, operasyon sonrası 1. ve 24. saatlerde değerlendirildi. Kan şekeri glikoz oksidaz enzimatik yöntemi (Roche Modular Cihazı) kullanılarak, kortizol değerleri Elektrokemilüminesans yöntemi (DXI 800 Beckman cihazı) kullanılarak ölçüldü.

Sekonder Ölçümler

Bulantı, kusma, titreme, diğer yan etkiler, ağrı skoru, barsak fonksiyon değerlendirmesi ise ilk gaz ve gaita çıkışı zamanları yanı sıra ağız yolu

ile ilk sıvı alımının kayıt edilmesi ile yapıldı.

İstatistiksel İncelemeler

Analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 10,0 programı kullanıldı. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında 'One Way ANOVA testi' kullanıldı. Gruplar arası karşılaştırmalarda posthoc analizi 'Tukey HSD testi' ile yapıldı. Preoperatif kardiyak risk faktörlerinin ve yan etkilerin ve niteliksel verilerin analizinde *Ki* kare testi kullanıldı. Sonuçlar % 95'lik güven aralığında, anlamlılık $p < 0,05$ düzeyinde değerlendirildi.

Bulgular

Çalışma 01/07/2009-31/10/2009 tarihleri arasında yaşları 46 ile 79 arasında değişmekte olan; 4'ü kadın (% 10) ve 36'sı erkek (% 90) olmak üzere toplam 40 olgu üzerinde yapılmıştır. Olguların ortalama yaşı $61,43 \pm 9,67$ 'dir.

Tablo 1. Demografik özellikler ve kardiyak risk faktörlerin karşılaştırılması (Ort±SD)

	Genel +AA(+) (Grup 1) (n=10) (Ort±SD)	Genel+AA(-) (Grup 2) (n=10) (Ort±SD)	Genel+E+AA(+) (Grup 3) (n=10) (Ort±SD)	Genel+E+AA(-) (Grup 4) (n=10) (Ort±SD)	p*
Yaş (yıl)	58,70±8,25	61,78±6,32	63,10±9,89	62,38±14,36	0,77
Boy (cm)	163,50±9,41	170,66±8,37	166,50±8,46	163,75±10,66	0,33
Kilo (kg)	66,00±11,35	73,44±12,10	70,30±14,48	68,00±19,96	0,71
VKI*	24,89±5,37	25,13±3,05	24,95±4,60	25,07±5,30	0,99
Operasyon süresi(dk)	312,78±25,37	322,78±22,57	317,42±19,98	316,18±20,17	0,83
Cinsiyet n(%)*	1/9(10/90)	1/9(10/90)	1/9(10/90)	1/9(10/90)	0,78
Hipertansiyon	6(60)	4(40)	7(70)	5(50)	0,41
Diyabetes Mellitus	0	0	0	0	-
Hiperkolesterolemi	4(40)	1(10)	4(40)	1(10)	0,16
Obezite	1(10)	1(10)	1(10)	2(20)	0,26
Sigara içimi	5(50)	6(60)	5(50)	5(50)	0,25
KOAH	1(10)	1(10)	1(10)	2(20)	0,76
Abdominal aort op.	2(20)	3(30)	2(20)	3(30)	0,32
Aortabifemoral baypas op.	3(30)	3(30)	4(40)	5(50)	0,27
Aortafemoral (sağ veya sol) baypas op.	5(50)	4(40)	4(40)	2(20)	0,22
ASA I-ASA II	5(50)	3(30)	4(40)	3(30)	0,16
ASA III	5(50)	7(70)	6(60)	7(70)	0,19

*p: <0.05 anlamlı; ortalama ±standard deviasyon; n(%): sayı, yüzde; VKI: vücut kitle indeksi; Cinsiyet: Kadın/Erkek; ASA: Amerikan Anestezi Derneği Anestezi Risk Sınıflaması; op.:operasyon, cm: santimetre, kg: kilogram, dk: dakika, KOAH: kronik obstruktif akciğer hastalığı

Tablo 2. SAB'a göre gruplar arası ve grup içi karşılaştırmalar (Ort±SD)

SAB (mmHg)	Genel +AA(+) (Grup 1) (n=10) (Ort±SD)	Genel +AA (Grup 2) (n=10) (Ort±SD)	Genel+E+AA(+) (Grup 3) (n=10) (Ort±SD)	Genel+E+AA(-) (Grup 4) (n=10) (Ort±SD)	P*
İndüksiyon öncesi (1)	155,20±27,70	172,89±23,56	164,60±15,90	162,08±22,99	0,31
İndüksiyon sonrası (2)	129,90±6,81	127,66±15,31	129,50±10,38	120,00±18,85	0,39
Entübasyon öncesi (3)	133,90±11,08	143,67±9,57	131,70±11,35	129,870±14,16	0,08
Ent. sonrası 5. dk (4)	143,55±6,20	131,40±10,07	128,19±9,66	127,50±10,80	0,01**
Ent. sonrası 15. dk (5)	146,67±10,17	145,25±7,70	132,80±20,55	120,20±13,60	0,001**
İns. sonrası hemen (6)	131,11±20,40	117,38±12,22	116,10±9,50	119,30±13,62	0,12
İns. sonrası 10. dk (7)	128,22±23,10	118,12±17,44	126,22±7,39	127,75±11,04	0,52
Aort kros klamp öncesi (8)	123,05±18,99	126,56±15,52	123,05±17,33	123,05±16,29	0,57
Aort kros klamp sonrası 10. dk (9)	130,44±12,14	128,45±15,34	130,44±12,14	130,44±12,14	0,68
Aort kros klamp sonrası 20. dk (9)	119,15±20,91	124,75±18,09	123,15±20,91	120,15±20,91	0,40
Aort kros klamp çıkışı (10)	128,22±23,10	118,12±17,44	113,22±7,39	110,75±11,04	0,52
Aort kros klamp çıkışı 10 dk. (11)	113,15±18,91	114,75±15,09	112,15±19,11	110,15±16,21	0,40

p: *Grup içi ve gruplararası p<0,05 anlamlı; **Grup içi ve gruplararası p<0,001 ileri derecede anlamlı; ent.: entübasyon; dk.: dakika; ins.: insizyon; gruplar arası one way ANOVA varyans analizi ile; grup içi tekrarlı ölçüm analizi ile

Gruplar arasında yaş, boy, kilo, cinsiyet, operasyon süreleri, preoperatif kardiyak risk artırıcı hastalıkların insidansı, ASA sınıflamasına göre dağılım karşılaştırmalarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0,05) (Tablo 1).

Genel anestezi uygulanan gruplarındaki olguların (Grup 1 ve 2) entübasyon sonrası 5. (grup 1; 143,55±6,20 ve grup 2; 131,40±10,07) ve 15.dakikalardaki SAB düzeyleri (grup 1; 146,67±10,17 ve grup 2; 145,25±7,70) genel+epidural anestezi uygulanan grubun 5. dakikadaki (grup 3; 128,19±9,66 ve grup 4; 127,50±10,80) ve 15. dakikalardaki SAB düzeylerine göre (grup 3; 132,80±20,55 ve grup 4; 120,20±13,60) göre anlamlı düzeyde yüksekti (p<0,01, ve p<0,001) (Tablo 2).

Genel anestezi uygulanan gruplarındaki olguların (Grup 1 ve 2) entübasyon sonrası 5. dakikada (grup 1; 78,11±6,62 ve grup 2; 80,63±7,33) ve 15.dakikalardaki DAB düzeyleri (grup 1; 81,33±8,17 ve grup 2; 82,00±8,07) genel+epidural anestezi uygulanan grubun 5. dakikadaki (grup 3; 66,90±9,70 ve grup 4;

71,40±7,56) ve 15. Dakikalardaki DAB düzeylerine göre (grup 3; 71,60±11,89 ve grup 4; 65,30±5,89) göre anlamlı düzeyde yüksekti (p<0,003 ve p<0,001) (Tablo 3).

Genel anestezi uygulanan gruplarındaki olguların (Grup 1 ve 2) entübasyon sonrası 5.dakikada (grup 1; 107,71±8,03 ve grup 2; 101,97±8,76) ve 15.dakikalardaki OAB düzeyleri (grup 1; 108,74±13,14 ve grup 2; 109,45±15,34) genel+epidural anestezi uygulanan grubun 5. Dakikadaki (grup 3; 76,90±9,70 ve grup 4; 82,40±7,56) ve 15. Dakikalardaki OAB düzeylerine göre (grup 3; 87,60±11,89 ve grup 4; 89,30±5,89) göre anlamlı düzeyde yüksekti (p<0,001 ve p<0,001) (Tablo 4).

Genel anestezi uygulanan gruplarındaki olguların (Grup 1 ve 2) entübasyon sonrası 5. dakikadaki (grup 1; 107,71±8,03 ve grup 2; 101,97±8,76) KAH düzeyleri (grup 1; 108,74±13,14 ve grup 2; 109,45±15,34) genel+epidural anestezi uygulanan grubun 5. dakikadaki KAH düzeylerine göre (grup 3; 87,60±11,89 ve grup 4; 89,30±5,89) göre anlamlı düzeyde yüksekti (p<0,001) (Tablo 5).

Tablo 3. DAB'a göre gruplar arası ve grup içi karşılaştırmalar (Ort±SD)

DAB (mmHg)	Genel +AA(+) (Grup 1) (n=10) (Ort±SD)	Genel +AA) (Grup 2) (n=10) (Ort±SD)	Genel+E+AA(+) (Grup 3) (n=10) (Ort±SD)	Genel+E+AA(-) (Grup 4) (n=10) (Ort±SD)	P*
İndüksiyon öncesi (1)	94,11±15,93	88,38±19,06	80,50±15,44	83,20±15,10	0,30
İndüksiyon sonrası (2)	68,33±10,04	68,75±9,15	69,30±5,54	68,60±8,45	0,99
Entübasyon sonrası (3)	76,88±9,94	78,87±17,76	69,80±6,03	69,40±9,26	0,18
Ent. Sonrası 5. dk (4)	78,11±6,62	80,63±7,33	66,90±9,70	71,40±7,56	0,003**
Ent. Sonrası 15. dk (5)	81,33±8,17	82,00±8,07	71,60±11,89	65,30±5,89	0,001**
İns. Sonrası hemen (6)	70,22±10,54	65,94±6,23	65,85±5,20	64,94±4,23	0,41
İns. Sonrası 10. dk (7)	68,21±8,97	67,25±9,55	72,20±8,44	71,00±7,80	0,84
Aort kros klamp öncesi (8)	69,11±9,47	68,25±7,55	71,20±9,25	68,00±6,30	0,85
Aort kros klamp sonrası 10. dk (9)	78,44±12,14	74,98±15,34	78,44±12,14	74,98±15,34	0,68
Aort kros klamp sonrası 20. dk (9)	72,38±11,46	68,33±9,50	72,38±11,46	68,33±9,50	0,40
Aort kros klamp çıkışı (10)	77,19±6,23	74,06±10,43	79,19±8,23	76,06±12,73	0,52
Aort kros klamp çıkışı 10 dk. (11)	63,30±8,21	65,75±7,93	71,30±8,21	69,75±7,93	0,19

*p: Grup içi ve gruplararası p<0,05 anlamlı; **Grup içi ve gruplararası p<0,001 ileri derecede anlamlı; ent.: entübasyon; dk.: dakika; ins.: insizyon; gruplar arası one way ANOVA varyans analizi ile; grup içi tekrarlı ölçüm analizi ile

SAB, DAB, OAB ve KAH parametrelerinin izlendiği diğer zamanlarda her iki grup karşılaştırıldığında anlamlı değişimler kayıt edilmedi (p>0,05).

Gruplar birbirleri ile karşılaştırıldığında, operasyon sırasında intravenöz uygulanan propofol (grup 1;147,83± 29,55, grup 2;168,77± 25,30, grup 3;133,54± 26,18, grup 4;164,67± 24,50, p=0,38) ve remifentanil (grup 1;3,28± 0,78, grup 2; 2,99± 0,69, grup 3; 3,49± 0,88, grup 4; 3,02± 0,76, p=0,29) ile inhalasyon anesteziği sevofluran ilaçlarının total dozlarının karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (Tablo 6). Ayrıca gruplar karşılaştırıldığında total aortik kros klamp zamanları (dk), kan kaybı miktarı (mL), verilen kristalloid ve kolloid sıvıların miktarları (mL) ile transfüze edilen kan miktarları (mL)

bakımlarından da anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0,05).

Operasyon sonrası 1.saatte tüm gruplarda kan kortizol düzeyleri indüksiyondan önceki değerlerine göre anlamlı düzeyde yüksekti (p<0,05). Genel anestezi uygulanan gruplar ile (Grup 1 ve 2) genel+epidural anestezi uygulanan tüm olgularda (Grup 3 ve 4) grup içi değerlendirmede; başlangıç kortizol seviyesine göre operasyon 1.saatte ve 24.saatlerde istatistiksel anlamlı bir artış vardı (p<0,001). Ancak, operasyon sonrası 1. ve 24.saatlerdeki düzeyler karşılaştırıldığında genel anestezi uygulanan olguların kan kortizol seviyeleri genel+epidural anestezi uygulanan gruptan farklı bulunmadı (p>0,05) (Tablo 7).

Genel anestezi uygulanan gruplar ile (Grup 1 ve 2) genel+epidural anestezi uygulanan tüm

Tablo 4. OAB'a göre gruplar arası ve grup içi karşılaştırmalar (Ort±SD)

OAB (mmHg)	Genel +AA(+) (Grup 1) (n=10) (Ort±SD)	Genel +AA) (Grup 2) (n=10) (Ort±SD)	Genel+E+AA(+) (Grup 3) (n=10) (Ort±SD)	Genel+E+AA(-) (Grup 4) (n=10) (Ort±SD)	P*
İndüksiyon öncesi (1)	109,43±16,47	97,33±14,37	108,50±15,44	103,20±15,10	0,30
İndüksiyon sonrası (2)	89,90±9,08	83,07±7,92	87,30±5,54	86,60±8,45	0,49
Entübasyon sonrası (3)	100,38±11,84	92,67±8,68	99,80±6,03	102,40±9,26	0,58
Ent. sonrası 5. dk (4)	107,71±8,03	101,97±8,76	76,90±9,70	82,40±7,56	0,001*
Ent. sonrası 15. dk (5)	108,74±13,14	109,45±15,34	87,60±11,89	89,30±5,89	0,001**
İns. sonrası hemen (6)	102,71±10,03	99,67±9,75	100,79±11,03	103,67±9,75	0,41
İns. sonrası 10. dk (7)	107,00±8,10	104,00±10,11	102,71±8,03	99,67±8,75	0,54
Aort kros klamp öncesi (8)	98,33±11,74	100,60±9,31	99,20±9,25	98,00±6,30	0,56
Aort kros klamp sonrası 10. dk (9)	89,81±11,73	91,67±15,83	94,44±12,14	92,98±15,34	0,66
Aort kros klamp sonrası 20. dk (9)	81,38±13,44	87,53±10,54	77,38±11,46	78,33±9,50	0,40
Aort kros klamp çıkışı (10)	80,71±9,86	82,73±10,08	79,19±8,23	76,06±12,73	0,52
Aort kros klamp çıkışı 10 dk. (11)	85,67±11,22	83,43±9,34	77,30±8,21	71,75±7,93	0,59

*p: Grup içi ve gruplararası p<0,05 anlamlı; **Grup içi ve gruplararası p<0,001 ileri derecede anlamlı; ent.: entübasyon; dk.: dakika; ins.: insizyon; gruplar arası one way ANOVA varyans analizi ile; grup içi tekrarlı ölçüm analizi ile

olgularda (Grup 3 ve 4) grup içi değerlendirmede; başlangıç kan glukoz seviyelerine göre insizyondan 60 dakika sonra, operasyon bitimi ve postoperatif 24.saatlerdeki değerlerin istatistiksel anlamlı olarak yükseldiği gözlemlendi (p<0,001). Operasyon bitimindeki ve 24 saat sonraki kan glukoz düzeyleri karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir değişim gözlenmedi (p>0,05). Bu da epidural analjezi alan hastaların postoperatif ağrılarının azalmasının kan glukoz düzeylerini etkilemediği şeklinde değerlendirildi (Tablo 8).

Hastaların intraoperatif ve postoperatif ısı değerlendirmelerinde ve barsak fonksiyonlarının gaz, gaita çıkışı ve ilk oral alım süresinin belirlenmesi ile yapılan izlemlerinde iki grup karşılaştırmasında anlamlı farklılıklar saptanmadı. Hastaların hastanede kalış süreleri

benzerdi ve mortalite görülmedi. Operasyon sonrası 24.saatte karşılaşılan yan etkiler olarak bulantı, kusma, kaşıntı, üriner retansiyon sorgulandı ve her iki grup karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunamadı (p>0,05)(Tablo 9).

Tartışma

Aminoasitlerin intravenöz yol ile dışarıdan uygulanmasının metabolik hızı bazal durumda olana kıyasla daha fazla arttırdığı ve bu nedenle sempato-adrenal sistemin uyarılması ile birlikte periferik dokularda metabolik hızı arttırdığı ifade edilmiş, genel ve epidural anestezinin bu olaydaki rolü incelenmiştir (15, 16).

Donatelli ve ark. (16) kolon cerrahisi operasyonlarında postoperatif ağrı kontrolü için perioperatif epidural analjezi uygulanımı sırasında intravenöz amino asit infüzyonu

Tablo 5. KAH'a göre gruplar arası ve grup içi karşılaştırmalar (Ort±SD)

KAH (dk)	Genel +AA(+) (Grup 1) (n=10) (Ort±SD)	Genel +AA(-) (Grup 2) (n=10) (Ort±SD)	Genel+E+AA(+) (Grup 3) (n=10) (Ort±SD)	Genel+E+AA(-) (Grup 4) (n=10) (Ort±SD)	P*
İndüksiyon öncesi (1)	84,14±9,62	97,33±14,37	85,27±7,20	85,27±7,20	0,30
İndüksiyon sonrası (2)	85,54±13,34	83,07±7,92	76,47±11,36	76,47±11,36	0,49
Entübasyon sonrası (3)	94,87±13,45	92,67±8,68	82,23±16,34	82,23±16,34	0,58
Ent. sonrası 5. dk (4)	104,56±13,19	103,00±9,52	86,54±7,46	92,54±8,79	0,001*
Ent. sonrası 15. dk (5)	93,24±13,14	95,45±15,34	89,45±15,34	87,45±15,34	0,12
İns. sonrası hemen (6)	89,44±12,14	99,67±9,75	84,45±15,34	84,45±15,34	0,41
İns. sonrası 10. dk (7)	84,45±13,14	94,00±10,11	85,15±12,34	86,15±12,34	0,54
Aort kros klamp öncesi (8)	86,67±14,14	100,60±9,31	83,67±13,74	83,67±13,74	0,56
Aort kros klamp sonrası 10. dk (9)	89,44±12,14	91,67±15,83	89,65±15,34	90,88±15,34	0,66
Aort kros klamp sonrası 20. dk (9)	85,44±11,14	87,53±10,54	84,33±15,34	85,23±15,34	0,40
Aort kros klamp çıkışı (10)	103,43±10,18	82,73±10,08	90,87±6,65	92,87±6,65	0,52
Aort kros klamp çıkışı 10 dk. (11)	87,47±7,33	83,43±9,34	83,30±8,21	85,50±7,83	0,59

*p: Grup içi ve gruplararası p<0,05 anlamlı; **Grup içi ve gruplararası p<0,001 ileri derecede anlamlı; ent.: entübasyon; dk.: dakika; ins.: insizyon; gruplar arası one way ANOVA varyans analizi ile; grup içi tekrarlı ölçüm analizi ile

Tablo 6. Operasyon sırasında intravenöz uygulanan propofol ve remifentanilin total dozlarının karşılaştırması (Ort±SD)

Total Doz	Genel +AA(+) (Grup 1) (n=10)	Genel +AA(-) (Grup 2) (n=10)	Genel+E+AA(+) (Grup 3) (n=10)	Genel+E+AA(-) (Grup 4) (n=10)	P*
Propofol (mg)**	147,83±29,55	168,77±25,30	133,54±26,18	164,67±24,50	0,38
Remifentanil(ml)***	3,28±0,78	2,99±0,69	3,49±0,88	3,02±0,76	0,29

*p: <0,05 istatistiksel olarak anlamlı, ** mg: miligram, *** ml: mililitre

Tablo 7. Plazma kortizol düzeylerine göre gruplar arası ve grup içi karşılaştırmalar (Ort±SD)

Kortizol (mg dL ⁻¹)	Genel +AA(+) (Grup 1) (n=10) (Ort±SD)	Genel +AA(-) (Grup 2) (n=10) (Ort±SD)	Genel+E+AA(+) (Grup 3) (n=10) (Ort±SD)	Genel+E+AA(-) (Grup 4) (n=10) (Ort±SD)	p*
Bazal değerler	18,09±5,29	17,71±4,68	16,09±3,44	19,71±6,68	0,31
Operasyon sonrası 1. saat	33,98±11,65	37,62±9,10	38,98±10,35	36,62±7,10	0,23
Operasyon sonrası 24. saat	30,41±9,47	33,15±7,10	36,41±8,42	38,15±7,10	0,56
p*	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	

*p: p<0,05 anlamlı; p<0,001 ileri derecede anlamlı; gruplar arası one way ANOVA testi; grup içi tekrarlı ölçümler analizi ile

uygulanan diabetik hastalarda postoperatif hiperglisemi olmadan pozitif protein balansı elde etmişlerdir. Bu anabolik etki epidural analjezi uygulanan grupta, intravenöz morfin ile sağlanan hasta kontrollü analjezi grubuna göre daha anlamlı bulunmuştur. Bizim çalışmamızda; amino

asit infüzyonu verilen gruplarla (grup 1 ve 3) amino asit infüzyonu verilmeyen gruplardaki (grup 2 ve 4) cerrahi insizyondan 60 dakika sonrası, operasyon bitimi ve postoperatif 24.saatteki kan glukoz değerleri karşılaştırıldığında anlamlı bir fark görülmedi.

Tablo 8. Kan glukoz düzeyine göre gruplar arası ve grup içi karşılaştırmalar (Ort±SD)

Kan Glukoz (mg dL ⁻¹)	Genel+AA(+) (Grup 1) (n=10)	Genel +AA(-) (Grup 2) (n=10)	Genel+E+AA(+) (Grup 3) (n=10)	Genel+E+AA(-) (Grup 4) (n=10)	p*
Bazal değerler	113.50 ± 23.61	102.25± 14.10	110.50 ± 13.61	123.25± 24.10	0.06
İnsizyondan hemen sonra	126.67± 18.68	129.46± 19.68	134.67± 18.68	131.46± 19.68	0.38
İnsizyondan 60 dakika sonra	136.58 ± 26.28	131.62± 22.03	134.58 ± 30.28	129.62± 36.03	0.42
Operasyon bitimi	182.21 ± 21.16	169.87± 23.08	178.71 ± 28.46	168.07± 29.53	0.36
Postoperatif 24. saat	186.57 ± 31.57	183.53± 32.28	176.57 ± 31.12	176.53± 33.28	0.41
p*	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	

*p: p<0.05 anlamlı; p<0.001 ileri derecede anlamlı; gruplar arası one way ANOVA testi; grup içi tekrarlı ölçümler analizi ile

Umenai ve ark. (17) 180 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada, perioperatif amino asit infüzyonu uygulamasının off-pump koroner arter baypas operasyonlarından sonra iyileşme süresine, hastanede kalış süresine ve intraoperatif vücut ısısına etkilerini araştırmışlardır. Çalışma boyunca amino asit infüzyonu verilen grupta yoğun bakımda kalış süresi ve hastaneden taburcu olana kadar geçen süre serum fizyolojik infüzyonu verilen gruba göre anlamlı ölçüde daha kısa bulunmuştur. Bunun yanında özefagus sıcaklığı amino asit infüzyonu verilen grupta serum fizyolojik infüzyonu verilen gruba göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Sellden ve ark. (14) tarafından genel anestezi sırasında intravenöz aminoasit uygulaması ile ısı üretiminin arttığı, hastanede kalış süresinin azaldığı ve postoperatif hipotermi ve titremenin önlendiği gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda ise; amino asit infüzyonu uygulanan gruplardaki (grup 1 ve 3) hastanede kalış süresi, amino asit infüzyonu uygulanmayan gruplar (grup 2 ve 4) ile karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmadı. Vücut sıcaklığı da her iki grup karşılaştırıldığında benzer bulundu.

Cerrahi stres nedeni ile oluşacak kardiyak risk ve operasyona bağlı komplikasyon risklerinin artışı operasyonun şiddeti ve süresi, hastanın yaşı, anestezi uygulama yöntemi ve cerrahi teknik gibi pek çok değişken rol alır (8). Afferent nöral stimulus ve otonomik sinir sisteminin ve diğer reflekslerin ağrı ile aktivasyonu, endokrin

metabolik yanıtların oluşum mekanizmasında major etken olabileceğinden; cerrahi stres yanıtı hafifletmede ağrı kontrolü güçlü bir yöntem olabilir. Rejyonel anestezi teknikleri ve tercihen lokal anesteziklerin devamlı uygulanmaları cerrahi stres yanıtta önemli ölçüde azalma sağlayabilmektedir (1,3).

Kapral ve ark. (18) torakal epidural anestezinin operasyon sırasında periferik perfüzyon ve metabolizmaya etkilerini incelemişlerdir. SAB, DAB, OAB, KAH, SpO₂, vücut ısısı, mide pH, arter kan gazı değerlerini takip etmişlerdir. Çalışma sonunda kontrol grubunda meydana gelen gastrik iske mi gelişen olgu sayısı torakal epidural anestezi uygulanan gruptan daha fazla bulunmuştur. OAB, SpO₂ bakımından gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Arter kan gazı ve vücut ısısı değerlerinde de anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bizim çalışmamızda; genel anestezi uygulanan gruplardaki (grup 1 ve 2) olguların entübasyon sonrası 5. dk.'deki SAB, DAB, OAB ve KAH değerlerinin genel+epidural anestezi grubuna göre ileri anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu ve entübasyon sonrası 15. dk.'deki SAB, DAB, OAB değerlerinin genel+epidural anestezi grubuna göre yalnız genel anestezi alan hasta gruplarında anlamlı düzeyde yüksek olduğu görüldü. Epidural anestezinin operasyon başlangıcında yapılması hastanın entübasyon sırasındaki hemodinamik parametreleri ve kalp atım hızında oluşan değişiklikleri önleyici etkileri bulunmaktadır ve bizim çalışmamızda da

literatürdeki çalışmalara benzer bulgular elde edilmiştir (4, 7, 19, 20). Çalışmamızda intraoperatif ve postoperatif 1.ve 24.saatlerde vücut ısısı değerlerinde her iki grupta anlamlı bir fark görülmedi. Kapral ve ark. (18) çalışmasından farklı olarak gastrointestinal fonksiyonlar üzerine etkileri gösterilemedi. Bunun nedeni olarak; lomber epidural anestezi uygulamasındaki sempatik sistem bloğunun torasik epidural kadar etkili olmadığı ayrıca, hemodinami, termoregülasyon ve gastrointestinal sistemleri üzerine etkilerinin de daha az belirgin olduğu görüşüdeyiz (19, 20).

Gold ve ark. (21) abdominal aort anevrizması onarımı sırasında epidural anestezi ve genel

anestezinin plazma katekolaminleri ve hemodinami üzerine etkilerini araştırmışlardır. Çalışma boyunca genel anestezi grubunda SAB, DAB, OAB'lerinin epidural anestezi grubuna göre yüksek seyrettiğini fakat bu yüksekliğin istatistiksel olarak anlamlı olmadığını tespit etmişlerdir. Gold ve ark.'nın (21) çalışmasında epinefrin (E) ve norepinefrin (NE) seviyeleri epidural anestezi grubunda her aşamada genel anestezi grubuna göre anlamlı düşük bulunmuştur. Bizim çalışmamızda ise, entübasyon sonrası 5. ve 15.dakikada genel anestezi grubunun (grup 1 ve 2) SAB ve DAB'larının genel+epidural anestezi gruplarına (grup 3 ve 4) göre ileri düzeyde

Tablo 9. Hastaların intraoperatif ve postoperatif ısı, barsak fonksiyonlarındaki değişikliklerin ve postoperatif yan etkilerin değerlendirilmesi (Ort±SD)

	Genel +AA(+) (Grup 1) (n=10) (Ort±SD)	Genel +AA) (Grup 2) (n=10) (Ort±SD)	Genel+E+AA(+) (Grup 3) (n=10) (Ort±SD)	Genel+E+AA(-) (Grup 4) (n=10) (Ort±SD)	p*
Operasyon öncesi ısı (°C)	36,5±0,32	36,5±0,54	36,3±0,66	36,2±0,41	0,87
Aortik kros klamp sonrası ısı (°C)	35,5±0,26	35,8±0,33	35,5±0,43	35,7±0,12	0,53
Postop. 24. saat ısı (°C)	36,4±0,47	36,3±0,36	36,2±0,35	36,4±0,63	0,71
Postop. barsak fonksiyonlarının değerlendirilmesi n(grup içi %)					
Gaz çıkışı 48. saat	1(10)	1(10)	1(10)	2(20)	0,26
Gaz /gaita çıkışı 72. saat	2(20)	3(30)	2(20)	3(30)	0,32
Gaz/gaita çıkışı 96. saat	3(30)	3(30)	4(40)	4(40)	0,27
Gaz/gaita çıkışı 120. saat	4(40)	3(30)	3(30)	1(10)	0,61
İlk oral alım postop. 24. saat	0	0	0	0	-
İlk oral alım postop. 48. saat	2(20)	3(30)	2(20)	3(30)	0,32
İlk oral alım postop. 72. saat	5(50)	5(50)	6(60)	6(60)	0,87
İlk oral alım postop. 96. saat	3(30)	2(20)	1(10)	1(10)	0,44
Postop. yan etkiler (n,grup içi %)					
Bulantı	2(20)	1(10)	2(20)	2(20)	0,82
Kusma	1(10)	1(10)	0(0)	2(20)	0,55
Kaşıntı	1(10)	1(10)	1(10)	2(20)	0,26
Üriner retansiyon	1(10)	1(10)	2(20)	2(20)	0,59

*p: <0.05 anlamlı; Ort±SD: ortalama ±standard deviasyon; n(%): sayı, grup içi yüzde, posop.: postoperative

anlamli ölçüde yüksek olduđu ve OAB'lerinin da ileri anlamli düzeyde yüksek olduđu görüldü. Bilindiđi gibi, reyonel blokajın komplikasyonlarından biri olan hipotansiyon medikal sempatektominin bir sonucudur. Uygun konsantrasyon ve volümün seçimi ile optimal sıvı resüsitasyonu hastaları hipotansiyondan korumaktadır. Çalışmamızda hemodinamideki ani deđişimlerin etkileri her iki grup arasında karşılaştırılmamış ve deđerlendirilmemiştir. Ancak, genel+epidural anestezinin birlikte uygulamalarının abdominal aort cerrahisinde hemodinamik kararlılıđı özellikle intübasyon ve aort kros klampinin konduđu ve kaldırıldıđı dönemlerde olumlu yönde etkilediđi görüşündeyiz (22).

Smeets ve ark. (13) elektif abdominal aort cerrahisinde genel anestezi ile genel+epidural anesteziyi karşılaştırdıkları çalışmalarında, genel+epidural anestezinin stres yanıtta anlamli ölçüde azalmaya yol açtıđını göstermişlerdir. Bizim çalışmamızda tüm gruplar (1-4) arasında grup içi deđerlendirme yapıldıđında; başlangıç kortizol seviyesine göre operasyon sonrası 1. ve 24.saatlerdeki kortizol deđerleri arasında istatistiksel olarak anlamli bir artış görüldü. Ancak, genel anestezi uygulanan olgularla (1 ve 3) genel+epidural anestezi uygulanan olgular (2 ve 4) arasındaki karşılaştırmada kan kortizol seviyeleri arasında anlamli bir fark gözlenmedi. Çalışmamızda kan glukoz deđerlerine de bakıldı. Grup içi deđerlendirmede; başlangıç kan glukoz seviyelerine göre cerrahi insizyondan 60 dk. sonraki, operasyon bitimindeki ve postoperatif 24.saatlerdeki deđerlerinin istatistiksel anlamli olarak yükseldiđi gözlendi. İki grup birbiriyle karşılaştırıldıđında ise istatistiksel olarak anlamli bir fark bulunmadı.

Houge ve ark. (20) 161 elektif cerrahi (vertebra, intraabdominal, torasik cerrahi operasyonlarında) olgusu üzerinde yaptıkları çalışmada, genel anestezide indüksiyonda 75 µg.kg-dak⁻¹ propofol infüzyonu ile birlikte remifentanil infüzyonunu 0,5 µg.kg-dak⁻¹ ve 1 µg.kg-dak⁻¹ olarak iki farklı dozda kullanmışlardır. Trakeal entübasyon sonrası remifentanil infüzyon hızlarını % 50 oranında azaltmışlardır. 1 µg.kg-dak⁻¹ dozundaki remifentanilin entübasyonla oluşan hemodinamik yanıtları daha iyi baskıladıđını göstermişlerdir. Cerrahi prosüdüren uzun olması ve cerrahi uyanların sıklıđından dolayı, anestezi düzeyinin yüzeyleşmesine göre infüzyon aralıđının 0,25-4,0 µg.kg-dak⁻¹ tutulduđu çalışmada, intraoperatif yanıtlara efektif kontrolün sağlandıđı ve anestezi sonrası iyileşmenin hızlı olduđu görülmüştür. Bizim çalışmamızda ise; genel anestezi ve

genel+epidural anestezi grupları birbirleri ile karşılaştırıldıđında, operasyon sırasında intravenöz uygulanan propofol, remifentanil ve sevofluran anestezik ilaçlarının total dozlarının karşılaştırılmasında anlamli bir fark bulunamadı.

Gastrik mukozal asidozun rüptüre abdominal aort anevrizmalarında kötü prognoz belirtisi olduđu, doku perfüzyonunun bozulduđunu ve buna bađlı olarak organ disfonksiyonu gelişimi ile ilişkili olduđu literatürde daha önce bildirilmiştir (23, 24). Bazı çalışmalarda da sigmoid mukozal asidozun kötü prognoz ile ilişkisi bildirilmiştir (25-27). Bizim çalışmamızda da genel anestezi yanı sıra epidural anestezi uygulaması yapılan hasta gruplarında literatürde yapılan çalışmaların sonuçlarına benzer sonuçlar elde edildi ve intravenöz aminoasit uygulamalarının gastrointestinal sistem fonksiyonları üzerine önemli bir etkisi gösterilemedi (28). Ancak, bu amaçla sadece ilk gaz ve gaita çıkışı ve ilk beslenme deđerlerine bakılmasının gastrik mukozal üzerindeki etkileri açıklamada yeterli olmadığı düşüncesindeyiz. Aminoasit infüzyonunun intraoperatif stres yanıt üzerine etkileri de özellikle abdominal aort cerrahisinde daha geniş gruplarda araştırılması gerekli bir konudur.

Sonuç olarak; abdominal aort cerrahi operasyonlarında genel anestezi veya kombine genel+epidural anestezi uygulamaları sırasında intravenöz aminoasit infüzyonu yapılmasının intraoperatif stres yanıt, gastrointestinal sistem fonksiyonlarının geri dönüşü, intraoperatif ısı regülasyonu üzerine farklı etkileri görülmemesi nedeni ile çalışmanın gastrointestinal mukozal ve kanlanmanın daha iyi deđerlendirilebildiđi gastrik tonometre gibi mukozal pH'sını belirleyen yöntemlerle araştırılmasının gerekli olduđu görüşündeyiz.

Effects of Intravenous Amino acid Infusion on Abdominal Aortic Surgery

Summary

Aim: The effects of intravenous aminoacid infusion on surgical stress response, thermoregulation and gastrointestinal functions in abdominal aortic surgery in patients during general or combined general/epidural anaesthesia are investigated.

Method: Forty patients were randomly divided into four groups as; general anesthesia with or without aminoacid infusion (Group 1 and 2, n=10), combined general/epidural with or without aminoacid infusion (Group 3 and 4, n=10). Intravenous aminoacid solution of 80 g.L⁻¹ was infused at 2.5 mL.kg⁻¹.h⁻¹ for a total of 8 h commencing 2 h prior to the surgery.

General anesthesia included intravenous remifentanyl, rocuronium and sevoflurane. The lumbar epidural was introduced prior to induction. After 10 mL of 0.25 % bupivacaine bolus dose, an infusion of 0.25 % bupivacaine at 4 mL.h⁻¹ was continued for 24 hours. Heart rate and arterial blood pressures were recorded intraoperatively every 10 minutes, 1 and 24 hour postoperatively. The surgical stress response was evaluated by recording plasma glucose and cortisol levels preoperatively, 1 and 24 h postoperatively. Time to first flatus and defecation were recorded.

Results: Five and fifteen minutes after intubation, the mean arterial blood pressures were higher in group 3 and 4, in comparison to group 1 and 2 however, mean heart rate was lower at five minutes after intubation in group 3 and 4, in comparison to group 1 and 2 (p<0.05). Comparing plasma glucose and cortisol levels, there were no significant difference between groups. No differences were observed regarding gastrointestinal functions, temperature changes and complications (p>0.05).

Discussion: Amino acid infusion during surgery did not have significant effects on surgical stress response, gastrointestinal or thermoregulatory functions during abdominal aortic surgeries.

Key words: Epidural anesthesia, general anesthesia, glucose, cortisol, analgesia

Kaynaklar

- Papadima A, Boutsikou M, Lagoudianakis EE, Katakaki A, Konstadoulakis M, Georgiou L, et al. Lymphocyte apoptosis after major abdominal surgery is not influenced by anesthetic technique: a comparative study of general anesthesia versus combined general and epidural analgesia. *J Clin Anesth* 2009; 21(6):414-421.
- Christopherson R, Beattie C, Frank SM, Norris EJ, Meinert CL, Gottlieb SO, et al. Perioperative morbidity in patients randomized to epidural or general anesthesia for lower extremity vascular surgery. *Perioperative ischemia randomized anesthesia trial study group. Anesthesiology* 1993; 79(3):422-434.
- Garnett RL, MacIntyre A, Lindsay P, Barber GG, Cole CW, Hajjar G, et al. Perioperative ischemia in aortic surgery: Combined epidural/general anaesthesia and epidural analgesia vs general anaesthesia and i.v. analgesia. *Can J Anaesth* 1996; 43(8):769-777.
- Christopherson R, Glavan NJ, Norris EJ, Beattie C, Rock P, Frank SM, et al. Control of blood pressure and heart rate in patients randomized to epidural and general anesthesia for lower extremity vascular surgery. *Perioperative ischemia randomized anesthesia trial study group. J Clin Anesth* 1996; 8(7):578-584.
- Bode RH Jr, Lewis KP, Zarich SW, Pierce ET, Roberts M, Kowalchuk GJ, et al. Cardiac outcome after peripheral vascular surgery. Comparison of general and regional anesthesia. *Anesthesiology* 1996; 84(1):3-13.
- Dodds TM, Burns AK, DeRoo DB, Plehn JF, Haney M, Griffin BP, et al. Effects of anesthetic technique on myocardial wall motion abnormalities during abdominal aortic surgery. *J Cardiothorac Vasc Anesth* 1997; 11(2):129-136.
- Boylan JF, Katz J, Kavanagh BP, Klinck JR, Cheng DC, DeMajo WC, et al. Epidural bupivacaine-morphine analgesia versus patient controlled analgesia following abdominal aortic surgery: Analgesic, respiratory, and myocardial effects. *Anesthesiology* 1998; 89(3):585-593.
- Ballantyne JC, Carr DB, deFerranti S, Suarez T, Lau J, Chalmers TC, et al. The comparative effects of postoperative analgesic therapies on pulmonary outcome: Cummulative meta-analyses of randomized, controlled trials. *Anesth Analg* 1998; 86(3):598-612.
- Sitzman BT, Watson D, Schug SA. Combined General and Epidural Anesthesia for Abdominal Aortic Aneurysm Surgery. *Techniques in Regional Anesthesia and Pain Management* 2000; 4(2):91-100.
- Barash Paul G, Cullen Bruce F, Stoelting Robert K. *Anesthesia for Vascular Surgery. Clinical Anesthesia*, 5. Baskı, .Lippincott Williams & Wilkins, 2006; sf. 934.
- Güler T. Major Vasküler Cerrahide Anestezi. Çukurova Anestezi Ders Notları, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı; 2007; www.cukurova.anes.org
- Yeager MP, Glass DD, Neff RK, Brinck-Johnsen T. Epidural anesthesia and analgesia in high-risk surgical patients. *Anesthesiology* 1987; 66(6):729-736.
- Sellden E, Lindahl SGE. Amino acid induced thermogenesis reduces hypothermia during anesthesia and shortens hospital stay. *Anesth Analg* 1999; 89:1551-1556.
- Smeets HJ, Kievit J, Dulfer FT, van Kleef JW. Endocrine metabolic response to abdominal aortic surgery: A randomized trial of general anaesthesia versus general plus epidural anaesthesia. *World J of Surg* 1993; 17(5):601-607.
- Lugli AK, Donatelli F, Schricker T, Wykes L, Carli F. Epidural analgesia enhances the postoperative anabolic effect of amino acids in diabetes mellitus type 2 patients undergoing colon surgery. *Anesthesiology* 2008; 108(6):1093-1099.
- Donatelli F, Schricker T, Mistracchi G, Asenjo F, Parrella P, Wykes L, et al. Postoperative infusion of amino acids induces a positive protein balance independently of the type of analgesia used. *Anesthesiology* 2006; 105(2):253-259.
- Umenai T, Nakajima Y, Sessler DI, Taniguchi S, Yaku H, Mizobe T. Perioperative amino acid infusion improves recovery and shortens the

- duration of hospitalization after off-pump coronary artery bypass grafting. *Anesth Analg* 2006; 103(6):1386-1393.
18. Kapral S, Gollmann G, Bachmann D, Prohaska B, Likar R, Jandrasits O, et al. The effects of thoracic epidural anesthesia on intraoperative visceral perfusion and metabolism. *Anesth Analg* 1999; 88(2):402.
 19. Norris EJ, Beattie C, Perler BA, Martinez EA, Meinert CL, Anderson GF, et al. Double-masked randomized trial comparing alternate combinations of intraoperative anesthesia and postoperative analgesia in abdominal aortic surgery. *Anesthesiology* 2001; 95(5):1054-1067.
 20. Ahlers O, Nachtigall I, Lenze J, Goldmann A, Schulte E, Höhne C, et al. Intraoperative thoracic epidural anaesthesia attenuates stress-induced immunosuppression in patients undergoing major abdominal surgery. *Br J Anaesth* 2008; 101(6):781-787.
 21. Gold MS, DeCrosta D, Rizzuto C, Ben-Harari RR, Ramanathan S. The effect of lumbar epidural and general anesthesia on plasma catecholamines and hemodynamics during abdominal aortic aneurysm repair. *Anesth Analg* 1994; 78(2):225-230.
 22. Kataja J, Chrapek W, Kaukinen S, Pimenoff G, Salenius JP. Hormonal stress response and hemodynamic stability in patients undergoing endovascular vs. conventional abdominal aortic aneurysm repair. *Scand J Surg* 2007; 96(3):236-242.
 23. Hogue CW Jr, Bowdle TA, O'Leary C, Duncalf D, Miguel R, Pitts M, et al. A multicenter evaluation of TIVA with remifentanyl and propofol for elective inpatients surgery. *Anesth Analg* 1996; 83(2):279-285.
 24. Klok T, Moll FL, Leusink JA, Theunissen DJ, Gerrits CM, Keijer C. The relationship between sigmoidal intramucosal pH and intestinal arterial occlusion during aortic reconstructive surgery. *Eur J Vasc and Endovasc Surg* 1996; 11(3):304-307.
 25. Väisänen O, Parviainen I, Ruokonen E, Hippeläinen M, Berg E, Hendolin H, et al. Epidural analgesia with bupivacaine does not improve splanchnic tissue perfusion after aortic reconstruction surgery. *British J Anesth* 1998; 81(6):893-898.
 26. Hogan QH, Stekiel TA, Stadnicka A, Bosnjak ZJ, Kampine JP. Region of epidural blockade determines sympathetic and mesenteric capacitance effects in rabbits. *Anesthesiology* 1995; 83(3):604-610.
 27. Gould TH, Grace K, Thorne G, Thomas M. Effect of thoracic epidural anaesthesia on colonic blood flow. *Br J Anaesth* 2002; 89(3):446-451.
 28. Kuo CP, Jao SW, Chen KM, Wong CS, Yeh CC, Sheen MJ, et al. Comparison of the effects of thoracic epidural analgesia and i.v. infusion with lidocaine on cytokine response, postoperative pain and bowel function in patients undergoing colonic surgery. *Br J Anaesth* 2006; 97(5):640-646.

Klinik Çalışma

Ventilatör İlişkili Pnömoni Sıklığı Risk Faktörleri ve Etkenleri

Adnan Bilici^{*}, Mustafa Kasım Karahocagil^{**}, Kubilay Yapıcı^{***}, Uğur Göktaş^{****}, Görkem Yaman^{*****}, İsmail Katı^{****}, Hayrettin Akdeniz^{*****}, Mahmut Sünnetçioğlu^{**}, Osman Menteş^{**}, Aysel Sünnetçioğlu^{*****}

Özet

Gereç ve Yöntem: Ventilator ilişkili pnömoni (VİP), invaziv Mekanik Ventilasyon (MV) uygulanan hastalarda gelişen ve yoğun bakım ünitelerinde sık karşılaşılan, mortalite hızı yüksek bir hastane enfeksiyonudur. Bu çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde Eylül 2008-Aralık 2009 tarihleri arasında VİP sıklığı, risk faktörleri, etkenleri ve antibiyotiklere duyarlılıkları araştırılmıştır.

Bulgular: Hasta günü ile ilişkili ventilatör kullanımı ve 1000 ventilatör gününde gerçekleşen VİP oranı sırasıyla 0.77 ile 31.6 atak/1000 ventilatör günü olarak bulunmuştur. VİP olgularında sıklık sırasına göre; *Acinetobacter baumannii* % 31, *Pseudomonas* spp. % 20.6, *Klebsiella* spp. % 17.2, *S. aureus* % 15, *E. coli* % 9.2, *S. epidermidis* % 3.5, *E. faecium* % 1.1, *E. cloacae* % 1.1 ve *M. morgani* % 1.1 oranında izole edilmiştir. Klinik uygulamada sorun oluşturabilecek bazı antibiyotik direnç profilleri elde edilmiştir. *P. aeruginosa* suşlarında imipenem direnci % 61.1, siprofloksasin direnci % 55.5, seftazimid direnci % 55.5, amikasin direnci % 44.5, *S. aureus* suşlarında metisilin direnci % 84.6, *A. baumannii* suşlarında imipenem direnci % 59.3 olarak saptanmıştır.

Sonuç: Ampirik tedavide kullanılacak antibiyotiklerin ünitenin mikrobiyolojik flora ve antibiyotik direncine göre yönlendirilmesi, etken izolasyonu sonrasında ise; tedavinin antibiyotik duyarlılık sonucuna göre dar spektrumlu antibiyotik ile modifiye edilmesi hedeflenmelidir.

Anahtar kelimeler: Yoğun bakım, ventilatör, pnömoni, antibiyotik duyarlılıkları

Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), invaziv mekanik ventilasyon (MV) uygulanan hastalarda gelişen ve yoğun bakım ünitelerinde sık

karşılaşılan, mortalite hızı yüksek bir hastane enfeksiyonudur.

VİP gelişimi ile ilişkili olarak; hastada altta yatan hastalıklar, yaş, cins, hastanın kabulünde acil serviste acil entübasyon ihtiyacı gibi değiştirilemeyen risk faktörlerinin yanı sıra nazogastrik sonda kullanımı, enteral beslenme, iki günden uzun süren MV gibi değiştirilebilir risk faktörleri mevcuttur. Değiştirilebilir risk faktörlerini iyileştirerek VİP insidansını azaltmak mümkündür. Bunun yanında diğer nozokomiyal enfeksiyonlarda olduğu gibi düzenli hastane enfeksiyonları surveyansı yapılması VİP gelişmesinin önlenmesi açısından büyük önem taşır (1).

VİP; entübasyon sırasında pnömoni tablosu veya pnömoni gelişmekte olduğunu destekleyen klinik bulgusu olmayan hastada invaziv mekanik ventilatör desteğinden en az 48 saat sonra gelişen pnömonidir. Endotrakeal entübasyon ve MV, pnömoni gelişimini 6-20 kat arttırmaktadır ve bu artış MV süresi uzadıkça artar (2-4).

Çalışmamızın amacı Hastanemizin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde ventilatör

Daha önce EKMUD Kongresinde poster olarak sunuldu: Karahocagil MK, Bilici A, Yapıcı K, Göktaş U, Yaman G, Katı İ, Akdeniz H: Ventilator ilişkili pnömoni sıklığı risk faktörleri ve etkenleri. Poster No: 122. S. 300. 3. EKMUD Kongresi, 12-16 Mayıs 2010, Ankara

*Bingöl Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD.

***Batman Bölge Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi.

****Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon ABD.

*****Düzen Laboratuvarları Grubu, Mikrobiyoloji ve Tüberküloz Bölümü.

*****Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD.

*****Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi.

Yazışma Adresi: Dr. Kubilay Yapıcı.

Batman Bölge Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi. Batman.

Tel: 0505 2667274,

E-mail: kubilayyapici@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 04.06.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 06.06.2012

günü ilişkili pnömoni oranını belirlemek, VIP risk faktörlerini saptamak, bu çalışma sırasında etken olarak izole edilmiş bakterilerin mikrobiyolojik tanımlamasını ve duyarlılıklarını saptayarak, ampirik antibiyotik tedavi seçimine katkıda bulunabilecek yerel verileri oluşturmaktır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya Eylül 2008-Aralık 2009 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünite'sinde yatırılarak, takip ve tedavi edilen 304 hasta alındı. Takip edilen tüm hastalar, VIP gelişen grup ve VIP gelişmeyen grup olarak ikiye ayrıldı. Hastalar Acute Physiologic Assessment and Control Health Evaluation (APACHE II) skorlama sistemi ile değerlendirildi ve risk faktörleri kaydedildi. Hasta günü ile ilişkili ventilatör kullanım oranı; ventilatör günü / yatan hasta günü ve araç ilişkili enfeksiyon oranı; araç ilişkili hastane enfeksiyonu sayısı / araç uygulanan toplam hasta günü şeklinde hesaplandı. Ventilatör kullanım oranı ve VIP hızının hesaplanmasında CDC kriterleri kullanıldı (3). Üzerinde durulan özelliklerden kategorik değişkenler için tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzde olarak ifade edilirken, sürekli değişkenler, ortalama ve standart sapma olarak ifade edildi. Kategorik değişkenler ile diğer değişkenler ve VIP olup olmama durumu ile diğer değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemede Ki-kare testi kullanıldı. Ayrıca VIP olup olmama durumuna diğer değişkenlerin etkili olup olmadığını belirlemede Odds oranı (Odds ratio, OR) hesaplandı. Tüm istatistik hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi % 5 olarak kabul edildi.

Kültürler alınmadan önce hastaların antibiyotik kullanma hikayesi not edildi. Alınan klinik materyalin kültür işlemleri ve kültürde üreyen mikroorganizmaların identifikasyonu YYÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında yapıldı. Alınan solunum yolu aspirasyon sıvıları için, kanlı agar ve Eozin Metilen Blue (EMB) agar, gereği halinde anaerob besiyerleri kullanıldı. Kan kültürleri için hastalardan 8-10 ml kan, usulüne uygun olarak Bact/Alert FA hemokültür şişelerine alındı. Bir hafta süreyle BACT/ALERT 3 D BIOMERIEUS (Fransa) sisteminde inkübe edildi. Pozitif olanlardan kanlı agar ve EMB agara pasaj yapılarak Phoenix Diagnostic System (Sparks, MD, USA) sisteminde identifikasyonu yapıldı. Çalışmamız öncesinde etik kurul onayı alınmıştır.

Bulgular

Çalışmaya alınan 304 hastanın 66'sında VIP gelişti. Yaşları 10 ile 94 arasında değişen hasta grubunun yaş ortalaması 52.18 ± 18.68 idi. VIP gelişen hastaların 18 (% 27.2)'i kadın, 48 (% 72.7)'i erkek idi.

VIP gelişen 66 hastada toplam 74 VIP atağı saptandı. Bunlardan 4 hastada 2 atak, 2 hastada da 3 atak gelişti. VIP atak hızı 31.6 atak/1000 ventilatör günü olarak hesaplandı. Bu ataklardan 44 (% 59.5)'ü ilk 5 günde (Erken başlangıçlı VIP), 30 (% 40.5) tanesi ise 5. günden sonra (geç başlangıçlı VIP) gelişti. Yoğun Bakım Ünitesinde, MV kullanım oranı % 77 idi.

Başvuru anında hastaya ait değiştirilemeyen risk faktörleri: Altı hastada KOAH, 14 hastada kardiyovasküler ve solunum sistem hastalığı, 53 hastada santral sinir sistemi hastalığı, koma, bilinç bulanıklığı, 16 hastada travma, yanık, 6 hastada torasik veya abdominal cerrahi, 13 hastada ARDS, 33 hastada organ yetmezliği ve hastalığın şiddetli olması (APACHE II skoru >16), 55 hastada ileri yaş (60 ve üzeri) ve-veya erkek cinsiyet, 17 hastada fazla miktarda gastrik aspirasyon, 8 hastada da düşük serum albumin değeri (<2.2 g/ dL) mevcut idi (Tablo 1).

Değiştirilebilen risk faktörleri: Altmış altı hastada antiasit veya histamin reseptör antagonistleri kullanımı, 60 hastada nazogastrik sonda kullanımı ve/veya nazal entübasyon ve sinüzit, 6 hastada plansız ekstübasyon (kendi kendine) ve/veya re-entübasyon, 35 hastada trakeostomi uygulanması, 58 hastada 48 saatten uzun süreli MV uygulanması, 23 hastada uygunsuz antibiyoterapi, 23 hastada 2 üniteden fazla kan ürünü verilmesi, 4 hastada da intrakraniyal basınç monitörizasyon varlığı mevcut idi (Tablo 1).

Hastalarda gelişen 74 atağın tamamında alınan kültürlerde üreme saptandı. 60 atakta tek mikroorganizma sorumlu bulunurken; 14 atak polimikrobiyal olarak kaydedilmiştir. Etken mikroorganizmaların 17 (% 19.6)'si Gram-pozitif iken, 70 (% 80.4) mikroorganizma ise Gram-negatif olarak tesbit edildi. En sık üreyen etkenler sıklık sırasına göre; 27 hastada *Acinetobacter baumannii*, 18 hastada *Pseudomonas spp*, 15 hastada *Klebsiella spp*, 13 hastada *S. aureus*, 8 hastada *E. coli*, 3 hastada *S. epidermidis*, 1 hastada *E. faecium*, 1 hastada *E. cloacae*, 1 hastada da *M. morgani* olarak saptandı (Tablo 2). VIP Olgularından, 13 *S. Aureus* suşu izole edildi. *S. aureus* izolatlarının 13'ü (%100); Linezolid, Teicoplanin, Vancomycin duyarlı idi.

Tablo 1. VİP Gelişen ve VİP Gelişmeyen Hastalardaki Risk Faktörleri ve İstatistiksel Sonuçları

Hastaya Ait Risk Faktörleri	VİP Gelişmeyen (n= 238)	VİP Gelişen (n= 66)	P
KOAH tanısı	23	6	0.887
Kardiyovasküler ve solunum sistem hastalığı	41	14	0.476
Santral sinir sistem hastalığı, koma, bilinç bulanıklığı	92	53	0.001
Travma veya yanık	32	16	0.059
Torasik veya abdominal cerrahi	18	6	0.698
ARDS	12	13	0.004
Organ yetmezliği veya hastalığın şiddeti APACHE II skoru >16	26	33	0.001
İleri yaş (60 ve üzeri) ve-veya erkek cinsiyet	179	55	0.710
Fazla miktarda gastrik aspirasyon	26	17	0.010
Düşük serum albumin değeri (< 2.2 g / dL)	32	8	0.773
Değiştirilebilen Risk Faktörleri			
Antiasit veya histamin reseptör antagonistleri kullanımı	238	66	0.329
Nazogastrik sonda kullanımı, nazal entübasyon ve-veya sinüzit	142	60	0.001
Plansız ekstübasyon (kendi kendine) ve-veya reentübasyon	18	6	0.698
Trakeostomi uygulanması	32	35	0.001
48 saatten uzun süreli MV uygulanması	75	58	0.001
Uygunsuz antibiyoterapi	70	23	0.749
2 üniteden fazla kan ürünü verilmesi	73	23	0.526
İntrakraniyal basınç monitörizasyon	12	4	0.755

Tablo 2. VİP Atağında İzole Edilen Mikroorganizmalar

Etken mikroorganizmalar	Sayı (n) = 87	Yüzde (%)
<i>Acinetobacter baumannii</i>	27	31
<i>Pseudomonas spp.</i>	18	20.6
<i>Klebsiella spp.</i>	15	17.2
<i>Staphylococcus aureus</i>	13	15
<i>E.coli</i>	8	9.2
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	3	3.5
<i>Enterococcus faecium</i>	1	1.1
<i>Enterobacter cloacae</i>	1	1.1
<i>Morganella morganii</i>	1	1.1

S. aureus izolatlarının 2'si (%15.3); Amoxicillin-Clavulanat, Clindamycin, Cefazolin, Meropenem ve Oxacillin duyarlı idi. İzole edilen *S. Aureus* suşlarının 12'si (%92.3); Trimethoprim-Sulfamethoxazole duyarlı idi. İzole edilen *S. Aureus* suşlarının tamamı Penicillin G, Erythromycin ve Ampicillin duyarlı değildi.

VİP olgularından izole edilen gram negatif bakterilerin antibiyotiklere duyarlılıkları tablo 3 ve 4'de gösterilmiştir.

Tartışma

YBÜ'de izlenen hastalar; yaş, altta yatan hastalığın tipi ve ciddiyeti, immün durumu, aldığı ilaçlar (antibiyotik, antiasit, steroid, kemoterapi vb.), bilinç durumu, şok, organ yetersizlik bulguları, defans mekanizmasında bozukluk, uygulanan invaziv girişimler gibi faktörler nedeni ile infeksiyonlara yatkındırlar (4). Ülkemizden ve dünyadan veriler, ventilatör kullanım oranlarının 0.31-0.71 arasında değişmekte olduğunu göstermektedir (5). Ülkemizde yapılan çok merkezli bir çalışmada, 1000 invaziv alet kullanımına göre ortalama olarak; MV kullanım oranı 0.63, VİP oranı 26.5 olarak bildirilmiştir. Yine Türkiye'den yapılan çok merkezli bir diğer çalışmada bu oran 32.6'dır (5). Çalışmamızda, hasta günü ile ilişkili ventilatör kullanımı ve 1000 ventilatör gününde gerçekleşen VİP oranı sırasıyla 0.77 ve 31.6 olarak tesbit edildi. Mekanik ventilatör uygulanan hastaların %21.7 (66/304)' sinde VİP gelişti. Bu yüksekliğin nedeni, çalışmanın yapıldığı yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastaların VİP gelişimi açısından daha riskli olması olarak değerlendirildi.

Tablo 3. İzole Edilen Non-fermentatiflerin Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Antibiyotik	<i>A.baumannii</i>		<i>Pseudomonas spp.</i>	
	N = 27	%	N = 18	%
Amikacin	2	7.4	10	55.5
Aztreonam	0	0	3	16.7
Cefepime	1	3.7	3	16.7
Cefoperazone-Sulbactam	16	59.2	7	38.9
Cefotaxime	0	0	0	0
Ceftazidime	2	7.4	8	44.5
Ciprofloxacin	2	7.4	8	44.5
Gentamicin	2	7.4	1	5.5
Imipenem	11	40.7	7	38.9
Levofloxacin	5	18.5	5	27.8
Meropenem	11	40.7	7	38.9
Piperacillin	0	0	12	66.6
Piperacillin- Tazobactam	1	3.7	13	72.2
Tetracycline	19	70.4	0	0
Trimethoprim-Sulfamethoxazole	18	66.7	0	0

Tablo 4. İzole Edilen *E. coli* ve *Klebsiella spp.* izolatlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Antibiyotik	<i>E. coli</i>		<i>Klebsiella spp</i>	
	N=8	%	N=15	%
Amikacin	8	100	15	100
Amoxicillin-Clavulanate	0	0	2	13.3
Ampicillin	0	0	0	0
Cefazolin	1	12.5	2	13.3
Cefepime	2	25	2	13.3
Cefoperazon-Sulbactam	3	37.5	10	66.6
Cefotaxime	1	12.5	2	13.3
Ciprofloxacin	3	37.5	9	60
Gentamicin	5	62.5	10	66.6
Imipenem	8	100	15	100
Levofloxacin	3	37.5	9	53.8
Meropenem	8	100	15	100
Piperacillin	0	0	2	13.3
Piperacillin-Tazobactam	2	25	12	80
Trimethoprim-Sulfamethoxazol	1	12.5	5	33.3
GSBL yapımı	7	87.5	12	80

Ayrıca çalışmayı yaptığımız Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitemizde ventilatör kullanımının fazla olduğu ve bunu azaltmaya yönelik standartların belirlenmesi gerektiği sonucuna varıldı.

VİP gelişiminde rol oynayan risk faktörlerinin bir bölümü hastanın yoğun bakıma yatışında mevcut olan ve hastaya ait değiştirilemeyen risk faktörleri iken; diğer bölümü YBÜ'de verilen hizmet süresince gelişen ve değiştirilebilmesi

mümkün olabilen risk faktörleridir. Çalışmamızda VİP gelişimi açısından risk faktörleri değerlendirildiğinde; hastaya ait başvuru anında olanlar: Santral sinir sistemi hastalığı-koma-bilinç bulanıklığı, ARDS, organ yetmezliğinin bulunması ve hastalığın şiddetli olması (APACHE II >16), fazla miktarda gastrik aspirasyon, istatistiksel olarak anlamlı bulundu ($p<0.05$). İleri yaşta olan hastalar, travma ve/veya yanık olan hastalar, olmayanlardan VİP gelişimi açısından yaklaşık 2 kat daha yüksek oranda riskli bulunmasına rağmen, istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmedi. Değiştirilebilen risk faktörlerinde ise; nazogastrik sonda kullanımı nazal entübasyon ve/veya sinüzit, trakeostomi uygulanması ve 48 saatten uzun süreli MV uygulanması istatistiksel olarak anlamlı bulundu ($p<0.05$). Antiasit veya histamin reseptör antagonistleri kullanımı, paralitik ajan kullanımı veya devamlı sedasyon, uygunsuz antibiyoterapi, kan transfüzyonu ve intrakraniyal basınç monitörizasyonu gibi faktörler ise 1.5-2 kat daha riskli bulunmalarına rağmen, risk artışı istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmedi ($p>0.05$).

APACHE II skoru 16'dan büyük olan hastalarda, koma, yapay solunum desteği gereksinimi, travma ve hava yolu refleksi mekanizmalarını bozan durum olması özellikle pnömoni gelişimi için en önemli risk faktörleri olarak bildirilmektedir. Yılmaz ve ark.'nın yapmış oldukları çalışmada; APACHE II skoru (19.8 ± 8.6) yüksekliği ile VİP gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlılık tesbit edilmiştir. Aynı çalışmada uzun süreli MV uygulanması da istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (6). Bizdeki çalışmada APACHE II >16 olan hastalar, APACHE II < 16 olanlardan VİP gelişimi açısından 8.1 kat daha riskli bulundu.

VİP gelişiminde, MV süresinin uzun olması da önemli risk faktörlerindedir. Yatış süresinin uzaması daha dirençli mikroorganizmaların etken olduğu VİP'e neden olurken; mekanik ventilatöre bağlı geçen her gün, VİP riski %1-3 oranında artmaktadır (2, 3, 6). 48 saatten uzun süreli MV uygulanan hastalar, 48 saatten daha kısa süreli MV uygulanan veya MV uygulanımı olmayan hastalardan 15.8 kat daha fazla VİP gelişimi açısından riskli bulunmuştur.

İleri yaş, nozokomiyal pnömoni için 2-3 kat risk artışına neden olmaktadır. Çalışmamızda ileri yaş, VİP gelişimi açısından yaklaşık olarak 2 kat daha fazla risk artışına neden olmuştur.

VİP gelişimi açısından bir başka risk faktörü de; koma veya bilinç bozukluğu olması durumudur (4). İncelediğimiz hastalarda; santral sinir sistemi hastalığı-koma-bilinç bulanıklığı

olan olgularda VİP sıklığının, koma-bilinç bulanıklığı olmayanlardan 5.8 kat daha yüksek olduğu bulundu. Komadaki hastaların MV sürelerinin daha uzun olması ve hava yolunu kontrol edememeleri nedeni ile aspirasyon olasılığının yüksek olmasının bu sonucu doğurduğu düşünülmüştür. Çalışmamızda da fazla miktarda gastrik aspirasyonu olan hastalar, VİP gelişimi açısından, gastrik aspirasyonu olmayanlardan 3 kat daha riskli bulundu. Gastrik kolonizasyonun pnömoni gelişimindeki rolü daha önceden de araştırılmış ve artmış gastrik pH değerlerinde kolonizasyonun daha fazla gözlemlendiği bildirilmiştir. Daschner ve ark.'nın yaptıkları çalışmada pH<3.4 olan olgularda VİP gelişme sıklığı % 40.6 iken, pH>5 değerlerinde sıklığın % 69.2'ye yükseldiğini gözlemlenmiştir (7). Araştırmamızda antiasit ve/veya histamin reseptör antagonistleri kullanımı, VİP gelişimi açısından risk teşkil etmedi.

Nazogastrik sonda kullanılması da önemli bir risktir. Nazogastrik tüp varlığında ve özellikle gastrointestinal sıvı retansiyonunda kolonizasyonun daha kolay gerçekleştiği savunulmaktadır (2). Çalışmamızda nazogastrik sonda kullanılan hastalarda VİP riski, nazogastrik sonda kullanılmayanlardan 6.8 kat daha yüksek bulundu.

Bir başka risk faktörü de KOAH varlığı veya ARDS gelişimidir. KOAH'lı hastalarda mukosilyer temizleme özelliğinin kaybolması ve mukoza bütünlüğünün bozulması nedeni ile kolonizasyonun daha kolay geliştiği kabul edilmektedir. Rello ve ark.'nın yaptıkları bir çalışmada, KOAH tanısının bulunmasının, önceden antibiyotik kullanımının ve 8 günden uzun süreli MV uygulamasının pnömoni gelişiminde risk faktörü olduğu belirtilmiştir (8). Araştırmamızda KOAH'lı hastalarda VİP gelişme sıklığı, KOAH'ı olmayanlara göre istatistiksel farklı bulunmamıştır. Bu durum, çalışmamıza dahil olan hastalarda, KOAH'ı olanların sayısının az olması ile açıklanmıştır. ARDS tablosu gelişen hastalarda ise VİP gelişimi, ARDS tablosu olmayanlardan yaklaşık olarak 5 kat daha fazla gözlemlendi.

VİP gelişiminde; transfüzyon ve re-entübasyon varlığı da birer risk faktörüdür. Bizim çalışmamızda 2 üniteden fazla kan ürünü alan hastalarda ve re-entübe olan hastalarda VİP riski yaklaşık 2 kat daha yüksek tesbit edildi. Bu oran istatistiksel olarak anlamlı çıkmadı ($p>0.05$). Bu olgu sayılarının azlığına bağlı olabilir.

Bir diğer risk faktörü trakeostomidir. Trakeostomi varlığı özellikle *P. aeruginosa*, *S. aureus* ve *A. baumannii* ile VİP gelişiminde önemli bir nedendir. Türkoğlu ve ark.'nın yapmış

oldukları çalışmada; yüksek riskli mikroorganizmalarla gelişen VİP'ler incelenmiş ve bizim çalışmada da olduğu gibi trakeostominin VİP gelişimi açısından istatistiksel olarak riskli bulunduğu kaydedilmiştir (9).

Çalışmamızda uygunsuz antibiyotik kullanan hastalarda VİP gelişme oranı, uygun antibiyotik kullanan hastalardan 2 kat daha yüksek bulundu. İntrakraniyal basınç monitörü varlığı da VİP gelişimi açısından önemli risk faktörüdür. Ancak, çalışmamızda VİP gelişimi açısından riskli bulunmadı. Bunun nedeni intrakraniyal basınç monitörizasyonu kullanılan hasta sayısının az olmasına bağlandı.

VİP'te etken mikroorganizmaların dağılımı özellikle erken pnömoni ya da geç pnömoni tanımlamalarına göre değişmektedir. Literatürde özellikle *P. aeruginosa*, *S. aureus* ve *Enterobacteriaceae spp.*'nin rolü vurgulanmıştır (3). Türkiye'den çok merkezli yapılan bir çalışmada VİP etkenleri içinde en sık olarak *Acinetobacter spp.* 2. sırada *Pseudomonas aeruginosa* 3. sırada *S. aureus* izole edildiği bildirilmiştir (5). Çalışmamızda en çok izole edilen mikroorganizma *A. baumannii* (%31), ikinci olarak *Pseudomonas spp.* (%20.6) şeklinde olmuştur. Antibiyotiklere en fazla direnç geliştiren VİP etkeninin *Acinetobacter spp.* olduğu, *A. baumannii* olarak tanımlanan suşların genelde sefalosporinlere dirençli olduğu, karbapenemlere, aminoglikozidlere ve kinolonlara ise değişik düzeyde direnç gösterdiği izlenmektedir (10). Çalışmamızda da Sefaperazon-Sulbactam, *Acinetobacter* kökenlerinde %59.2 oranı ile Tetracycline (%70.4) ve Trimethoprim-Sulfamethoxazole (%66.7)'den sonra en etkili antibiyotik olarak izlenmiştir. Çalışmamızda *A. baumannii* suşlarında saptanan İmipenem direnci %59.3 oranında tesbit edildi. Daha önce hastanemizde birer yıl ara ile yapılan iki çalışmada *Acinetobacter baumannii* suşlarında saptanan antibiyotik direnç yüzdeleri araştırılmış ve sırası ile 1999 ve 2000 yıllarında İmipenem direnci; %4 ve %17, Amikasin direnci; %48 ve %61, Siprofloksasin direnci; %48 ve %50, Gentamisin direnci; %72 ve %72, Ko-trimoksazol direnci; %64 ve %83 olarak saptanmıştır (11). Zamanla hastanemizde gelişen *Acinetobacter baumannii* suşlarındaki direnç değişimleri dikkati çekmektedir. Bu değişimdeki nedenin; entübe hastaların artması, glikopeptid, imipenem, aminoglikozit ve kinolon kullanımının artması, Ko-trimoksazol, tetrasiklin gibi antibiyotiklerin çok az kullanılıyor olmasından kaynaklanabileceği sonucuna varılmıştır. Önceki yıllarda yapılmış çalışmaların verileri ile

karşılaştırıldığında hastanemiz *A. baumannii* izolatlarında; Trimethoprim-Sulfamethoxazol, Tetracyclin ve Sefaperazon-Sulbactam duyarlılığının halen yüksek olduğu ve İmipenem, Meropenem gibi antibiyotiklere duyarlılığın azaldığı, önceki yıllarda çok daha yüksek olan Amikacin, Gentamicin, Ciprofloksacin duyarlılığının %7.4 gibi çok düşük değerlere indiği tesbit edilmiştir.

Çalışmamızda ikinci sıklıkta izole edilen *P. aeruginosa*'ya en etkili antibiyotikler sırası ile Piperasilin-Tazobaktam %72.2, Piperasilin %66.6, Amikasin %55.5, Siprofloksasin ve Seftazidim %44.5, İmipenem ve Meropenem %38.9 oranında tesbit edilmiştir.

Yapılan çalışmalar GSBL kodlayan genin *K. pneumoniae* suşlarından *E. coli* suşlarına kolayca aktarıldığını göstermiştir. Direncin yoğun antibiyotik kullanımı ile ilişkili olması ve ortaya çıkan direncin Gram-negatif çomaklar arasında kolaylıkla aktarılıyor olması, dirençli suşların izlenmesinin önemini ortaya koymaktadır (12). Araştırmamızda GSBL pozitifliği %80 oranında yüksek bulunmuştur. Kandemir ve ark. ile Altparlak ve ark. *Klebsiella spp.* suşlarında GSBL pozitifliğini %14 ve %33.3 olarak bildirmişlerdir (13). Bizim çalışmamızda 15 suşun tamamının hastane kaynaklı suşlar olması, etkenlerin izole edildiği yoğun bakım hastalarının riskli hastalar olması ve çoğunun öncesinden antibiyotik kullanıyor olması yüksek GSBL oranına neden olabileceği sonucuna varılmıştır. Araştırmamızda *Klebsiella* suşlarına karşı en etkin antibiyotikler olarak Meropenem, İmipenem ve Amikasin saptanmıştır. Karbapenem ve Amikasin direnci tespit edilmemiş, Gentamisin direnci %33.4, Siprofloksasin direnci ise %40 olarak saptanmıştır.

Çalışmamızda VİP olgularından %15 oranında dördüncü sıklıkta izole edilen mikroorganizma *S. aureus idi*. Bunların %84.6'sı MRSA idi. Başta burun olmak üzere pek çok vücut bölgesinde kolonize olabilen bu mikroorganizma bir çok çalışmada VİP'in önemli etiyolojik nedenlerinden biri olarak saptanmıştır (3). Sağlık çalışanlarının elleriyle MRSA, kolonize veya enfekte hastalardan elden ele dolaşarak yayılabilmektedir.

Sonuç olarak; YBÜ'lerde VİP ile birlikteliği saptanan risk faktörleri ışığında hastaların değerlendirilerek, VİP gelişimini azaltacak önlemlerin uygulamaya sokulması gereklidir. Ampirik tedavide kullanılacak antibiyotiklerin ünitenin mikrobiyolojik flora ve antibiyotik direncine göre yönlendirilmesi, etken izolasyonu sonrasında ise; tedavinin antibiyotik duyarlılık sonucuna göre dar spektrumlu antibiyotik ile modifiye edilmesi hedeflenmelidir.

Ventilator Associated Pneumonia: Incidence, Risk Factors, and causative agents

Abstract

Materials and methods: VIP is a hospital infection which has a high mortality ratio, often seen in intensive care units and occurs in patients with invasive mechanic ventilation. In this study, VIP density, risk factors, agents and their sensitivity to antibiotics were researched at Anesthesia and Reanimation Intensive Care Unit of Yuzuncu Yil University Medical School Hospital, between September 2008 and December 2009, the ratio of ventilator use related with patient day and the ratio of VIP that occurred in 1000 ventilator days were found as 0.77 and 31.6 case/1000 ventilator days, respectively.

Results: In VIP cases, respectively; 31% *Acinetobacter baumannii*, 20.6% *Pseudomonas spp.*, 17.2% *Klebsiella spp.*, 15% *S. aureus*, 9.2% *E. coli*, 3.5% *S. epidermidis*, 1.1% *E. faecium*, 1.1% *E. cloacae* and 1.1% *M. Morganii* were isolated. Some antibiotic resistance profiles that can matter at clinical applications were obtained. For *P. aeruginosa*; Imipenem resistance was 61.1%, Ciprofloxacin resistance was 55.5%, Cefazidime resistance was 55.5% and Amikacin resistance was 44.5%, for *S. aureus*; Methicillin resistance was 84.6% and for *A. baumannii*; Imipenem resistance was 59.3%.

Conclusion: According to the microbiological flora and antibiotic resistance of the unit, the guidance of the antibiotics which will be used for empiric therapy after the active isolation should be aimed to be modified with a narrow-spectrum antibiotic according to the antibiotic susceptibility result of the treatment.

Key words: Intensive care, ventilator, pneumonia, antibiotic susceptibilities

Kaynaklar

- Haley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG, Munn VP, et al. The efficacy of infection surveillance and control programs in preventing nosocomial infections in US hospitals. *Am J Epidemiol* 1985; 121(2):182-205.
- Bonten MJ, Bergmans DC, Mayhall CG. Nosocomial pneumonia. *Hospital Epidemiology and Infection Control*. 2nd ed 3. Philadelphia: Lippincott Williams Willkins 1999; 211-238.
- Chastre J, Fagon JY. Ventilator-associated pneumonia. *Am J Respir Crit Care Med* 2002; 165:867-903.
- Craven DE, Steger KA. Epidemiology of nosocomial pneumoniae. New perspectives on an old disease. *Chest* 1995; 108:1-16.
- Leblebicioğlu H, Rosenthal VD, Arıkan ÖA, Özgültekin A, Yalçın AN, Koksall I, et al. Device-associated hospital acquired infection rates in Turkish intensive care units. Findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INCC). *J Hosp Infect* 2007; 65:251-257.
- Yılmaz G, Çaylan R, Ulusoy H, Aydın K, Erciyes N, Köksal İ. Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Ventilatorle İlişkili Pnömonilerin Değerlendirilmesi Yoğun Bakım Dergisi 2004; 4(2):131-137.
- Daschner F, Reuschenbach K, Pfisterer J, Kappstein I, Vogel W, Krieg N, et al. The effect of stress ulcer prevention on the incidence of pneumonia in artificial respiration. *Anaesthesist* 1987; 36(1):9-18.
- Rello J, Ausina V, Ricart M, Puzo C, Quintana E, Net A, et al. Risk factors for infection by *Pseudomonas aeruginosa* in patients with ventilator-associated pneumonia. *Intens Care Med* 1994; 20:193-198.
- Aybar Türkoğlu M, Topeli İskit A. Ventilator associated pneumonia caused by high microorganisms: A matched case-control study. *Tüberküloz ve Toraks Dergisi* 2008; 56(2):139-149.
- Zer Y, Bayram A, Balcı İ. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara ait trakeal aspirasyon örneklerinden en sık izole edilen bakteriler ve çeşitli antibiyotiklere direnç durumları. *İnfeksiyon Dergisi* 2001; 15:307-310.
- Güdücüoğlu H, Berktaş M, Bozkurt H, Kurtuluş MG, Gülmez S: *Acinetobacter baumannii* suşlarında 1997-2000 yıllarında gözlenen antibiyotik direnci, *ANKEM Dergisi* 2002; 16(1):36-39.
- Özkan Ç, Oldacay M, Erdem G. Hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen *Escherichia coli* ve *Klebsiella pneumoniae* suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz sıklığı, *ANKEM Dergisi* 2002; 16(1):65-68.
- Altıparlak Ü, Özbek A, Aktaş F. Üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen bakterilerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları, *Türk Mikrobiyoloji Cem Dergisi* 2002; 32:167-173.

Klinik Çalışma

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Kökenlerinin İdentifikasyonu ve Antifungal Duyarlılıklarının Araştırılması

Yasemin Bayram, Bilge Gültepe, Suat Özlük, Hüseyin Güdücüoğlu

Özet

Amaç: Bu çalışmada, çeşitli klinik örneklerden izole edilen 38 maya suşunun tür tanımlaması ve antifungal duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Mayalar API ID 32 C kiti ile tiplendirilmiş, API ATB Fungus kiti ile de flusitozin, amfoterisin B, flucanazol, itrakanazol'e ve vorikonazol karşı in vitro antifungal duyarlılıkları saptanmıştır.

Bulgular: Toplam 153 örnek maya mantarı açısından incelendiğinde; 112 örnekte albicans ve non-albicans olmak üzere *Candida* türleri izole edilmiştir. Suşların 31(%28)'i idrar, 45(%40)'i kan, 11(%9)'i yara, 5(%5)'i apse, 8(%7)'i solunum materyali, 4(%4)'ü balgam, 3(%3)'ü parasentez, 4(%3)'ü vagen, 1(%1)'i BOS materyalinden izole edilmiştir. Toplam üretilen 112 *Candida* türlerinin 56(% 50)'si *C. albicans*, 7(%6)'i *C. glabrata*, 27(%24)'i *C. parapsilosis*, 7(%6)'si *C. tropicalis*, 3(%2)'ü *C. guilliermondii*, 12(%11)'u *C. kefyr*'den oluşmaktadır. ATB Fungus 3 kitiyle yapılan incelemede direnç oranları şu şekilde saptanmıştır; flusitozin'e 5(%4), amfoterisin B'ye 3(%3), flukonazol'e 43(%38), itrakanazol'e 55(%49) ve varikonazol'e 48(%43) oranında direnç saptanmıştır.

Sonuç: *Candida* infeksiyonlarının tedavisinde etkenlerin tür tanımlaması ve antifungal duyarlılıklarının saptanması gerektiği anlaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Maya, *kandida*, antifungal duyarlılık

Candida cinsi 4-6 µm çapında, tek hücreli, tomurcuklanarak çoğalan, gerçek/yalancı hifler oluşturabilen maya morfolojisinde mantarlar olup, yaklaşık 200 civarında tür barındırmaktadır (1). *Candida* türleri fırsatçı mantar patojenlerinin en yaygın olanıdır. *Candida* türlerinin gastrointestinal mukozada kolonizasyon oluşturduğu ve kan dolaşımına gastrointestinal sistemden translokasyonla veya kontamine vasküler kataterler aracılığıyla ulaştığı bilinmekte, konak savunması ile etkileşime geçmekte karaciğer, dalak, böbrekler, kalp ve

beyin gibi hedef organların derin dokularını istila etmek üzere damar dışına çıktığı ortaya saptanmıştır (2).

Bazı hazırlayıcı faktörlerin varlığında *kandidoz* olarak tanımlanan yüzeysel veya derin, akut veya kronik infeksiyonlara neden olurlar. Florada bulunmaları nedeniyle infeksiyonların çoğu endojendir (3). Kandidemilerde en sık etken *Candida albicans* olmakla birlikte albicans dışı türlerin sıklığının giderek arttığını bildiren çalışmalar mevcuttur (4). Son yıllarda mantar hastalıklarının sıklığının giderek artması ve ampirik antifungal kullanımının yaygınlaşması, dirençli mantar suşlarının ortaya çıkmasına ve direnç oranlarının artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle uygun ve etkin antifungal tedavinin seçiminde in vitro antifungal duyarlılık testlerine gereksinim artmaktadır.

Kandidemilerde tedavinin belirlenmesi ve prognoz tahmininde tür düzeyinde identifikasyon önem taşımaktadır. Bu çalışmada laboratuvarımızda iki yıllık dönemde çeşitli klinik örneklerden üreyen *Candida* suşları incelenmiştir.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Yazışma adresi: Uzm. Dr. Bilge GÜLTEPE

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van

Tel: (0432) 216 47 11

E-posta: bilgesumbul@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 15.08.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 22.09.2012

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına Ocak 2010 – Kasım 2011 tarihleri arasında 153 hastanın kan kültür ve diğer klinik izolatlarından izole edilen mantarlar incelendi. Klinik örnekler Sabouraud dekstroz agar (Salubris, Türkiye) besiyerine ekildi. 25°C'de ve 37°C'de üç gün süreyle inkübe edildi ve her gün üreme olup olmadığı incelendi. Besiyerlerinde inkübasyon sonrası hamur kıvamında 0,5-1,0 mm çapında ve kendine özgü maya kokusu bulunan kolonilerden Gram boyama yapılarak mikroskopik olarak incelendi. Mikroskopide maya morfolojisi sergileyen ve besiyeri yüzeyinde en az 10 maya kolonisi olan örnekler değerlendirilmeye alındı (5, 6).

İzolatlar API ID 32 C (BioMerieux, Fransa) aracılığıyla tiplendirildi. API ID 32 C kiti, her biri farklı dehidrate karbonhidrat substratı içeren 32 kuyucuktan oluşan striplerde mayaların karbonhidrat kullanma özelliklerini saptayan bir maya identifikasyon sistemidir. ATB Fungus 3 (BioMerieux, Fransa) ile suşların flusitozin, amfoterisin B, flukonazol, itrakonazol ve vorikonazol duyarlılığı üretici firmanın önerileri doğrultusunda araştırıldı.

Bulgular

Laboratuvarımıza çeşitli kliniklerden gönderilen 153 örnek maya mantarı açısından ileri idenfikasyon ve antifungal duyarlılığına bakıldığında; toplam 112 tanesinde albicans ve non-albicans olmak üzere candida türleri izole edilmiştir. Bu üretilen türlerin 65(%58)'i kadın hasta, 47(%42)'i erkek hastadan oluşmaktadır.

Suşların 31(%28)'i idrar, 45(%40)'i kan, 11(%9)'si yara, 5(%5)'si apse, 8(%7)'i solunum, 4 (%4)'ü balgam, 3(%3)'ü parasentez, 4(%3)'ü vagen, 1(%1)'i BOS materyalinden oluşmaktadır.

Toplam üretilen 112 candida türlerinin 56(%50)'sı *C. albicans*, 7(%6)'si *C. glabrata*,

27(%24)'si *C. parapsilosis*, 7(%6)'si *C. tropicalis*, 3(%2)'ü *C. guilliermondii* ve 12 (% 11)'si de *C. kefyr*'den oluşmaktaydı.

ATB Fungus 3 kitiyle yapılan incelemede direnç oranları şu şekilde saptanmıştır; flusitozine 5(%4), amfoterisin B'ye 3(%3), flukonazole 43(%38), itrakonazole 55(%49), varikonazole 48(%43) oranında direnç saptanmıştır. Suşların türlere göre antifungal duyarlılık sonuçları Tablo 1' de özetlenmiştir.

Tartışma

Son dönemlerde önemli patojenler haline gelen *Candida* türleri, hem yüzeysel hem de derin infeksiyonlara sebep olabilirler. Yüzeysel infeksiyonlar çoğunlukla toplumda görülürken, derin sistemik infeksiyonlar nozokomiyal orijindir. Nozokomiyal özelliği yanı sıra *Candida* infeksiyonlarının fırsatçı özelliği de belirgindir (7).

İnsan gastrointestinal sisteminden en fazla izole edilen tür *Candida albicans*'dir ve mukoza infeksiyonlarının %90-100'ü ve kandidemilerin %50-70'i *C. albicans* ile gelişir ve bunu *Candida tropicalis* ve *Candida glabrata* izlemektedir. *C. parapsilosis* ise *C. albicans*'la beraber deri florasında bulunur (1, 7).

Kan dolaşımı infeksiyonlarının %95-97'si *C. albicans*, *C. glabrata*, *C. parapsilosis*, *C. tropicalis* ve *C. krusei* olmak üzere beş *Candida* türü ile gelişmektedir (7). Kalan infeksiyonlardan %3-5 ise *C. lusitaniae*, *C. guilliermondii*, *C. rugosa* gibi farklı türler sorumlu olmaktadır (8).

Candida'larda tür dağılımı ile ilgili yapılan çeşitli çalışmalarda bulunan sonuçlar; Adiloğlu ve ark(14)'nın çalışmasında suşların 18(%47.4)'i idrar, 8(%21.1)'i kan, 8(%21.1)'i balgam, 2(%5.2)'i abse, 1(%2.6)'i vajen ve 1(%2.6)'i de mide içeriği örneklerinden izole edildi. Zer ve ark(9) yoğun bakım ünitesinden gelen %54'ü idrar, %11'i kan ve %28'i trakeal aspirat olan örneklerden izole ettikleri *kandida* suşlarıyla

Tablo 1. Çalışmada saptanan suşların antifungal duyarlılık dağılımları

Suşlar	Flusitozin			Amfoterisin B			Flukonazol			İtrakonazol			Vorikonazole		
	Du	AD	Di	Du	AD	Di	Du	AD	Di	Du	AD	Di	Du	AD	Di
<i>C. albicans</i> (56)	54	-	2	55	-	1	16	10	30	11	-	45	19	-	37
<i>C. glabrata</i> (7)	7	-	-	7	-	-	-	4	3	1	1	5	26	-	1
<i>C. tropicalis</i> (7)	3	-	1	7	-	-	-	-	7	1	-	2	-	-	7
<i>C. parapsilosis</i> (27)	25	-	2	25	-	2	26	-	1	26	-	1	26	-	1
<i>C. guilliermondii</i> (3)	3	-	-	3	-	-	1	-	2	1	-	2	1	-	2
<i>C. kefyr</i> (12)	11	1	-	12	-	-	9	3	-	10	2	-	12	-	-

yaptıkları çalışmada tür dağılımını; %56.09 *C.albicans*, %11.21 *C.tropicalis*, %10.24 *C.parapsilosis*, %5.83 *C.glabrata*, %4.39 *C.kefyr*, %3.41 *C.lusitaniae*, %2.92 *C.famata*, %2.92 *C.krusei* ve %2.92 *C.guilliermondii* olarak belirlemişlerdir. Cömert ve ark (10)'nın çalışmasında yoğun bakım ünitesinden gönderilen, %58'ini idrar, %7'sini kan, %15'ini solunum örneklerinden saptanan 320 maya şusunun tür dağılımlarını, %65.6 *C.albicans*, %11.3 *C.parapsilosis*, %8.8 *C.glabrata*, %7.8 *C.tropicalis* olarak bildirmişlerdir(10). Ergon ve ark(11) çalışmalarında tür dağılımını; %53.3 *C.albicans*, %14.5 *C.tropicalis*, % 12.2 *C.glabrata*, %6.5 *C.parapsilosis*, %4.5 *Trichosporon* türleri, % 3.9 *C.kefyr* ve % 1.6 *C.krusei* olarak bildirmişlerdir. Bu çalışmaya alınan 490 izolatin %62'sini idrar, %14'ünü kan ve %9'unu trakeal aspirat örneklerinin olduğu bildirmişlerdir(11). Tür düzeyinde identifikasyon yapılan diğer çalışmalarda; Gültekin ve ark(4), toplam 71 olgudan izole ettikleri 74 şusun 36'sının (%49) *C.albicans*, 17'sinin (%23) *C.parapsilosis*, 10'unun (%14) *C.tropicalis*, 9'unun (%12) *C.glabrata*, 1'inin *C.guilliermondii* ve 1'inin de *C.krusei* olduğunu bildirmişlerdir. Olguların birinde aynı anda iki *Candida* türü (*C.parapsilosis-C.albicans*), ikisinde ise farklı zamanlarda iki ayrı *Candida* türü (*C.glabrata-C.parapsilosis* ve *C.albicans-C.parapsilosis*) izole etmişlerdir. Ekşi ve ark(12) çalışmalarında 95 *Candida* şusunun 70'inin (%73.68) *C.albicans*, 25'inin (% 26.32) de *C.albicans* dışındaki *Candida*'lar olduğunu bildirmişlerdir. Özkan ve ark(13)'nın çalışmasında 80 klinik izolattan 67'si (%84) *Candida albicans*, 13'ü (%16) ise *albicans* dışı *Candida* olarak bildirilmiştir. Adiloğlu ve ark(14)'nın çalışmasında API ID 32 C kiti kullanılarak yapılan tiplendirmede *C.albicans*'ın 31 (%81.6) olarak ilk sırada yer aldığı gözlenmiştir; bunu *C.glabrata* 5(%13.2), *C.tropicalis* 1 (%2.6) ve *C.parapsilosis* 1 (%2.6) izlemiştir. Bizim çalışmamızda da toplam üretilen 112 *candida* türlerinin 56(%50)'sı *C.albicans*, 7(%6)'si *C.glabrata*, 27(%24)'si *C.parapsilosis*, 7(%6)'si *C.tropicalis*, 3(%2)'ü *C.guilliermondii*, 12 (%11)'si *C.kefyr*'den oluşmaktadır. Bulunan bu sonucun yapılan diğer çalışmalarla uyumlu olduğu gözlenmiştir.

Amfoterisin B, polien türevi bir antifungal ajandır. Amfoterisin B' ye karşı direnç nadir görülmekle beraber, *C.guilliermondii*, *C.lusitaniae* gibi türlerde primer direncin olduğu bilinmektedir (15,16). Bizim yaptığımız çalışmada *Candida albicans*'ta amfoterisin B'ye karşı direnç 1(%0.8) oranında, *C.parapsilosis*

2(%2) bulunurken diğer türlerde herhangi bir dirence rastlanmamıştır. Benzer şekilde yapılan diğer çalışmalarda da amfoterisin B'ye karşı direnç saptanmamıştır (17, 18, 19, 20). Yurtiçinde yapılan diğer çalışmalarda da *C.albicanslar*'da genel olarak amfoterisin B ye karşı dirence rastlanmamıştır (14, 15, 21).

Flukonazol, geniş etki spektrumlu olması ve toksisitesinin az olmasından dolayı yaygın kullanım alanına sahip bir antifungal ajandır. Flukonazolun yaygın şekilde kullanılmasıyla flukonazole doğal dirençli *C.krusei* ve *C.glabrata*'ya bağlı infeksiyon oranlarında artış gözlenmektedir ve bundan dolayı primer flukonazol dirençli şuşların etken olduğu infeksiyonların da artmasına neden olduğu bilinmektedir (15, 17). Yurdumuzda çeşitli yerlerde yapılan çalışmalarda; Kuzucu ve ark (22) yoğun bakım ünitesinde yaptıkları bir çalışmada, tüm *Candida* izolatlarında %14 oranında flukonazol direncine rastlamışlar, başka bir çalışmada çocuk hastalardan izole edilen *Candida* türlerinde flukonazol direnci %23 bulunmuştur (13). Yapılan diğer bir çalışmada yoğun bakım ünitesinden gelen örneklerden üreyen mayalarda flukonazol direnci %7.4 oranında saptanmıştır (23). Bizim yaptığımız çalışmada toplamda 43(%38) oranında flukonazole direnç saptanmıştır. Bizim oranlarımızın yüksek olmasının nedeni bölgemizde flukonazol'un yaygın kullanılmasına bağlı gelişen bir direnç olabileceğini düşündürmektedir.

İtrakonazol, lipofilik triazol grubundan olup kapsül veya solüsyon içinde oral ve intravenöz olarak kullanılır. *Candida* türleri, *Cryptococcus neoformans*, *Aspergillus* türleri, dermatofitler, *P.boydii*, *Sporothrix schenckii* ve endemik dimorfik patojen mantarları içine alan geniş bir antifungal aktiviteye sahiptir (24, 25). Varikonazol; *Candida* türleri, *C.neoformans*, *Trichosporon* türleri, *Aspergillus* türleri, *Fusarium* türleri ve endemik dimorfik patojenlere etkili olan, geniş spektrumlu, triazol grubundan yeni bir antifungal ajandır (24). Ülkemizde yapılan çalışmalarda itrakonazol direnci; Kuzucu ve ark(22)'nin yaptığı bir çalışmada tüm *candida* izolatlarında %31 oranında itrakonazol direncine rastlanmıştır. 2006 yılında yapılan diğer bir çalışmada, çeşitli klinik örneklerden izole edilen *C.albicans* ve non-*albicans* türlerine karşı itrakonazol direnci sırasıyla %24.7 ve %20.4 bulunmuştur (26). Koçoğlu ve ark (27)'nin yaptığı başka bir çalışmada, 561 *Candida* şusunun %17.6'sında itrakonazol direncine rastlanmıştır. Bizim çalışmamızdaki itrakonazol direnci 55 (%49) olarak bulunmuştur.

Bu itrankazol direncindeki yükseklik suşların yoğun bakım kaynaklı olup antifungal duyarlılık sonuçlarının beklenmeden ampirik olarak antifungal ilaç başlanılmasına bağlı olabilir.

Hastanelerde profilaktik ve tedavi amacıyla antibiyotik ve antifungallerin kullanımının giderek artması mantar infeksiyonlarının günümüzde daha sıklıkla görülmesine neden olmaktadır. Bu enfeksiyonlarda *Candida* türlerine sıklıkla rastlanmaktadır.

Sonuç olarak, başta *Candida* türleri olmak üzere maya mantarlarının uygun tedavisi için etkenlerin tür tanımlaması gerekmektedir. Akılcı tedavi ve direnç oranlarının kontrol altında tutulması için *Candida* türlerinde, özellikle *C.albicans* ve *C.glabrata* izolatlarında antifungal duyarlılık testlerinin yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Identification and antifungal susceptibilities of *candida* species isolated from various clinical specimens

Summary

Objective: The aims of this study were to identify the species of 38 yeast strain isolated from various clinical specimens and determine their antifungal susceptibility patterns.

Methods: We identified the species of the yeast with API ID 32 C kit, and determined the in vitro antifungal susceptibility to flucytosine, amphotericin B, fluconazole, itraconazole and voriconazole with API ATB Fungus kit.

Results: A total of 153 yeast sample is examined. *Candida albicans* and non-*albicans* species were isolated in 112 examples. The isolated 31 strains (28%) were from urine, 45 strains (40%) were from blood, 11 strains (9%) were from wounds, 5 strains (5%) were from abscesses, 8 strains (7%) were from respiratory tract samples, 4 strains (4%) were from sputum, 3 strains (3%) were from ascites fluid, 4 strains (3%) were from vagina, 1 strain (1%) was isolated from cerebrospinal fluid material. A total of 112 *Candida* species were isolated and these consisted of 56(50%) *C. albicans*, 7(6%) *C.glabrata*, 27(24%) *C. parapsilosis*, 7(6%) *C. tropicalis*, 3(2%) *C.guilliermondii*, 12(11%) *C. kefyr* species. The resistance rates determined by exam with ATB Fungus 3 kit for flucytosine, amphotericin, fluconazole, itraconazole and voriconazole were as follows; 5 (4%), 3 (3%), 43 (38%), 55 (49%) and 48 (43%) respectively.

Conclusion: This study examined the presence of variety of yeast species and their in vitro susceptibility patterns to antifungal agents in different clinical specimens.

Key words: Yeast, *Candida*, antifungal susceptibility

Kaynaklar

1. Hazen KC, Howell SA. *Candida*, *Cryptococcus*, and other yeasts of medical importance, "Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Landry ML, Pfaller MA: Manual of Clinical Microbiology, 9th edition" kitabında s.1762-1788, ASM Press, Washington D.C. (2007).
2. Saraçlı MA. Mantar Hastalıklarının Patogenezi, Murray P.R, Rosenthal K.S, Phaller M.A, Tıbbi Mikrobiyoloji (Çeviri editörü: Ahmet Başustaoglu), s. 679-688, Atlas Kitapçılık, Ankara, 2010.
3. Emel Tümbay, *Candida* türleri, Ustaçelebi Ş, Mutku G, İmir T, Cengiz T, Tümbay E, Mete Ö, Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, s. 1081-1086, Güneş Kitabevi, Ankara, 1999.
4. Gültekin B, Eyigör M, Telli M, Aksoy M, Neriman Aydın N. Yedi Yıllık Dönemde Kan Kültürlerinden İzole Edilen *Candida* Türlerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi, ANKEM Derg 2010; 24(4):202-208.
5. Winn WC, Allen SD, Janda WM, Koneman EW, Procop GW, Schreckenberger P.C., ety al. Mycology. In: Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology 6th ed, pp: 1151-1243, Philadelphia, Pa, Lippincott Williams & Wilkins, 2006.
6. Yıldırım ŞT. Mantar Hastalıklarının Tanısı, Murray P.R, Rosenthal K.S, Phaller M.A, Tıbbi Mikrobiyoloji (Çeviri editörü: Ahmet Başustaoglu), s. 689-699, Atlas Kitapçılık, Ankara, 2010.
7. Ener B. *Candida* infeksiyonlarında epidemiyoloji ve laboratuvar tanısı, ANKEM Derg 2008; 22:264-269.
8. Pfaller MA, Diekema DJ. Epidemiology of invasive candidiasis: a persistent public health problem, Clin Microbiol Rev 2007; 20(1):133-163.
9. Zer Y, Balci I, Meriç G. Identification and antifungal susceptibility of *Candida* isolated from intensive care unit patients. New Microbiol 2002; 25(4):489-494.
10. Comert F, Kulah C, Aktas E, Eroglu O, Ozlu N. Identification of *Candida* species isolated from patients in intensive care unit and in vitro susceptibility to fluconazole for a 3-year period. Mycoses 2007; 50(1):52-57.
11. Ergon MC, Yücesoy M. Evaluation of species distribution of yeasts isolated from intensive care units during the four years period, Mikrobiyol Bul 2005; 39:309-318.
12. Ekşi F, Bayram A, Karşlıgil T, Balcı İ. Çeşitli klinik örneklerden soyutlanan *Candida*'ların tür dağılımı, Türk Mikrobiyol Cem Derg 2007; 37(1):26-30.
13. Özkan S, Kaynak F, Abbasoğlu U, Gür D. Çocuk hastalardan izole edilen *candida* türlerinin çeşitli antifungallere duyarlılıklarının

- araştırılması, Türk Mikrobiyol Cem Derg 2004; 34:253-256.
14. Adiloğlu AK, Şirin MC, Cicioğlu Arıdoğan B, Can R, Demirci M. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida kökenlerinin identifikasyonu ve antifungal duyarlılıklarının araştırılması, ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 5(3):33-36.
 15. Yenişehirli G, Bulut Y, Günday E. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen candida albicans suşlarında antifungallere duyarlılık. ANKEM Derg 2007; 21(3):146-149.
 16. Pfaller MA. Nosocomial candidiasis: emerging species, reservoirs, and modes of transmission. Clin Infect Dis 1996; 22:89-94.
 17. Ülger Toprak N, Erdoğan S, Çelik C, Johansson C. Kan kültürlerinden soyutlanan candida suşlarının amfoterisin b ve flukonazole in vitro duyarlılıkları, Türk Mikrobiyol Cem Derg 2003; 33:252-256.
 18. Yücesoy M, Yuluğ N. Kan kültürlerinden soyutlanan candida türlerinin antifungal ajanlara in vitro duyarlılıkları. ANKEM Derg 2000; 14:71.
 19. Koç AN, Erdem F, Çetin N. Kan kültürlerinde üreyen mayaların retrospektif olarak değerlendirilmesi ve antifungal duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1999; 29:177.
 20. Arıkan S, Arslan S, Haşcelik G. In vitro activity of amphotericin B, fluconazole, and itraconazole against bloodstream yeast isolates in Hacettepe University Hospital, Turkey. Clin Microbio Infect Dis 2001; 7:345.
 21. Bakir M, Çerikçioglu N, Barton R, Yağci A. Epidemiology of candidemia in a Turkish tertiary care hospital, APMIS 2006; 114(9):601-610.
 22. Kuzucu Ç, Yetkin G, Çalışkan A. Bir yıl içerisinde kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerinin dağılımı ve antifungal duyarlılıkları, Erciyes Tıp Derg 2007; 29(2): 115-119.
 23. Kiremitçi A, Durmaz G, Akgün Y, Kiraz N, Aybey A, Yelken B. Anestezi yoğun bakım ünitesinde çeşitli klinik örneklerden üretilen mikroorganizmalar ve antibiyotik direnç profilleri: 2003 yılı verileri, Enfeksiyon Derg 2006; 20(1):37-40.
 24. Murray PR, Rosenthal KS, Phaller M. Mycology, In“Medical Microbiology”, 5th Ed, 709- 817, Elsevier Mosby, Philadelphia, 2005.
 25. İnci R. Antifungal ilaçlar, Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Ustaçelebi S, 1115-1158, Güneş Kitabevi, Ankara, 1999.
 26. Skrodeniene E, Dambrauskiene A, Vitkauskiene A. Susceptibility of yeasts to antifungal agents in Kaunas University of Medicine Hospital. Medicina Kaunas 2006; 42 (4):294- 299.
 27. Koçoğlu E, Bayram A, Balcı İ. Klinik örneklerden izole edilen Candida türleri ve antifungal duyarlılıkları, Van Tıp Derg 2005; 12(3):195-200.

Klinik Çalışma

Hipokalsemiye bağlı semptomatik nöbet geçiren hastaların değerlendirilmesi

Binnaz Tekatlı Çelik*, Neşat Çelik**, Yahya Kemal Yavuz Gürer***

Özet

Amaç: Hipokalsemi nedeniyle nöbet geçiren hastaları değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Konvülsiyon nedeniyle acil servise başvuran ya da başka bir nedenle yatışı sırasında konvülsiyon geçiren ve yapılan tetkiklerinde hipokalsemi saptanan hastalar incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, nöbet tipi, varsa EEG bulguları ve antiepileptik tedavi başlanma oranı değerlendirildi.

Bulgular: Hipokalsemi nedeniyle nöbet geçiren 14 hasta incelendi. Hastalarda en sık jeneralize tonik klonik nöbet görüldü. Hiçbir hastada epilepsi gelişmedi.

Sonuç: Hipokalsemi nedeniyle geçirilen akut semptomatik nöbetlerde başlanan antiepileptik tedavi akut dönemden sonra kesilmelidir.

Anahtar kelimeler: Hipokalsemi, akut semptomatik nöbet, epilepsy

Akut semptomatik nöbetler sistemik ya da nörolojik bir durum ile ilişkilidir ve bu olayın direkt veya indirekt sonucu olarak ortaya çıkar, bu nöbetler epilepsi gibi tekrarlamaya eğiliminde değildir. Altta yatan olay tekrarlamadıkça akut semptomatik nöbetlerin tekrarlaması beklenmez (1).

Hipokalseminin klinik bulguları nöromusküler irritabiliteye bağlıdır. Laringospazm ve nöbet gibi ciddi semptomlara yol açabilmesi nedeniyle hipokalsemi çabuk tanınıp tedavi edilmelidir. Nöbetler özellikle süt çocuklarında hipokalseminin ilk klinik bulgusu olabilir. Nöbetler genellikle kısa ancak tekrarlamaya eğilimindedir.

Çoğunlukla jeneralizedir ancak nadiren fokal de olabilir. Hastalar genellikle nöbetler arasında bilincini kaybetmezler. Semptomatik hipokalsemi

sırasında 100-200 mg/kg (1-2 cc/kg % 10 solüsyon 9-18 mg elementel Ca/kg) intravenöz yavaş infüzyonla Ca- glukonat verilir (2-4).

Çalışmamızın amacı hipokalsemi nedeniyle akut semptomatik nöbet geçiren hastaları değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada 1 Haziran 2006 ile 31 Aralık 2007 tarihleri arasında Doktor Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Merkezi acil servisine konvülsiyon nedeniyle başvuran ya da başka nedenle hastanede yatarken konvülsiyon geçiren ve etyolojiye yönelik yapılan tetkiklerinde kalsiyum değeri 8 mg/dl altında saptanan 14 hasta incelendi. Yenidoğan konvülsiyonları, daha önceden epilepsi tanısı olan hastalar ve febril konvülsiyon geçiren hastalar çalışmaya alınmadı.

Bulgular

Çalışmaya 8 kız 6 erkek olmak üzere toplam 14 hasta alınmıştır. Hastaların tamamı 1-12 ay arasındadır ve ortalama yaş 5,21 aydır.

En sık görülen nöbet tipi jeneralize tonik klonik olup 7 hastada görülmüştür. Hastaların nöbet tiplerine göre dağılımı tablo 1'deki gibidir. Nöbetlerin tekrarlaması nedeniyle ilk 1 haftada 2 hastaya EEG çekilmiş ve bu hastaların elektroensefalografisinde (EEG) jeneralize epileptik bozukluk saptanmıştır.

*Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği,

**Kayseri Özel Erciyes Kartal Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

***Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: Dr. Binnaz Tekatlı Çelik

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tlf: 0505 4897554

E-mail: btekatli@mynet.com.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 13.04.2012

Makalenin Kabul Tarihi: 14.06.2012

Tablo 1. Hastaların nöbet tiplerine göre dağılımı

Nöbet Tipi	n	%
Jeneralize tonik klonik	7	50
Jeneralize tonik	4	28,5
Fokal	1	7,1
Atonik Astatik	1	7,1
Myoklonik	1	7,1

Nöbete yönelik olarak hastaların 11'ine yalnız hipokalsemi tedavisi verilirken 3 hastada akut dönemde nöbetler kontrol altına alınamadığı için hem kalsiyum tedavisi hem de antikonvülzan tedavi başlanmıştır. Bu hastaların 2 tanesinin antikonvülzan tedavisi hipokalsemi düzeltildikten sonra kesilirken 1 hastanın nöbet tekrarı olduğu için akut dönemde kesilmemiş, kontrolde kesilmesi planlanmıştır. Ancak hasta kontrole geç geldiği için tedavi 6 aydan uzun süre devam etmiştir.

Akut dönemden sonra hastaların hiçbirinde nöbet tekrarı görülmemiştir.

Tartışma

Çocukluk çağıında bir kez konvülsiyon geçirme olasılığının %5 ve bunun önemli bir kısmını ateşli nöbetlerin oluşturduğu bilinmektedir (5). Febril konvülsiyon tanımına uymayan veya ateşsiz dönemde ortaya çıkan nöbetlerin yinelemesi durumunda epilepsi hastalığı tanısı koyularak, uzun süreli antikonvülzan ilaç başlanması nedeniyle, acil servislere ilk kez konvülsiyon geçirdiği için getirilen hastaların (febril konvülsiyon dışında) epilepsinin ilk nöbetini geçirdiklerini söylemeden önce, başka nedenlerin bulunmadığından emin olmak gerekmektedir (6). Geçici sistemik hastalıklar (hipoglisemi, hipokalsemi, hiponatremi, hipernatremi, vb.) veya santral sinir sistemini etkileyen olayların (enfeksiyon, travma, vasküler olaylar, vb.) seyri sırasında ortaya çıkan nöbetler, akut semptomatik konvülsiyonlar olarak kabul edilmektedir. Bu nöbetlerin, ortaya çıkaran hastalıkların veya sistemik bozuklukların düzeltilmesi durumunda yinelemeyeceği ve epilepsi hastaları gibi uzun süreli antikonvülzan ilaç tedavilerine gerek olmadığı kabul edilmektedir (7).

İlk bir yılda metabolik ve enfeksiyon hastalıkları daha sık görüldüğü için akut semptomatik nöbetlerin bu yaşta daha sık görüldüğü, yaş ilerledikçe sıklığın azaldığı bildirilmiştir. Güney Tayvan' da 3 yaş altı akut semptomatik nöbet geçiren 63 çocukta yapılan bir çalışmada yaşa özgü insidans 1-12 ay arasında en yüksek (%0.23) saptanmışken 24-36 ay arasında en düşük (%0.09) saptanmış (8,9,10). Bizim

hastalarımızın da tamamı 1-12 ay arasındadır ve yaş ortalaması 5,21 aydır.

İlk bir yaşta görülen akut semptomatik nöbetlerin etyolojisinde ilk sırayı santral sinir sistemi enfeksiyonları alırken ikinci sırayı metabolik bozukluklar almaktadır. Yapılan çalışmalarda tüm semptomatik nöbetlerin %10-15'inin metabolik nedenlere ikincil olduğu belirtilmektedir (9,10). Metabolik bozuklukların, SSS enfeksiyonları, gastroenterit vb. enfeksiyon hastalıklarına; travma veya beyinde yer kaplayan lezyonlara bağlı olarak ortaya çıkabilecekleri bilinmekle birlikte; özellikle hipokalsemiye neden olan D vitamini eksikliğinde olduğu gibi, toplumumuzun sosyo kültürel ve ekonomik özelliklerinin de rolü olduğu düşünülmüştür. Bu nedenle sık görülen enfeksiyon hastalıkları ile mücadelenin yanı sıra; aşılama, beslenme, vitamin takviyesi, mümkün olduğunca anne ve çocuğun güneş ile temasının sağlanması, bu tür konvülsiyonların önlenmesinde önem kazanmaktadır.

İlk nöbetle başvuran ve etyolojiye yönelik yapılan tetkikler sonucunda semptomatik nöbet saptanan hastalara akut dönemde başlanan antikonvülzan tedavinin uzun süreli devam edilmemesi, altta yatan olay düzeldikten sonra antikonvülzan tedavinin de kesilmesi önerilmektedir (11,12). Hastalarımızın kontrole gelmeyen bir hasta haricinde hiçbirinde antikonvülzan tedavi hipokalsemi düzeltildikten sonra devam edilmemiştir.

Evaluation of patients with symptomatic seizures due to hypocalcemia

Abstract

Aim: To evaluate patients who had seizures due to hypocalcemia.

Materials and Methods: We included patients in whom hypocalcemia was diagnosed after an admission to the emergency department because of convulsions and patients who developed convulsions during their hospital stay for another reason. We examined age, gender, seizure type, available EEG findings and the frequency of anti-epileptic drug treatment.

Results: A total of 14 patients were included. The most frequent seizure type was generalised tonic clonic seizures. None of the patients developed epilepsy.

Conclusion: When anti-epileptic drug treatment has been started in patients with acute symptomatic seizures because of hypocalcemia, the treatment should be stopped after the acute period.

Key words: Hypocalcemia, acute symptomatic seizures, epilepsy

Kaynaklar

1. Hauser WA, Annegers JF. Epidemiology of Acute Symptomatic Seizures. In J.Engel, Jr. and T.A. Pedley (eds). *Epilepsy A Comprehensive Textbook*. Lipincott- Raven Publishers. Philadelphia 1997; 87-97.
2. Greenbaum LA. Hypocalcemia. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB (eds) *Nelson Textbook of Pediatrics*. (17th ed). Philadelphia: WB Saunders 2004; 210-214.
3. Gönç EN. Hipokalsemi. *Katkı Pediatri Dergisi* 2005; 666-677.
4. Root AW, Diamond FB. Disorders of calcium metabolism in the child and adolescent. In: Sperling MA(ed) *Pediatric Endocrinology* (2 nd ed) Philadelphia, Saunders 2002; 629.
5. Goodridge DMG, Shorvan SD. Epileptic seizures in a population 6000. Demography, Diagnosis and clasification and role of the hospital services. *BMJ* 1983; 287:641-645.
6. Johnston MV. Seizures in childhood. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, Stanton BF (eds) *Nelson Textbook of Pediatrics*. (18 th ed). Philadelphia: WB Saunders 2008; 2457-2460.
7. Delanty N. Seizures definitions, epidemiology and pathophysiology. *Seizures Medical causes and management* 2001; 1-25.
8. Hauser WA, Beghi E. First seizure definitions and worldwide incidence and mortality. *Epilepsia* 2008; 49:8-12.
9. Annegers JF, HAuser WA, Lee RJ, Rocca WA. Incidence of acute symptomatic seizures in Rochester Minnesota, 1935-1984. *Epilepsia* 1995; 36(4):327-333.
10. Loiseau J, Loiseau P, Guyot M, Duche B, Dartiques J, Aublet B. Survey of seizure disorders in the French Southwest. Incidence of epileptic syndromes *Epilepsia* 1990; 31:391-396.
11. Caprio A. Acute symptomatic seizures in developing countries. *Epilepsia*, Vol. 48, Suppl. 7. 2007. (27th International Epilepsy Congress Proceedings) s.13
12. Castilla-Guerra L, Fernandez-Moreno MC, Chozas JML, Bolanos RF. Electrolytes disturbances and seizures. *Epilepsia* 2006; 47(12):1990-1998.

Olgu Sunumu

Epstein-Barr virüs enfeksiyonuna bağlı Hemofagositik lenfositosis olgusu

M. Selçuk Bektaş, Avni Kaya, Gökmen Taşkın, Muhammed Akıl, Fahrettin Gülmehmed, Abdullah Ceylan

Özet

Epstein-Barr virus'e bağlı gelişen enfeksiyöz mononükleoz; ateş, lenfadenopati, ekzudatif farenjit, hepatosplenomegali ve atipik lenfositosis ile ortaya çıkar. İki buçuk yaşındaki kız hasta düşmeyen ateş ve döküntü şikayetleriyle getirildi. Fizik muayenesinde, aksiller, inguinal ve servikal bölgelerde çok sayıda lenfadenopati saptandı. Kot altından karaciğer yumuşak ve yüzeysel 6 cm, dalak 5 cm ele geliyordu. Bisitopenisi ve periferik yaymasında atipik lenfositlerinin artmış olarak izlenmesi üzerine bakılan kemik iliğinde normoblast sayısında artış ve yer yer nekroze hücreler izlendi. Olgumuzda düşmeyen ateş (>38.5 °C), splenomegali, bisitopeni (hemoglobin 7,3 gr/dL, trombosit sayısı 86000/mm³), hipertrigliseridemi (590 mg/dL), hipofibrinojenemi (60 mg/dL), ferritin yüksekliği (1183 ng/mL) saptanarak Hemofagositik lenfositosis tanısı kondu. Etiyolojide Epstein-Barr virus EBNA IgM pozitifliği, serolojik olarak Epstein-Barr virus viral kapsid antijene karşı IgM antikorların pozitifliği gösterilmesi üzerine Epstein-Barr virus enfeksiyonuna sekonder Hemofagositik lenfositosis tanısı kondu ve Hemofagositik lenfositosis-2004 tedavi protokolü başlandı. Olgu halen tedavisinin on üçüncü haftasında olup semptomsuz izlenmektedir. Sonuç olarak düşmeyen ateş, döküntü, sitopeni ve hepatosplenomegali saptanan hastalarda Hemofagositik lenfositosis olabileceği de düşünülmelidir.

Anahtar kelimeler: Bisitopeni, düşmeyen ateş, Epstein-Barr virus, hemofagositik lenfositosis, hepatosplenomegali

Epstein-Barr virus'e (EBV) bağlı gelişen enfeksiyöz mononükleoz (EMN); ateş, lenfadenopati, ekzudatif farenjit, hepatosplenomegali ve atipik lenfositosis ile ortaya çıkar. Asemptomatik enfeksiyondan ölüme kadar gidebilen tablolara neden olabilir. Genellikle hastalık kendini sınırlamasına rağmen, bazı vakalarda Hemofagositik lenfositosis (HLH), hemolitik anemi, aplastik anemi, trombositopeni, nötrojeni, ensefalit, aseptik menenjit, Guillain-Barre sendromu, transvers

myelit ve Reye sendromu gibi komplikasyonlar görülebilir (1). H, T hücre ve makrofajların aşırı aktivasyonu sonucu ortaya çıkar. HLH; ateş, karaciğer fonksiyon bozukluğu, koagülasyon parametrelerinde bozukluk, pansitopeni ve karaciğer, dalak, lenf nodları ve kemik iliğinde hemofagositosisin belirgin olduğu benign histiositik proliferasyon ile izlenir (2). Primer veya sekonder olabilir (3). Primer tip otozomal resesif geçiş gösterir ve sorumlu gen 9. ve 10. kromozomların uzun kollarında yerleşiktir (4). Sekonder tipin nedenleri ise, enfeksiyonlar, maligniteler, kollajen doku hastalıkları ve ilaçlardır (3, 5). Enfeksiyonlar arasında en önemli etken, viral enfeksiyonlardır. Gram pozitif ve Gram negatif bakteriyel enfeksiyonlar ile fungal, mikobakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarakda HLH gelişebilir (6).

Bu yazıda düşmeyen ateş, döküntü nedeniyle getirilen ve önce EMN düşünülen fakat daha sonra EBV enfeksiyonuna bağlı HLH tanısı alan iki buçuk yaşındaki kız çocuğu sunulmuştur.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD. Van
Yazışma adresi: Dr. M. Selçuk BEKTAŞ
 İş adresi: YYÜ Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi, Van
 Cep telefonu: 0505 2186046
 E-mail: selcukbektas08@hotmail.com
 Makalenin Geliş Tarihi: 23.11.2009
 Makalenin Kabul Tarihi: 04.03.2010

Olgu Sunumu

İki buçuk yaşındaki kız hasta düşmeyen ateş ve döküntü şikayetleriyle getirildi. Anamnezinden 15 gün önce ateşi olduğu, ateşi ortaya çıktıktan 10 gün sonra boynunda başlayan ve daha sonra tüm vücuduna yayılan deriden kabarık kırmızı renkli kaşıntısız döküntüleri olduğu öğrenildi. Özgeçmişi ve soygeçmişi normaldi. Fizik muayenesinde, vücut ağırlığı 12,4 kg (10-25 persentil), boyu 85 cm (10-25 persentil) idi. Vücut sıcaklığı 38,6 °C idi. Aksiller, inguinal ve servikal bölgede çok sayıda lenfadenopati saptandı. Karaciğer kot altında yumuşak ve yüzeyi düz 6 cm, dalak 5 cm ele geliyordu. Laboratuvar incelemelerinde beyaz küre sayısı 8600/mm³, kırmızı küre 2,6 milyon/mm³, hemogloblin 7,3 gr/dL, trombosit sayısı 86000/mm³, eritrosit sedimentasyon hızı 15 mm/saat idi. Periferik yaymada %42 lenfosit, %28 atipik lenfosit, %22 granülosit, %4 bant, %4 monosit izlendi. Serum aspartat aminotransferaz 173 IU/mL (N: 15-55 U/mL), alanin aminotransferaz 82 IU/mL (N: 5-45 U/mL), C-reaktif protein 15,6 mg/dL (N<0.8 mg/dL) idi. Diğer biyokimyasal tetkikleri normaldi. Boğaz kültürü ve kan kültüründe üreme olmadı. İdrar kültüründe üremesi olan hastaya antibiyograma uygun antibiyotik verildi. Bisitopenisi ve periferik yaymasında atipik lenfositlerinin artmış olarak izlenmesi üzerine bakılan kemik iliğinde normoblast sayısında artış ve artmış yer yer nekroze hücreler izlendi. Direkt coombs negatif geldi. Ferritin 1183 ng/mL (N: 7-140 ng/mL), trigliserit 590 mg/dL (N: 32-99 mg/dL), kolesterol 324 mg/dL (N: 45-182 mg/dL), fibrinojen 60 mg/dL (N: 200-400 mg/dL) idi. İmmunoglobulin G, immunoglobulin A ve immunoglobulin M normal sınırlar içindeydi. Hepatit A, hepatit B, hepatit C, Parvovirus, Sitomegalovirüs ve insan immün yetmezlik virüsüne yönelik bakılan serolojik tetkiklerde seropozitiflik saptanmadı. Salmonella ve brusella aglütinasyon testleri negatif bulundu. Antinükleer antikor, romatoid faktör ve anti ds-DNA tetkiklerinde negatif geldi. EBV'ye yönelik serolojik tetkiklerden EBV EBNA IgM pozitifliği saptanması, serolojik olarak EBV viral kapsid antijene karşı IgM antikor pozitifliği gösterildi. Batın ultrasonografisinde karaciğer hilusunda, dalak hilusunda ve mezenterik alanda büyüğü yaklaşık 2 cm çapında multipl büyümüş lenf nodları izlendi. Olguya EBV enfeksiyonuna sekonder HLH tanısı konuldu ve HLH-2004 tedavi protokolü başlandı. Olgu halen tedavisinin on üçüncü haftasında olup semptomsuz izlenmektedir.

Tartışma

HLH'nin tipik bulguları ateş, hepatosplenomegali ve sitopenidir. 38.5 °C'nin üzerinde uzun süreli ateş vardır. Pansitopeniye sekonder ekimoz ve solukluk görülebilir. Bazı vakalarda sarılık vardır. HLH'li hastaların %65'inde nonspesifik döküntü saptanmıştır (7). Konvülsiyon, ataksi, hemipleji, mental durum bozuklukları ve irritabilite gibi nörolojik semptomlar bildirilmiştir (7). Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı görülebilir (8). Leach ve ark. (7) Hematopoetik sistem komplikasyonlarından birinin de HLH olduğunu belirtmişlerdir. Hastaların iyileşme süresi ortalama 30 gün (50-180 gün) olarak hesaplanmıştır (9). EBV'ye bağlı HLH'de EBV ile enfekte T hücreleri veya natural killer hücreleri, monoklonal veya oligoklonal olarak çoğalır. Aşırı aktivasyon gösteren makrofaj ve T hücrelerince üretilen bol miktardaki sitokinler (interferon-y, tümör nekrosiz faktör-a, interlökin-6 vs.), hemofagositoz, hücresel hasar ve çeşitli organlarda fonksiyon bozuklukları gelişimine yol açar (10). Kemik iliği ve retiküloendotelial sistemdeki herhangi bir hematolojik hücre tipinin bu aktive hücrelerce yutulması hemofagositoz olarak adlandırılır ve hastalığın önemli göstergesidir (11).

HLH tanısı; HLH'yi tanımlayan moleküler tanı (perforin gen mutasyonu ve hMunc 13-4 mutasyonu) olması veya belirtilen sekiz kriterden en az beşinin bulunması ile konur. Bu kriterler yedi gün ya da daha uzun süreli 38.5 °C'den yüksek ateş, kot altında 3 cm veya daha büyük palpabl splenomegali, sitopeni (periferik kanda 2 veya 3 seride saptanan düşüklük, hemogloblin 9 g/dL altında olması, trombosit: 100.000/mm³ altında olması, mutlak nötrofil sayısının 1000/mm³ altında olması), açlık trigliserit düzeyinin 265 mg/dL üzerinde ve/veya fibrinojen düzeyinin 150 mg/dL altında olması, kemik iliği, dalak veya lenf nodunda malignensi olmadan saptanan hemofagositoz, natural killer hücre aktivitesinin azalması veya olmaması, ferritin 500 mcg/L üzerinde olması ve solubl CD25'in 2400 U/mL'den yüksek olmasıdır (5). Hastamızda genetik analiz, natural killer hücre aktivitesi ve çözülebilir CD25 düzeyi çalışılmadı. Olgumuzda düşmeyen ateş (>38.5 °C), splenomegali (5 cm), bisitopeni (hemogloblin 7,3 gr/dL, trombosit sayısı 86000/mm³), hipertrigliseridemi (590 mg/dL), hipofibrinojenemi (60 mg/dL), hiperferritinemi (1183 ng/mL) saptanarak HLH tanısı kondu. EBV EBNA IgM pozitif saptanması, serolojik olarak EBV viral kapsid antijene karşı IgM antikorlarının

pozitifliği gösterilmesi üzerine EBV enfeksiyona sekonder HLH tanısı kondu ve HLH-2004 tedavi protokolü başlandı. Tedavi protokolü başlandıktan sonra olgumuzda semptomlar geriledi.

HLH'nin tedavisinde farklı uygulamalar bulunmakla beraber HLH-2004 protokolünün uygulanması tercih edilmelidir. Primer HLH tedavi edilmediği zaman fatal seyirlidir ve ortalama yaşam yaklaşık iki ay kadardır. Enfeksiyona sekonder gelişen HLH'de %50 mortalite bildirilmiştir (12). Çoklu organ yetmezliği ile birlikte koagülopati ve fırsatçı enfeksiyonlar ölümü götüren ana sebeplerdir (13). Gurgey ve ark. (12) ülkemizde yaptıkları bir çalışmada çocuklarda EBV enfeksiyonu'na bağlı HLH sıklığını %28 olarak bulmuşlardır. Tedavi edilmemiş EBV ilişkili hemofagositoz yüksek mortalite riski taşır. Tedavide kemoterapi ve kemik iliği nakli yapılabilir (14). Imashuku ve ark. (15) hastalığın başlangıçta etoposid ve deksametazon kombinasyonu ile tedavi edilmesini önermektedir. T lenfositlerin HLH gelişiminde önemli rol oynaması sebebiyle, tedavide siklosporin A ve intravenöz immunglobulin uygulanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir (16). Literatürde virüs bağlantılı HLH'de, intravenöz immunglobulin tedavisinin yararlılığı ile ilgili çeşitli çalışmalar mevcuttur (16, 17, 18). Ülkemizden bildirilen iki enfeksiyona sekonder HLH vakasında sadece intravenöz immunglobulin tedavisi uygulanarak, olumlu sonuç elde edildiği bildirilmiştir (17). Lee ve ark. (18) reaktif EBV enfeksiyonunun serolojik olarak kanıtlandığı dört vakada steroid, etoposid ve siklosporin içeren HLH-94 protokolü uygulanarak ortalama yedi ayda tam remisyona sağlandığını ve bu durum kemik iliği transplantasyonuna gerek kalmadan ortalama 19 ay sürdüğünü rapor etmişlerdir. HLH-94 protokolünün 2004 yılında yeniden düzenlenmesi ile oluşturulan HLH-2004 protokolü kapsamında deksametazon, etoposid, siklosporin kullanılmaktadır.

İlerleyici nörolojik semptomlar ve anormal beyin omirilik sıvı bulguları saptandığında ise bu tedaviye intratekal metotreksat ve intratekal prednisolon eklenmektedir. Ailesel HLH'de, bu tedaviye 52 hafta devam edilmekte ve kemik iliği nakli için uygun donör bulununca nakil önerilmektedir. Genetik çalışma ve aile öyküsü ile ailesel HLH'den çok, enfeksiyona sekonder HLH düşünüldüğünde, altta yatan enfeksiyonun tedavisi ve HLH-2004 protokolünün ilk sekiz haftalık tedavisinin verilerek takip edilmesi, eğer

remisyon varsa, tedaviye devam edilmesi önerilmektedir (19). Olgumuzda SSS tutulumu yoktu. HLH-2004 tedavi protokolü başlangıcından sonra genel durumu düzeldi ve ateşi düştü (<37 °C); sekizinci hafta sonunda splenomegalisi düzeldi, hemoglobin 11.9 gr/dL, trombosit sayısı 488000/mm³, fibrinojen (155 mg/dL), ferritin (389 ng/mL) saptandı. Bu laboratuvar sonuçlarıyla tedaviye cevap verdiği kabul edildi. Olgu halen tedavisinin on üçüncü haftasında olup semptomsuz izlenmektedir.

Düşmeyen ateş, döküntü, sitopeni ve hepatosplenomegali saptanan hastalarda HLH olabileceği de düşünülmeli ve buna yönelik incelemeler yapılmalıdır.

Hemophagocytic lymphohistiocytosis case due to Epstein-Barr virus infection

Abstract

Infectious mononucleosis linked to Epstein-Barr virus arises with fever, lymphadenopathy, exudative pharyngitis, hepatosplenomegaly and atypical lymphocytosis. Two and half years old female patient was presented with high fever and exanthema complaints. On physical examination, many lymphadenopathies were seen. Liver was 6 cm palpable from under rib with soft and smooth surface, and spleen was 5 cm palpable. Bone marrow examination was done due to bicytopenia and increment at atypical lymphocytes at peripheric smear, and increment at normoblasts and necrotic cells in patches were observed. Hemophagocytic lymphohistiocytosis was diagnosed with detection of high fever (>38.5 °C), splenomegaly, bicytopenia (hemoglobin: 7.3 gr/dl, thrombocyte count: 86.000/mm³), hypertriglyceridemia (590 mg/dL), hypofibrinogenemia (60 mg/dL), hyperferritinemia (1183 ng/mL) in our case. Hemophagocytic lymphohistiocytosis was found to be secondary to Epstein-Barr virus infection since Epstein-Barr virus EBNA IgM and IgM antibody against Epstein-Barr virus viral capsid antigen were positive. Therefore, hemophagocytic lymphohistiocytosis-2004 treatment protocol was started. The patient is now at 13th week of treatment and being followed-up with no symptoms. Finally; hemophagocytic lymphohistiocytosis should be thought in patients with high fever, exanthema, cytopenia and hepatosplenomegaly.

Key words: Bicytopenia, Epstein-Barr virus, hemophagocytic lymphohistiocytosis, hepatosplenomegaly, high fever

Kaynaklar

1. Andiman WA. Infectious mononucleosis. In: Gellis & Kagan's Current Pediatric Therapy.

- Burg FD, Ingelfinger JR, Polin RA, Gershon AA. (eds) 17th edition 2002; 124-126.
2. Sato S, Kawashima H, Oshiro H, Hasegawa D, Kashiwagi Y, Telekuma K, et al. Virological and immunological characteristics of a 19-year-old Japanese female with fatal outcome with Epstein-Barr virus-associated hemophagocytic syndrome. *J Clin Virol* 2004; 31:235-238.
 3. Su IJ, Wang CH, Cheng AL. Hemophagocytic syndrome in Epstein-Barr virus associated T-lymphoproliferative disorders: Disease spectrum, pathogenesis, and management. *Leuk Lymphoma* 1995; 19:401-406.
 4. Dufourcq-Lagelouse R, Jabado N, Le Deist F, Stephan JL, Souillet G, Bruin M, et al. Linkage of familial hemophagocytic lymphohistiocytosis to 10q21-22 and evidence for heterogeneity. *Am J Hum Genet* 1999; 64:172-179.
 5. Bör Ö. Hemofagositik Lenfositosis. *Güncel Pediatri Dergisi* 2004; 2:113-116.
 6. Woda BA, Sullivan JL. Reactive histiocytic disorders. *Am J Clin Pathol* 1993; 99:459-463.
 7. Leach CT, Sumaya CV. Epstein-Barr Virus. In: *Textbook of Pediatric Infectious Diseases*. Feigin RD, Cherry JD, Demler GJ, Kaplan SL (eds). Fifth edition. Saunders 2004; 1932-1956.
 8. Shaw NJ, Evans JH. Short reports. Liver failure and Epstein-Barr virus infection. *Arch Dis Child* 1988; 63:432-445.
 9. Shaukat A, Tsai HT, Rutherford R, Anania FA. Epstein-Barr virus induced hepatitis: An important cause of cholestasis. *Hepatol Res* 2005; 33:24-26.
 10. Imashuku S. Clinical features and treatment strategies of Epstein-Barr virus associated hemophagocytic lymphohistiocytosis. *Crit Rev Oncol Hematol* 2002; 44:259-272.
 11. Fisman DN. Hemophagocytic syndromes and infection. *Emerg Infectious Diseases* 2000; 6:601-608.
 12. Gurgey A, Seçmeer G, Tavil B, Ceyhan M, Kuşkonmaz B, Cengiz B ve ark. Secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis in Turkish children. *Pediatr Infect Dis J* 2005; 24:1116-1117.
 13. Chen RL, Su IJ, Lin KH, Lee SH, Lin DT, Chuu WM, et al. Fulminant childhood hemophagocytic syndrome mimicking histiocytic medullary reticulosis. An atypical form of Epstein-Barr virus infection. *Am J Clin Pathol* 1991; 96:171-176.
 14. Hacımustafaoğlu M. Giriş: Enfeksiyona ikincil hemofagositoz. *Çocuk Enf Derg* 2007; 1:73-75.
 15. Imashuku S, Hibi S, Ohara T, Iwai A, Sako M, Kato M, et al. Effective control of Epstein-Barr virus related hemophagocytic lymphohistiocytosis with immunochemotherapy. *Histiocyte Society. Blood* 1999; 93:1869-1874.
 16. Erduran E, Gedik Y, Sen Y, Yıldırım A. Successful treatment of reactive hemophagocytic syndrome with cyclosporin A and intravenous immunoglobulin. *Turk J Pediatr* 2000; 42:168-170.
 17. Ören H, Gülen H, Uçar C, Duman M, İrken G. Successful treatment of infection-associated hemophagocytic syndrome with intravenous immunoglobulin. *Turk J Haematol* 2003; 20:95-99.
 18. Lee JS, Kang JH, Lee GK, Park HJ. Successful treatment of Epstein-Barr virus associated hemophagocytic lymphohistiocytosis with HLH-94 protocol. *J Korean Med Sci* 2005; 20:209-214.
 19. Henter JI and Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Study Group. Treatment Protocol of the Second International HLH Study Sweden 2004. (groups.yahoo.com/group/turkhistiosit/files/HLH 2004).

Olgu Sunumu

Konjenital Sitomegalovirüs İnfeksiyonu Olgu Sunumu

Özmert M. A. Özdemir*, Liya Alkılıç**, Nurdan Yıldırım**, Elif Yılmaz**, Fulya Adalı***

Özet

Sitomegalovirüs (CMV) konjenital viral infeksiyonların önemli bir nedenidir. Konjenital CMV infeksiyonlu olguların %90'ı asemptomatik iken %10'u semptomatiktir. Asemptomatik olgularda en yaygın sekel sensorinöral işitme kaybıdır. Konjenital asemptomatik CMV infeksiyonunda antiviral tedavi rutin olarak önerilmemekte, ancak olguların işitme kaybı gelişimi açısından dikkatli takibi gerekmektedir. Biz burada, prematüre doğan, klinik ve hematolojik olarak mikrosefali dışında herhangi bir bulgusu olmayan asemptomatik konjenital CMV infeksiyonlu bir yenidoğanı sunduk. Olgumuzda olduğu gibi prematüre doğan ve mikrosefali saptanan yenidoğanlar, konjenital CMV infeksiyonu açısından araştırılmalı, antiviral tedavi için değerlendirilmeli ve sekel açısından dikkatli takip edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Konjenital, sitomegalovirüs infeksiyonu, yenidoğan

Sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu konjenital ve edinsel hastalığa yol açabilmekle birlikte en sık konjenital enfeksiyon nedenidir. CMV enfeksiyonu prevalansı gelişmekte olan ülkelerde ve düşük sosyoekonomik düzeye sahip kalabalık toplumlarda daha fazladır (1). Efe ve arkadaşlarının Van yöresinde yaptıkları bir çalışmada gebelerde CMV IgG seropozitiflik oranı %99.5 olarak rapor edilmiştir (2). Konjenital CMV enfeksiyonlu olguların %90'ı asemptomatik iken %10'u semptomatiktir (1). Bu yazıda, prematüre doğan, fizik muayenede mikrosefali saptanan ve etyolojik araştırmasında konjenital CMV enfeksiyonu tespit edilen bir yenidoğan olgusu sunuldu.

Olgu Sunumu

23 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden 33 haftalık doğan erkek bebek, prematüre doğum nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izleme alındı. Öyküden annenin ilk gebeliğinin düşük ile sonuçlandığı, olguya gebeliğinde yapılan fetal ultrasonografide (US) oligohidramnios ve bilateral lateral ventrikül çapları atriyum seviyesinde ve anterior hornlarda yaklaşık 11 mm ile hafif ventrikülomegalik, fetal ekokardiyografisi normal, üçlü tarama testinde alfa fetoprotein (AFP) 129 ng/ml, human korionik gonadotropin (HCG) 38111 mIU/ml ve estradiol (uE3) 1.41 ng/ml saptandığı ve yüksek nöral tüp defekti riski nedeniyle gebeliğin 20. haftasında yapılan amniyosentezde sitoanaliz (GTG-bantlama) sonucunun normal karyotip olarak raporlandığı öğrenildi. Annenin *Toxoplasma gondii*, rubella, sitomegalovirüs ve *herpes simplex* (TORCH) enfeksiyonu taramasında anti-CMV, anti-toksoplazma, ve anti-rubella immunglobulin G (IgG) pozitifken, anti-immunglobulin M'leri (IgM) ve diğer TORCH grubu tetkiklerinin negatif olduğu saptandı. Doğum sonrası olgunun ağırlığı 1400 gr (10-25 p), boy 40 cm (10-25 p) ve baş çevresi 25.8 cm (<3p) idi. Fizik muayenede genel durum iyi, vital fonksiyonları ve sistem bulguları normaldi. Mikrosefali etyolojisini saptamaya

*Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi, Van.

**Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Van.

***Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Radyoloji Uzmanı, Van.

Yazışma Adresi: Dr. Özmert M.A. Özdemir
Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenidoğan Ünitesi. İpekyolu 5. km, 65300, Van.
Tel: 0 432 217 19 83
Fax: 0 432 217 57 90
E-mail: drozmert@gmail.com
Makalenin Geliş Tarihi: 29.12.2009
Makalenin Kabul Tarihi: 22.01.2010

Resim 1. A) Lateral kranial garfide yağın kalsifiye odaklar. B) Kranial US koronal planda periventriküler alanda, bazal gangliyonlarda yaygın kalsifiye odaklar.

Resim 2. Kontrastsız kranial BT aksiyel kesitlerinde periventriküler alanlarda daha yoğun olmak üzere bazal gangliyonlarda kalsifiye hiperdens odaklar.

yönelik çekilen yan kafa garafisi, kranial US ve bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesinde; periventriküler ve bazal gangliyon düzeyinde yaygın kalsifiye odaklar saptandı (Resim 1 A,B ve 2 A,B). Laboratuvar incelemelerinde trombositopeni dışında tam kan sayımı ve kan biyokimyasal değerleri normaldi. Batın US'si normal ve hepatosplenomegali saptanmayan olgunun postnatal altıncı gününde yapılan

TORCH grubu tetkiklerinde anti-CMV IgG (mikropartikül ümmün assay) > 250.0 AU/ml (0.0-5.99) ve anti-CMV IgM (mikropartikül immün assay) 2.42 AU/ml (0.0-0.999) olarak pozitif bulundu. Diğer TORCH grubu tetkikleri negatif idi. Bu bulgular ile konjenital CMV enfeksiyonu düşünülen olgunun postnatal ikinci haftasında gönderilen kan ve idrar örneklerinde CMV DNA, polimeroz zincir reaksiyonu (PCR)

analizi ile pozitif saptanarak konjenital CMV tanısı kesinleşti. Postnatal ikinci gününde sarılığı beliren, total bilirübini 8.03 mg/dl, direkt bilirubin 0.58 mg/dl ve indirekt bilirubin 7.45 mg/dl saptanan olguya fototerapi başlandı. Kısa bir sürede indirekt hiperbilirubinemi ve tedavisiz trombositopenisi düzelen olgunun, korioretinit için göz muayenesi normal ve otoakustik emisyon (OAE) testi bilateral pozitif bulundu. Postnatal birinci ayında çekilmek istenen beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyeller odyometrik (BERA) testi olgu prematüre olduğu için değerlendirilemedi. Kliniği stabil, hemogram ve biyokimyasal tetkikleri, OAE testi ve göz muayenesi normal olan ve asemptomatik konjenital CMV enfeksiyonu olarak değerlendirilen olguya antiviral tedavi verilmedi ve izleme alındı.

Tartışma

Gebelikte primer ya da reaktif CMV enfeksiyonu sonucu transplental olarak fetusa geçen sitomegalovirüs, yenidoğan konjenital enfeksiyonlarının %1'inden sorumludur. Konjenital CMV enfeksiyonlu olguların sadece %5-10'u preterm doğum, intrauterin gelişme geriliği, mikrosefali, korioretinit, hepatosplenomegali, sensorinöral işitme kaybı, hiperbilirubinemi, karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma, peteşi, purpura ile karakterize trombositopeni (kemik iliğindeki megakaryositlerin direkt süpresyonu sonucu) gibi bulgular ile doğumda semptomatiktir (1, 3). Olgumuzda, doğumda belirtilen bulgulardan sadece prematüre doğum ve mikrosefali vardı. Postnatal ikinci günü sarılığı beliren ve tetkiklerinde indirekt hiperbilirubinemi ve trombositopeni ($100\ 000/\text{mm}^3$) saptanan, kliniği stabil olan olguya iki gün fototerapi uygulandı.

Fototerapi sonrası sarılığı, takibinde ise trombositopenisi spontan düzeldi.

Mikrosefali nedeniyle TORCH enfeksiyon hastalıkları düşünülerek yapılan serolojik incelemeler neticesinde anti-CMV IgG ve IgM pozitifliği, kraniyal grafi, US ve BT'de periventriküler bölge ve bazal ganglionlarda kalsifikasyonlar görülen olgumuz, konjenital CMV enfeksiyonu olarak değerlendirildi. Konjenital CMV enfeksiyonu tanısı için CMV IgM serolojisi yeterli sensitivite ve spesiviteye sahip değildir. Konjenital enfeksiyon ispatı için en iyi test idrar ya da tükürkten elde edilen doku kültürlerinde virüs izolasyonu ya da PCR ile virüsün genetik materyallerinin, doğumdan itibaren üç hafta içinde gösterilmesidir (4, 5). Kan ve idrarda CMV DNA analizi PCR ile postnatal ikinci haftasında pozitif saptanan

olgumuzda konjenital CMV enfeksiyonu tanısı kesinleşmiştir. Konjenital CMV enfeksiyonlu olguların %70'inde mikrosefali gelişebileceği, yine bu olguların yaklaşık yarısında kraniyal BT'de periventriküler kalsifikasyonların bulunabileceği ve bu olguların mental retardasyon, serebral palsi, işitme kaybı ve korioretinit ile daha çok ilişkilendirildiği belirtilmektedir (1). Olgumuzda yan kafa grafisi ve kraniyal US dışında kraniyal BT'de yaygın periventriküler kalsifikasyonlar saptanmıştır. Çocuklarda genetik olmayan sensorinöral işitme kaybının en sık nedeni konjenital CMV enfeksiyonudur. Tek ya da iki taraflı işitme kaybı saptanan olguların en az üçte birinde CMV saptanmakta ve progresif seyretmektedir. Korioretinit ise mental etkilenme ve optik atrofiye gidiş için önemli bir bulgudur (1, 6). Göz muayenesinde korioretinit saptanmayan olgumuzda, OAE işitme testi bilateral normaldi, ancak BERA testi prematüre olduğu için değerlendirilemedi. Olgunun periyodik göz, işitme ve nörolojik muayeneleri planlandı.

CMV enfeksiyonu tedavisinde üç antiviral ilacın (ganciclovir, foscarnet ve cidofovir) kullanım onayı olup, özellikle belirgin işitme kaybı olmayan konjenital CMV enfeksiyonlu genç infantlarda "ganciclovir" in kullanım güvenliği ve altı ay-bir yıllık izlemlerde işitme kaybı gelişimini belirgin azalttığı bildirilmektedir (4,7). "Ganciclovir" in en önemli yan etkisi olarak nötropeni gelişmekte ve olguların üçte ikisinde görülebilmektedir (1, 4, 5). Son zamanlarda, özellikle yenidoğanlarda CMV enfeksiyonu tedavisinde oral valganciclovir (15 mg/kg/doz günde iki kez) ile başarılı sonuçlar alındığı, daha az yan etki ve daha iyi tolere edilebildiğine dair yayınlar olsa da, CMV enfeksiyonu tedavisinde tam bir protokol bulunmamaktadır (5, 8). Günümüzde, konjenital olarak enfekte olduğu tespit edilen asemptomatik olguların ganciclovir alması önerilmemekte, böyle olguların sensorinöral işitme kaybı gelişmesi açısından dikkatli bir şekilde takibinin yapılması istenmektedir. Kontrol edilmesi zor trombositopeni, pnömoni veya karaciğer yetmezliği içeren hayatı tehdit edici semptomatik hastalığı olan yenidoğanlar antiviral tedavi için adaydırlar (5).

Sonuç olarak, düşük sosyoekonomik yapıya ve kalabalık aile yaşantısına sahip bölgelerde özellikle prematüre ve mikrosefali yenidoğanlar, konjenital CMV enfeksiyonu açısından araştırılmalı, antiviral tedavi için değerlendirilmeli, işitme kaybı, göz ve nörolojik sekel gelişimi için yakın takip edilmelidir.

Congenital Cytomegalovirus Infection: A Case Report

Abstract

Cytomegalovirus (CMV) is a common cause of congenital viral infections. While 90% of all infants with congenital CMV are asymptomatic, 10% of them are symptomatic. The most important sequelae is sensorineural hearing loss in asymptomatic congenital CMV. Anti-viral agents are not routinely recommended. However, the patients should be followed-up with brainstem auditory evoked response concerning the risk of hearing loss. Here, we presented a premature newborn with congenital asymptomatic CMV infection, and had no clinical or hematological finding except microcephaly. As the presented patient, premature and microcephalic newborns should be investigated for congenital CMV, and evaluated for anti-viral treatment and followed-up for sequelae.

Key words: Congenital, cytomegalovirus infection, newborn

Kaynaklar

1. Baley JE, Toltzis P. Perinatal viral infections. In: Martin RJ, Fanaroff AA, Walsh MC, editors. Fanaroff and Martin's Neonatal-Perinatal Medicine Diseases of the Fetus and Infant. Philadelphia, Mosby Elsevier 2006; 840-882.
2. Efe Ş, Kurdođlu Z, Korkmaz G. Van yöresindeki gebelerde sitomegalovirüs, rubella ve toksoplazma antikorlarının seroprevalansı. Van Tıp Derg 2009; 16(1):6-9.
3. Nassetta L, Kimberlin D, Whitley R. Treatment of congenital cytomegalovirus infection: implications for future therapeutic strategies. J Antimicrob Chemother 2009; 63(5):862-867.
4. Stagno S, Britt W. Cytomegalovirus infections. In: Remington JS, Klein JO, Wilson CB, Baker CJ, editors. Infectious Diseases of the Fetus and Newborn Infant. Philadelphia, Elsevier Saunders 2006:739-781.
5. Janner D. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Rehberi. Kara A (Çeviri Editörü). İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri 2008.
6. Michaels MG. Treatment of congenital cytomegalovirus: where are we now? Expert Rev Anti Infect Ther 2007; 5(3):441-448.
7. Schleiss MR. Antiviral therapy of congenital cytomegalovirus infection. Semin Pediatr Infect Dis 2005; 16(1):50-59.
8. Gali L, Novelli A, Chiappini E, Gervaso P, Cassetta MI, Fallani S, et al. Valganciclovir for congenital CMV infection: a pilot study on plasma concentration in newborns and infants. Pediatr Infect Dis J 2007; 26(5):451-453.

Olgu Sunumu

Posterior Mediastinumda Kist Hidatik: Olgu Sunumu

Şule Karadayı*, Ekber Şahin**, Aydın Nadir**, Melih Kaptanoğlu**

Özet

Amaç: Hidatik kist, *Echinococcus granulosus* tarafından oluşturulan ve mediastinumda oldukça nadir yerleşen paraziter bir enfeksiyondur. Bu çalışmada posterior mediastinumda kist hidatik saptanan bir olguyu sunmayı amaçladık.

Olgu: Sırt ağrısı şikayeti ile başvuran 22 yaşındaki erkek hastanın preoperative radyolojik görüntülerinde sağ akciğer orta lobda (2x2cm), ve posterior mediastinumda (5x5cm) yerleşmiş iki adet kistik lezyon tespit edilmiştir. Hastaya sağ posterolateral torakotomi uygulanmıştır orta lobtakine olana “kistotomi+kapitonaj”, posterior mediastende yerleşmiş olana ise “kistotomi” yapıldı. Postoperatif patolojik inceleme sonucu “kist hidatik” olarak rapor edilmiştir.

Sonuç: Mediastinal kistik lezyonların ayırıcı tanısında, özellikle endemik olduğu bölgelerde hidatik kist akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Hidatik kist, mediastinal kist, posterior mediastinum

Hidatik kist, *Echinococcus granulosus* tarafından oluşturulan paraziter bir hastalıktır (1, 2). En sık karaciğer, daha sonra akciğerler ve beyine yerleşir. Nadiren yumuşak dokular, kas-iskelet sistemi, kalp ve mesane gibi bölgelerde de görülebilir. Mediastinal yerleşim oldukça nadirdir ve tüm intratorasik kist hidatikli olguların % 0.1'inden azını oluşturmaktadır (3). Biz de nadir yerleşim yerlerinden biri olan posterior mediastinumda kist hidatik saptanan olgumuzu sunmayı amaçladık.

Olgu Sunumu

Kliniğimize 2 aydan beri devam eden sırt ağrısı şikayeti ile başvuran 22 yaşındaki erkek hastanın fizik muayenesi normaldi. Posteroanterior akciğer grafisinde sağda parakardiyak alanda, bir kısmı

kalp ile superpoze görünümde, yaklaşık 5x5 cm boyutlarında homojen, düzgün konturlu lezyon ve yine sağ hemitoraksda daha periferik yerleşimli 2x2 cm çaplı homojen, düzgün konturlu lezyon mevcuttu (Resim 1).

Resim 1. Posteroanterior akciğer grafide sağda parakardiyak alanda, bir kısmı kalp ile superpoze görünümde, yaklaşık 5x5 cm boyutlarında homojen, düzgün konturlu lezyon ve ayrıca yine sağ hemitoraksda daha periferik yerleşimli 2x2 cm çaplı homojen, düzgün konturlu lezyonlar izlenmektedir.

Toraks bilgisayarlı tomografide sağ akciğer orta lob lateralde 2x2 cm çapında ve arka mediastende 5x5 cm çapında kistik lezyonlar izleniyordu (Resim 2a, b). Hastaya sağ posterolateral torakotomi ile girişim uygulandığında arka

*Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı.

**Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı.

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Şule Karadayı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, 58140, Sivas
Tel: 03462580528
Fax: 03462581305
E-mail: sulekaradayi73@yahoo.com
Makalenin Geliş Tarihi: 29.12.2009
Makalenin Kabul Tarihi: 22.01.2010

Resim 2a

Resim 2b

Resim 2a, 2b. Toraks bilgisayarlı tomografide sağ akciğer orta lob lateralde 2x2 cm'lik (2a) ve arka mediastende 5x5 cm'lik (2b) kistik lezyon izlenmekte.

Resim 3. İntrooperatif arka mediastendeki kistin görünümü.

mediastende, 8. torasik vertebraya komşu ve akciğere yapışıklık gösteren 1 adet 5x5 cm'lik (Resim 3) ve orta lob lateral segmentte fissüre komşu 2x2 cm'lik kist hidatik tesbiti (Resim 4). Posterior mediastendeki kiste "kistotomi", orta loba kiste ise "kistotomi+kapitonaj" yapıldı. Postoperatif patolojik inceleme sonucu "kist hidatik" olarak rapor edildi. Hasta postoperatif 7. gün komplikasyon olmadan taburcu edildi (4-6).

Resim 4. Orta loba kistin intraoperatif görünümü.

Tartışma

İngilizce literatürde günümüze kadar yaklaşık 100 mediastinal kist hidatik olgusu bildirilmiştir. Bunların da çoğunluğu, olgumuzda olduğu gibi posterior mediastendedir (3).

Mediastende yer tutan lezyonların büyük çoğunluğu bası semptomlarına yol açmaktadır. Bu semptomlar lezyonun boyutu, lokalizasyonu ve basıya uğrattığı komşu organlara göre değişir. Kuzucu ve arkadaşları (7) mediastinal kist ve tümöre sahip 31 hastalarında % 40 nefes darlığı, % 33.3 göğüs ve yan ağrısı, % 20 sırt ve bel ağrısı, % 16.6 öksürük bildirirlerken, Ayan ve arkadaşları (8) ise mediastinal kist ve tümöre sahip 27 hastalarında % 49 göğüs ağrısı, % 37 nefes darlığı, % 11 öksürük ve % 3 vena kava superior sendromu raporlamışlardır. Hidatik kiste bası semptomlarından başka kistin bronşa ya da damarlara rüptürü sonucu embolizasyon ve/veya anafilaksi, rüptüre kistin infeksiyonu ya da yayılımı, intraspinal yayılımı sonucu kord kompresyonu, kosta, vertebra ve göğüs duvarı erozyonu görülebilir (9). Gasmı ve arkadaşlarının (10) posterior mediastende kist hidatik olan iki olgularında tek semptom göğüs ağrısı olmasına rağmen, Goenka'nın (9) bildirdiği dev posterior mediastinal kist hidatikli olguda kistin komşu akciğer parankimine bası yapması nedeniyle nefes darlığı şikayeti vardı. İlginç olarak Hakeem ve arkadaşlarının (11) bildirdiği 16 yaşındaki mediastinal kist hidatikli olguda tek semptom kistin neden olduğu popliteal arter embolisine bağlı sol bacak ağrısıydı. Bizim olgumuzda ise kistin paravertebral olması ve interkostal sinirlere bası yapması nedeniyle sırt ağrısı şikayeti mevcuttu.

Akciğer grafisinde komplike olmayan hidatik kistler düzgün, yuvarlak ve kalsifikasyonlu ya da kalsifikasyonsuz yoğun opasiteler olarak görülürler. Ultrasonografi özellikle kistik membranların, septa ve hidatik kumun saptanmasında faydalıdır. Toraks BT kistin gerçek lokalizasyonunu saptamada, kız vezikülleri, germinatif membranı, kist duvarı kalsifikasyonu gibi morfolojik özellikleri belirlemede oldukça yararlıdır. Mediastinal kist hidatiğin en sık BT bulgusu homojen, sıvı içeren bir lezyon görünümüdür (9). Dolayısıyla klinik ve radyolojik olarak diğer kistik lezyonlardan ayrılamaz. Tanıda görüntüleme yöntemlerinin dışında cilt testleri, biyokimyasal testler ve serolojik testlerden faydalanılsa da yanlış negatif yada yanlış pozitif sonuçlarından dolayı tanı değeri daha azdır. Bu olgularda tanı, ancak cerrahi ile konulabilir (3, 12). Biz de olgumuzda preoperatif olarak herhangi bir intradermal ya da

serolojik test uygulamadık. Posterior mediastinumdaki hidatik kistlerin ayırıcı tanısında bronkojenik, enterik ve intramural özofageal kistler, lenfanjioma ve anterior meningosel akla gelmelidir (9). Diffüz kalsifikasyonun olduğu durumlarda ise osteokondroma, nörojenik tümörler, fibröz displazi, kalsifiye hematoma ya da abselerden şüphelenilmelidir (9, 13). Bizim olgumuzda radyolojik görüntülerde kistlerin multipl olması ve birinin intraparakimal olması nedeniyle kist hidatikten şüphelendik. Tanıyı operasyonda kistin görünümünden ve postoperatif patoloji sonucuna dayanarak koyduk.

Intratorasik hidatik kistlerin tedavisinde altın standart, kistin çıkarılması ve eğer parankimde ise kalan kavitenin obliterasyonudur. Albendazol tedavisi cerrahi tedaviye ek olarak nüksü ve potansiyel yayılımı önlemek için kullanılabilir (3). Biz olgumuzda her iki kiste kistotomi ve parankimdekine ayrıca kapitonaj yaptık.

Sonuç olarak hidatik kist nadir de olsa mediastinumda yerleşebilir ve özellikle endemik olduğu bölgelerde mediastinal kistik lezyonların ayırıcı tanısında göz önünde bulundurulmalıdır. Tedavisi kistin cerrahi olarak total çıkarılmasıdır.

Cyst Hydatid in the Posterior Mediastinum: A Case Report

Abstract

Aim: Hydatid cyst disease is a parasitosis, which is created by *Tenia Echinococcus* and rarely seen in the mediastinum. In this study, we presented a case with posterior mediastinal hydatid cyst.

Case: A 22 years old male patient, who admitted with back pain had two cystic lesions (one in right middle lobe 2x2 cm and one in posterior mediastinum 5x5 cm) in his preoperative chest images. Right posterolateral thoracotomy was performed and two cysts were observed. 'Cystotomy + capitonage' was performed to the middle lobe cyst and cystotomy was performed to the posterior mediastinal cyst. Postoperative pathological result was reported as hydatid cyst.

Result: Hydatid disease should be considered for the differential diagnosis of mediastinal cystic lesions, especially in areas with endemic hydatid cyst.

Key words: Hydatid cyst, mediastinal cyst, posterior mediastinum

Kaynaklar

1. Topçu S, Kurul IC, Tastepe I, et al. Surgical Treatment of Pulmonary Hydatid Cysts In Children. J Thorac Cardiovasc Surg 2000; 120:1097-1101.
2. Kuzucu A, Soysal O, Ozgel M, et al. Complicated Hydatid Cysts of The Lung: Clinical And Therapeutic Issues. Ann Thorac Surg 2004; 77:1200-1204.
3. Özyurtkan MO, Koçyiğit S, Çakmak M, et al. Case Report: Mediastinal Hydatid Cysts. Türkiye Parazitoloj Derg 2009; 33:179 -181.
4. Harlaftis NN, Aletras HA, Symbas PN. Hydatid Disease of the Lung. General Thoracic Surgery. In: Shields T W, LoCicero J, Reed CE, Feins RH, editors. 7th Edition. Lippincott Williams & Wilkins 2009:1187-1195.
5. Meteroglu F, Işık AF, Elbeyli L. Tanı Zorluğu Yaşanan Komplike Diyafragmatik Hidatik Kist: İki Olgu. Dicle Tıp Derg 2010; 37:294-296.
6. Yüksel M, Kalaycı G. Akciğer Kist Hidatiğinin Cerrahi Tedavisi. Göğüs Cerrahisi. In: Yüksel M, Kalaycı G, editors. Bilmedya Grup, İstanbul 2001:647-659.
7. Kuzucu A, Özgel M, Erkal HŞ, Soysal Ö. Primer Mediastinal Kist Ve Tümörler: 31 Olgunun Retrospektif Analizi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 10:15-19.
8. Ayan E, Balcı AE, Özalp K, et al. Mediastinal Kitleler: 27 Olgunun Değerlendirilmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2005; 13:127-130.
9. Goenka AH, Das CJ, Goel P, Srinivas M, Pangtey GS. Giant primary posterior mediastinal hydatid cyst in a child: report of a case and review of literature. Pediatr Surg Int 2009; 25:647-649.
10. Gasmi M, Fitouri F, Sahli S, et al. Two cases of juvenile primary mediastinal hydatidosis. Rev Pneumol Clin. 2010; 66:351-354.
11. Hakeem A, Shafi H, Gojwari TA, et al. Primary mediastinal hydatid disease leading to popliteal artery hydatid cyst embolization. Ann Saudi Med 2009; 29:407-409.
12. Gursoy S, Ucvet A, Tozum H, et al. Primary Intrathoracic Extrapulmonary Hydatid Cysts: Analysis of 14 Patients With A Rare Clinical Entity. Tex Heart Inst 2009; 36:230-233.
13. Ko SF, Hsieh MJ, Ng SH, et al. Imaging spectrum of Castleman's disease. AJR Am J Roentgenol 2004; 182:769-775.

Olgu Sunumu

Tümöral Kalsinozis: Olgu Sunumu

Leman Evren Yılmaz*, Serkan Tosun**

Özet

Tümöral kalsinozis (TK), sağlıklı çocuk ve genç erişkinlerde, büyük eklemlerin etrafında geniş, kalsifiye, ağırlı yumuşak doku kitlesi ile karakterize nadir görülen bir hastalıktır. Özellikle kalça, omuz ve dirsek arkasında lokalizedir. Bu hastalık soliterden çok multipl görülür. Etiyolojisi bilinmeyen ailesel metabolik bir hastalıktır. Olgumuz; dirsek posteriorunda 4 aydır subkutanöz 6x3.8x2.5cm boyutlarda kitlesi olan 9 yaşında kız idi. Histopatolojik, klinik ve laboratuvar bulgular ile tümöral kalsinozis tanısı konuldu.

Anahtar kelimeler: Kalsifikasyon, tümöral kalsinozis, yumuşak doku tümörü

Tümöral kalsinozis nadir görülen bir antite olup, genç erişkin ve çocuklarda görülür (1,2). Genellikle büyük eklemlerin etrafında şişlik ile karakterizedir (3). Bu antinenin nadir görülmesi nedeniyle olguyu sunmaya değer bulduk.

Olgu Sunumu

Dokuz yaşında kız hasta, 4 aydır sol dirsekte şişlik yakınması ile başvurdu. Fizik muayenede yumuşak kıvamlı, subkutan, mobil, yaklaşık 6x4x3cm boyutlarında kitle saptandı. Travmatik olduğu düşünülerek, medikal tedavi uygulanan hastada kitle boyutlarında küçülme olmadı. Klinik olarak şikayeti olduğu için ameliyat edildi. Ameliyat materyalinin makroskopik incelemesinde 35 g ağırlığında, 6x3.8x2.5 cm boyutlarda yüzeyi yer yer ince kapsülle kaplı olduğu izlendi. Kesit yüzünde en büyüğü 2x1.5 cm, en küçüğü 2mm çapında multipl kistler ve kistlerin içerisinde nekrotik, gri-sarı renkli yumuşak kıvamda materyal görüldü (Resim 1).

Bazı alanlarda miksoid görünüm dikkati çekti. Histopatolojik incelemede değişik şekil ve boyutlarda kistler izlendi. Bu kistlerin etraflarında mono-multinükleer makrofajlar, osteoklast benzeri dev hücreler, fibroblastlar ve inflamatuvar hücreler görüldü. Kistlerin orta kısımlarında granüler kalsifiye materyal dikkati çekti (Resim 2-3).

*Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, Şanlıurfa

**Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, Sakarya

Yazışma Adresi: Dr. Leman Evren Yılmaz
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa
Tel: 05053958024

E-mail: evrenky@mynet.com

Makalenin Geliş Tarihi: 27.01.2010

Makalenin Kabul Tarihi: 14.04.2010

Resim 1. Kitlenin makroskopik görünümü.

Resim 2. Mikroskopik olarak kistik alanlar ve bunları döşeyen histiositler (H&EX200).

Resim 3. Mikroskopik olarak multinükleer dev hücreler ve kistlerin ortasında amorf kalsifiye materyal (H&EX400).

Radyolojik incelemelerde direkt radyografide sol dirsek posteriorunda amorf, kistik, multilobüle kalsifiye kitle saptandı (Resim 4). Aksiyal T1 ağırlıklı MR (Manyetik Rezonans) incelemesinde dirsek posteriorunda düşük sinyal intensitesi gösteren multilobüle kitle izlendi.

Biyokimyasal parametrelere bakıldığında ürik asit: 69.2mg/dl (N: 3.4-7.0), ALP: 351 U/L (N: 50-270), Ca: 9.9 mg/dl (N: 8.6-10.2), P: 7.8 mg/dl (N:2.7-4.5), PTH (parathormon): 41.67pg/ml (N: 15-65), kreatinin: 0.55mg/dl (N: 0.5-1.2), üre: 16 mg/dl (N: 10-50) olarak saptandı.

Resim 4. Kitlenin dirsek yan radyografide görünümü.

Tartışma

Tümöral kalsinozis ender görülen bir durumdur ve büyük eklemler etrafında ektopik kalsifikasyonlarla karakterizedir (1). Daha çok sağlıklı çocuklarda ya da genç erişkinlerde görülür (2). Sıklıkla kalça eklemi, omuz ve dirsekte, daha az oranda ayak ve ayak bileğinde görülür (3).

Tümöral kalsinozis 3 ayrı tipte karakterizedir: 1. Primer normofosfatemik TK; bu tipte kalsiyum ve fosfat metabolizmasında bozukluk yoktur. 2. Primer hiperfosfatemik TK; bu hastalarda serum fosfor düzeyi yüksek, serum kalsiyum düzeyi normaldir. Etiyolojide fosfat rezorpsiyonunda defekt düşünülmektedir. 3. Sekonder TK: Eş zamanlı hastalıklarla birlikte yumuşak dokuda kalsifikasyon vardır. Bu hastalıklar; sekonder hiperparatiroidizm ile kronik böbrek yetmezliği, hipervitaminozis D, süt-alkali sendromu ve kemik destrüksiyonudur (4-6). Histopatolojik olarak; aktif ve inaktif fazlardan ibarettir. Aktif fazda mono-multinükleer makrofajlar, osteoklast benzeri dev hücreler, fibroblastlar ve kronik inflamatuvar hücrelerle döşeli kistik alanlar ve ortalarında amorf ya da granüler kalsifiye materyal izlenir. İnaktif fazda kalsifiye materyal fibröz doku ile çevrilidir (7).

Olgumuzda kronik böbrek yetmezliğini düşündürecek bulgu saptanmadı. Diğer sekonder TK nedenleri açısından araştırılmak üzere hasta, Pediatri Kliniği'ne yönlendirildi.

Tumoral Calcinosis: Case Report

Abstract

Tumoral calcinosis (TC) is an uncommon disease, characterized by deposits of large, calcified painless soft-tissue masses around major joints in otherwise healthy children and young adults. It is usually located in the vicinity of a large joint, especially hip, shoulder, and the posterior elbow. The disorder is more often multiple than solitary. This condition is a rare inherited metabolic disorder of unknown etiology. Our case is a 9-year-old girl presented with a subcutaneous mass for four months on the posterior elbow, 6x3.8x2.5cm in diameter. Histopathological, clinical and laboratory findings revealed tumoral calcinosis.

Key words: Calcification, soft tissue tumor, tumoral calcinosis

Kaynaklar

1. Oeggerli P, Maurer R, Kistler H. Tumoral calcinosis with superinfection and sepsis.

- Schweiz Med Wochenschr 1991; 121(38):1387-1392.
2. Rodriguez-Peralto JL, Lopez-Barea F, Torres A, Rodriguez-Gonzalez JI, Diaz-Faes J. Tumoral calcinosis in two infants. Clin Orthop Relat Res 1989; 242:272-276.
 3. Prahinski JR, Schaefer RA. Tumoral calcinosis of the foot. Foot Ankle Int 2001; 22:911-913.
 4. Smack D, Norton SA, Fitzpatrick JE. Proposal for a pathogenesis-based classification of tumoral calcinosis. Int J Dermatol 1996; 35:265-271.
 5. Garcia S, Cofan F, Fernandez de RP, Sala P, Oppenheimer F. Uremic tumoral calcinosis of the foot mimicking infection. Foot Ankle Int 2002; 23:260-263.
 6. Cofan F, Garcia S, Combalia A, Campistol JM, Oppenheimer F, Ramon R. Uremic tumoral calcinosis in patients receiving long term hemodialysis therapy. J Rheumatol 1999; 26:379-385.
 7. Slavin RE, Wen J, Kumar D, Evans EB. Familial tumoral calcinosis. A clinical, histopathologic, and ultrastructural study with an analysis of its calcifying process and pathogenesis. Am J Surg Pathol 1993; 17(8):788-802.